

HHH

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

BB 09-12

Masterthese

Lernmethodische Kompetenzen

von Kindern in der Schuleingangsphase

Eingereicht von:

Mirjam Del Fatti
Stefanie Zollino-Sgier

Betreiber:

lic. phil. Susanna Häuselmann

Abgabedatum:

07.01.12

Abstract

In der aktuellen Bildungsdiskussion wird auf die zentrale Bedeutung lebenslangen Lernens in unserer sich schnell verändernden Gesellschaft hingewiesen. Kompetenzen, um sich Wissen selbstständig anzueignen, gewinnen deshalb an Bedeutung.

Die vorliegende Arbeit geht den Fragen nach, welche Kompetenzen für lebenslanges Lernen notwendig sind und über welche dieser Fähigkeiten Kinder der Schuleingangsphase bereits verfügen. Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, mittels Videoaufzeichnungen von Kindern, die sich im Unterricht mit einer offenen Aufgabe beschäftigen und dem darauffolgenden Gespräch über die Arbeit, Informationen zu den vorhandenen Kompetenzen zu erhalten. Um die gewonnenen Erkenntnisse zu analysieren und einzuordnen, werden sie mit der einschlägigen Literatur aus der Entwicklungspsychologie und der pädagogischen Psychologie verglichen. Die Forschungsarbeit deckt Kompetenzbereiche auf, die eine wichtige Rolle beim selbstständigen Lernen spielen, beurteilt die Fähigkeiten der Kinder in diesen Bereichen und zeigt Ansatzpunkte für die Förderung dieser Kompetenzen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Inhaltsverzeichnis Anhang	V
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	VI
1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Vorverständnis	1
1.3 Fragestellung	3
1.4 Aufbau der Arbeit	3
2. Theoretische Grundlagen	4
2.1 Konstruktivistisches Lehr- und Lernverständnis	4
2.1.1 Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung	5
2.1.2 Wygotskis soziokulturelle Theorie	7
2.1.3 Zusammenführung	8
2.2 Lernvoraussetzungen	8
2.2.1 Selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis	10
2.2.2 Vorwissen	11
2.2.3 Strategien und metakognitive Regulation	12
2.2.4 Motivation und Selbstkonzept	14
2.2.5 Volition und lernbegleitende Emotionen	17
2.2.6 Wendepunkte in der Entwicklung	19
2.3 Selbstreguliertes Lernen	19
2.3.1 Drei Schichten der Selbstregulation nach Boekaerts	20
2.3.2 Zyklen der Selbstregulation nach Zimmerman	22
2.3.3 Drei-Phasen-Modell nach Schiefele und Pekrun	22
2.4 Soziales Lernen	23
2.4.1 Die Entwicklungsperspektive	24
2.4.2 Die Perspektive der kognitiven Elaboration	24
2.4.3 Die motivationale Perspektive	24
2.4.4 Die Perspektive der sozialen Kohäsion	25
2.4.5 Die Bedingungen kooperativen Lernens	25
2.4.6 Die Wirksamkeit kooperativen Lernens	27
2.4.7 Die Situation beim Schuleintritt	27
3. Forschungsmethodisches Vorgehen	28
3.1 Grundsätze qualitativer Forschung	28
3.2 Gütekriterien qualitativer Forschung	28
3.3 Forschungsdesign	29
3.4 Forschungsmethoden	29
3.4.1 Teilnehmende Beobachtung	29
3.4.2 Videoaufzeichnung	30

3.5	Datenerhebung	31
3.5.1	Auswahl der Stichprobe	31
3.5.2	Durchführung der Datenerhebung	31
3.5.3	Rückblick auf die Datenerhebung	34
3.6	Datenaufbereitung	36
3.6.1	Beobachtungsprotokolle	36
3.6.2	Transkription	37
3.6.3	Kategoriensystem	37
3.6.4	Rückblick auf die Datenaufbereitung	39
4.	Ergebnisse und Interpretationen.....	40
4.1	Metakognitive Strategien	40
4.1.1	Strategiewahl	40
4.1.2	Strategiewechsel	41
4.1.3	Reflexion	43
4.2	Stützstrategien	44
4.2.1	Ressourcenmanagement Material	44
4.3	Aufmerksamkeit	45
4.3.1	Selektive Aufmerksamkeit	45
4.4	Vorwissen	47
4.4.1	Sach- und Methodenwissen	47
4.5	Motivation / Volition	50
4.5.1	Individuelles Anspruchsniveau	50
4.5.2	Umgang mit Schwierigkeiten	51
4.6	Emotionen	53
4.6.1	Positive Emotionen	53
4.6.2	Negative Emotionen	54
4.7	Soziales Lernen	56
4.7.1	Austausch	56
4.7.2	Unterstützung	57
4.7.3	Modelllernen	60
5.	Ertrag und Ausblick	62
5.1	Diskussion der Ergebnisse	62
5.1.1	Metakognitive Strategien	62
5.1.2	Stützstrategien	63
5.1.3	Aufmerksamkeit	64
5.1.4	Vorwissen	64
5.1.5	Motivation / Volition	65
5.1.6	Emotionen	66
5.1.7	Soziales Lernen	68
5.2	Beantwortung der Fragestellung	69
5.3	Rückblick	72

5.4	Ausblick und Dank	72
6.	Literaturverzeichnis	74
7.	Anhang	76

Inhaltsverzeichnis Anhang

Anhang 1:	Elternbrief: Einwilligung für Videoaufnahmen	76
Anhang 2:	Ablauf der Datenerhebung	77
Anhang 3:	Szenen der Einstiegsgeschichte	79
Anhang 4:	Bilder der Einstiegsgeschichte	82
Anhang 5:	Präsentation der Einstiegsgeschichte	84
Anhang 6:	Transkriptionsregeln	85
Anhang 7:	Codierregeln	86
Anhang 8:	Beobachtungsprotokoll: Kind H1	97
Anhang 9:	Beobachtungsprotokoll: Kind H2	100
Anhang 10:	Beobachtungsprotokoll: Kind R1	104
Anhang 11:	Beobachtungsprotokoll: Kind R3	109
Anhang 12:	Beobachtungsprotokoll Gruppengespräch H	113
Anhang 13:	Beobachtungsprotokoll Gruppengespräch R	118

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellen

Tabelle 1:	<i>Kategoriensystem</i>	38
Tabelle 2:	<i>Codierregeln Strategiewahl</i>	40
Tabelle 3:	<i>Codierregeln Strategiewechsel</i>	41
Tabelle 4:	<i>Codierregeln Reflexion</i>	43
Tabelle 5:	<i>Codierregeln Ressourcenmanagement Material</i>	44
Tabelle 6:	<i>Codierregeln Selektive Aufmerksamkeit</i>	45
Tabelle 7:	<i>Codierregeln Sach- und Methodenwissen</i>	47
Tabelle 8:	<i>Kompetenzbereiche des Sach- und Methodenwissens</i>	49
Tabelle 9:	<i>Codierregeln Individuelles Anspruchsniveau</i>	50
Tabelle 10:	<i>Codierregeln Umgang mit Schwierigkeiten</i>	51
Tabelle 11:	<i>Codierregeln positive Emotionen</i>	53
Tabelle 12:	<i>Codierregeln negative Emotionen</i>	54
Tabelle 13:	<i>Codierregeln Austausch</i>	56
Tabelle 14:	<i>Codierregeln Unterstützung</i>	57
Tabelle 15:	<i>Arten und Häufigkeit der Unterstützung</i>	58
Tabelle 16:	<i>Codierregeln Modelllernen</i>	60

Abbildungen

Abbildung 1:	<i>Modell der kognitiven und motivational-volitionalen individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (INVO – Modell)</i>	9
Abbildung 2:	<i>Modales Modell der menschlichen Informationsverarbeitung</i>	10
Abbildung 3:	<i>Hierarchie der Bedürfnisse nach Maslow</i>	15
Abbildung 4:	<i>Drei Schichten der Selbstregulation nach Boekaerts</i>	20
Abbildung 5:	<i>Zyklen der Selbstregulation nach Zimmerman</i>	21
Abbildung 6:	<i>Drei-Phasen-Modell nach Schiefele und Pekrun</i>	22

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird das Thema der Arbeit vorgestellt. Die Ausgangslage und das Vorverständnis der Autorinnen in Bezug zum Thema werden beschrieben. Aus diesen Ausführungen resultiert eine Fragestellung, die die gesamte Arbeit leitet. Es wird aufgezeigt, welches Vorgehen und welche Methoden zur Beantwortung der Fragestellung verwendet wurden. Das Kapitel schliesst mit einer Übersicht über den Aufbau der Arbeit.

1.1 Ausgangslage

Aktuell wird in der Schweiz die Bildung vier- bis achtjähriger Kinder intensiv diskutiert. Die Kantone versuchen mit dem Projekt HarmoS¹ verbindliche Grundlagen zur Harmonisierung der obligatorischen Schule zu schaffen. Die ersten Bildungsjahre sollen laut Stamm „bessere und frühere Möglichkeiten zum Erlernen der Grundkompetenzen schaffen, zugleich aber auch kompensatorische Effekte durch die Egalisierung der Bildungsvoraussetzungen erzielen und Kinder aus bildungsfernen Schichten, aber auch generell Kinder mit besonderen Bedürfnissen besser fördern“ (Leuchter, 2010, S. 10).

Gleichzeitig wird in der aktuellen Bildungsdiskussion die Bedeutung lebenslangen Lernens betont. Unsere Gesellschaft zeichnet sich durch eine rasante Vervielfachung des Wissens und durch viele technische Fortschritte aus. Stöger, Sontag und Ziegler weisen darauf hin, dass die Schule nicht fähig ist, diesen Lernbedarf völlig abzudecken. „Vielmehr müssen Personen möglichst früh in die Lage versetzt werden, sich selbstreguliert neues Wissen anzueignen“ (Stöger, Sontag & Ziegler in Hellmich & Wernke, 2009, S. 91).

Die Bildung vier- bis achtjähriger Kinder ist also im Wandel begriffen, wobei es klare Vorstellungen der Aufgaben gibt, die die Schule in dieser Bildungsphase erfüllen soll.

In der vorliegenden Arbeit wird einer der Ansprüche zum Bildungsauftrag der Schule thematisiert: die Befähigung der Schülerinnen und Schüler, sich selbstständig Wissen anzueignen.

1.2 Vorverständnis

Beide Autorinnen unterrichten eine Einführungsklasse² im Kanton St.Gallen. Der Wunsch, in einem Bereich zu forschen, der in Bezug zum Berufsalltag steht, führte dazu, Kinder dieser Altersspanne als Untersuchungsgruppe zu wählen. In unserer Arbeit sprechen wir von Kindern der Schuleingangsphase. Nachfolgend wird beschrieben, welche Kinder damit gemeint sind.

Schuleingangsphase: Guldemann und Hauser weisen darauf hin, dass die heutige Industriegesellschaft den Kindern unterschiedlicher Altersklassen unterschiedliche Aufgaben zuweist. In einer ersten Phase im Vorschulalter, die vom Spiel geprägt ist, werden den Kindern viele Freiheiten zugestanden. In einer zweiten Phase, dem Schulalter, wird von den Kindern ab ca. sieben Jahren zielorientiertes Lernen zum

¹ HarmoS: HarmoS ist ein Konkordat zwischen den Kantonen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein mit dem Ziel, die obligatorischen Schulen der Konkordatspartner zu vereinheitlichen. Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren definiert dazu Grundelemente des Volksschulgesetzes. Kantone können seit 2007 diesem Konkordat beitreten (vgl. wikipedia, 2011)

² Einführungsklasse (auch Kleinklasse A): Kinder mit partiellen Entwicklungsverzögerungen oder Teilleistungsschwächen besuchen die Einführungsklasse, in der der Stoff des ersten Schuljahres auf zwei Jahre verteilt wird.

Erwerb von Kulturwissen verlangt. In der dritten Phase, mit dem Beginn der Pubertät, erfolgt das Lernen zunehmend berufsspezifisch (vgl. Guldemann & Hauser, 2005, S. 7).

In unserer Arbeit befassen wir uns mit Kindern im Übergang von der ersten in die zweite Phase. In der sogenannten Schuleingangsphase wird in der Literatur von Kindern von vier bis acht Jahren gesprochen. Im Gegensatz zur aktuellen Literatur beschränken wir uns auf den Einschulungszeitraum mit ca. sechs Jahren. Nach dem zweijährigen Kindergarten werden die Kinder entweder in die erste Regelklasse oder in die Einführungsklasse eingeschult.

Wie bereits erwähnt, suchten wir in unserer Arbeit nach Kompetenzen, die notwendig sind, um selbstständig lernen zu können. Hinweise erhielten wir einerseits im Forschungsfeld, andererseits in der relevanten Literatur. Dort stiessen wir auf den Begriff „Lernmethodische Kompetenzen“, der sich als zentraler Begriff in unserer Arbeit herausstellte.

Lernmethodische Kompetenzen: Es gibt keine einheitliche Definition dieses Begriffs. Solzbacher spricht von Lernkompetenz und weist darauf hin, dass es sich dabei um ein Konstrukt handelt, dessen Merkmale festgelegt werden müssen. Gemäss Solzbacher umfasst der Begriff Lernkompetenz „...Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten und Einstellungen [...], die für individuelle und kooperative Lernprozesse benötigt und zugleich beim Lernen entwickelt und optimiert werden“ (Hinz & Schumacher, 2006, S. 18). Solzbacher schlägt eine Einteilung in drei Dimensionen vor:

- **Sach- und Methodenkompetenz:** Darunter wird die Kompetenz verstanden, neues Wissen und Fähigkeiten zu erwerben, anzuwenden, auf eine neue Situation zu übertragen und in diesem Kontext zu nutzen. Die beiden Begriffe stehen in engem Zusammenhang, da sich die Methodenkompetenz nur mit Hilfe der Sachkompetenz entwickeln kann. Die Methodenkompetenz wird sowohl fachspezifisch als auch übergeordnet verwendet.
- **Soziale Kompetenz:** Sie meint die Fähigkeit, im sozialen Umfeld eigene Ziele und die anderer zu integrieren. Das beinhaltet, sich und andere wahrzunehmen, verantwortungsvoll und kooperativ zu handeln und die eigene Konfliktfähigkeit zu entwickeln.
- **Selbstkompetenz:** Unter Selbstkompetenz wird die Fähigkeit verstanden, mit persönlichen Einstellungen, Haltungen, Ressourcen und weiteren persönlichen Merkmalen, die das Selbstkonzept bilden, umzugehen. Die Selbstkompetenz ist eine Voraussetzung, um sozial kompetent zu handeln (vgl. Solzbacher in Hinz & Schumacher, 2006, S. 19-20).

„Diese Dimensionierung ist analytisch - reale Lernprozesse schliessen immer alle Dimensionen ein. Lernkompetenz wird zudem gerade nicht durch die Addition oder Verknüpfung dieser drei Kompetenzbereiche allein erreicht, sondern benötigt die Reflexion über die Lernprozesse und -ergebnisse als unverzichtbare Voraussetzung“ (Solzbacher in Hinz & Schumacher, 2006, S. 19).

Auch Gisbert betont in ihrer Definition die Bedeutung der Metakognition und der Selbststeuerung. Sie verwendet den Begriff lernmethodische Kompetenzen und beschreibt sie als „...Kompetenzen, die den Erwerb von Wissen fördern, indem beim Lernen soziale und individuelle Formen von Metakognition und Selbststeuerung eingesetzt werden“ (2004, S. 153). Ihrer Ansicht nach betont der Begriff der Selbststeuerung „...die soziale Komponente beim Lernen und Lernen des Lernens [stärker, Anfügung d. Verf.]. Es sind die sozialen Regularien, aus denen Kinder die Kompetenz zur Selbstregulation erwerben“ (ebd.).

1.3 Fragestellung

Durch die Auseinandersetzung mit dem Begriff lernmethodische Kompetenzen näherten wir uns den Voraussetzungen, die selbstständiges Lernen ermöglichen. Auf der Basis dieses Vorverständnisses suchten wir mit folgender Fragestellung den Kontakt zum Forschungsfeld:

Über welche lernmethodischen Kompetenzen verfügen Kinder der Schuleingangsphase?

Wir beschränken damit den induktiven Weg in einer qualitativen Forschung. Dies beinhaltet ein permanentes Pendeln zwischen Informationen, die im Feld gewonnen werden und der Theorie, die wiederum richtungsweisend für den Forschungsprozess ist.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Teile gegliedert: In der Einleitung wurde die Ausgangslage und das Vorverständnis beschrieben und die forschungsleitende Fragestellung vorgestellt.

Im zweiten Kapitel werden theoretische Grundlagen, die für die Arbeit zentral sind, zusammenfassend dargestellt: Das zugrunde liegende Lehr- und Lernverständnis wird erläutert, individuelle Lernvoraussetzungen für erfolgreiches Lernen werden beschrieben und auf die Bereiche selbstgesteuertes und soziales Lernen wird eingegangen.

Im dritten Kapitel werden die gewählte Forschungsmethode und die Datengewinnung beschrieben.

Die Analyse und Reflexion der ermittelten Daten wird im Kapitel vier dargestellt.

Die Arbeit schließt mit der Diskussion der Ergebnisse und einem Ausblick.

2. Theoretische Grundlagen

Im vorliegenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen beschrieben, die wir zur Bearbeitung der Fragestellung nutzen. Wir betraten dabei die Felder der Entwicklungspsychologie und der pädagogischen Psychologie. In der aktuellen Forschung werden beide Teilgebiete der Psychologie von einem konstruktivistischen Lehr- und Lernverständnis geprägt. Dieses und zwei seiner bekanntesten Vertreter werden vorgestellt. Anschliessend werden individuelle Voraussetzungen, die für erfolgreiches Lernen notwendig sind, beschrieben. Dabei wird auf Entwicklungsveränderungen in den jeweiligen Bereichen Bezug genommen. Die Vorstellung zweier zentraler Aspekte der lernmethodischen Kompetenzen, das selbstgesteuerte und das soziale Lernen, bilden den Abschluss dieses Kapitels.

2.1 Konstruktivistisches Lehr- und Lernverständnis

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden verschiedene lerntheoretische Modelle. Nachdem das Augenmerk der Forschung mehrere Jahrzehnte dem Verhalten des Subjekts beim Lernen galt, vollzog sich mit der kognitiven Wende in den sechziger Jahren ein Paradigmenwechsel. Zum Untersuchungsgegenstand wurde in der kognitionspsychologischen Lerntheorie „...die Gesamtheit der Prozesse, die mit der Aufnahme von Informationen, ihrer weiteren Verarbeitung und Speicherung im Gedächtnis sowie ihrer Anwendung in spezifischen Situationen mit Aufgabencharakter verbunden sind“ (Seel, 2003, S. 21). Dieser Wissenserwerb erfolgt nicht mechanisch ohne das Einwirken des Menschen. Hasselhorn und Gold weisen darauf hin, dass viele kognitive Lerntheoretiker von einem „...aktiven und vom lernenden Individuum selbst kontrollierten Charakter des Wissenserwerbs [ausgingen, Anfügung d. Verf.]“ (2009, S. 60) und somit ein kognitiv-konstruktivistisches Lernverständnis prägten. Kernpostulate dieser Lerntheorie sind:

- Wissen kann nicht übertragen, sondern nur vom Individuum selbst konstruiert werden. Der Lernprozess führt dabei zu immer komplexeren Denkstrukturen.
- Der Aufbau von Wissen basiert auf bereits vorhandenem Vorwissen und wird deshalb dadurch beeinflusst (vgl. Reusser, 2006, S. 154).

Laut Seel bestimmt das kognitiv-konstruktivistische Lernverständnis „...gegenwärtig nahezu uneingeschränkt das psychologische Verständnis des menschlichen Lernens – allerdings nicht mehr in einseitiger Beschränkung auf Prozesse der Informationsverarbeitung, sondern unter zusätzlicher Berücksichtigung motivationaler und sozial-kultureller Bedingungen“ (2003, S. 25). Reusser spricht vom soziokulturellen Konstruktivismus. Dieser trägt der Tatsache Rechnung, dass Lernprozesse „...durch personale und soziale Impulse – Widerspruch, Meinungsdivergenzen, produktive Lerndialoge – induziert [werden, Anfügung d. Verf.]“ (Reusser, 2006, S. 155). Er erweitert deshalb die oben genannten Kernpostulate des kognitiv-konstruktivistischen Lernverständnisses um zwei weitere Aspekte:

- Lernen findet im sozialen Umfeld statt. Wissenskonstruktionen werden durch Interaktionen zwischen den Individuen beeinflusst.
- Beim Aufbau von Wissensstrukturen bedienen wir uns verschiedener Hilfsmittel wie z.B. der Sprache (vgl. Reusser, 2006, S. 155-156).

Zwei Vertreter, die dieses Lehr- und Lernverständnis massgebend geprägt haben, sind Jean Piaget und Lew Wygotski. Ihre Theorien werden nachfolgend beschrieben.

2.1.1 Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung

Der Genfer Entwicklungspsychologe Jean Piaget beschäftigte sich intensiv mit der Frage, wie Menschen Informationen und Wissen organisieren. Er ging davon aus, dass Individuen über Schemata³ verfügen, die sie in der Auseinandersetzung mit der Umwelt laufend überprüfen und organisieren. Dieser Prozess beginnt bei der Geburt und hat zum Ziel, die Umwelt zu begreifen und sich ihr im Laufe der Zeit immer stärker anzupassen (vgl. Gisbert, 2004, S. 83). Piaget bezeichnete diesen Prozess als Adaption (ebd.). In der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt wird der Mensch laufend mit Irritationen konfrontiert, die er zu überwinden versucht, um das Gleichgewicht, das Äquilibrium, wieder herzustellen. In seiner Äquilibrationstheorie beschreibt Piaget zwei sich ergänzende Prozesse, die dem Menschen zur Herstellung des Gleichgewichts verhelfen: die Assimilation und die Akkommodation (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 29-30).

Bei der Assimilation werden bereits vorhandene Schemata in Beziehung zur Umwelt gesetzt und dabei die reale Umwelt umgestaltet. Dies ist laut Joller-Graf ein „aktiver Interpretationsvorgang“ mit dem Ziel, die Umwelt einzuordnen und zu deuten. Dieser Prozess löst auch Assoziationen und Hypothesen aus, die einen lenkenden Einfluss auf unsere Wahrnehmung haben (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 30). Als Beispiel für die Assimilation nennt Gisbert das Kind, das im Spiel einen Tisch als Haus sieht (vgl. Gisbert, 2004, S. 83).

Tritt eine Irritation der Schemata in der Auseinandersetzung mit der Umwelt auf, werden die bestehenden Denkstrukturen verändert und erweitert und damit der Umwelt angepasst. Diesen Prozess nennt Piaget Akkommodation. Ein Beispiel dafür ist das Kind, das sich beim Bauen mit Klötzen den physikalischen Gesetzen anpasst (vgl. Gisbert, 2004, S. 84). Laut Flammer und Gasser können „Akkommodationen ... als Basisprozesse der Entwicklung verstanden werden, denn sie stellen nachhaltige Veränderungen von Kompetenzen dar“ (Hasselhorn & Schneider, 2007, S. 18).

Piaget ging von einem Stufenmodell der kognitiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus, bei dem vier aufeinanderfolgende Phasen durchlaufen werden müssen: die sensumotorische, die präoperationale, die konkret-operationale und die formal-operationale Phase (vgl. Gisbert, 2004, S. 84). Kinder der Schuleingangsphase befinden sich im Übergang zwischen der präoperationalen und konkret-operationalen Phase, weshalb diese kurz beschrieben werden.

- **Präoperationale Phase:** Die präoperationale Phase lokalisiert Piaget im Alter von zwei bis sechs Jahren. Die zentralen Aspekte dieser Phase sind die Symbolfunktion und das egozentrische Denken.

Der Erwerb der Symbolfunktion ermöglicht dem Kind, sich Objekte vorzustellen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, obwohl sie nicht real vorhanden sind. Durch Nachahmung eignet sich das Kind ein immer umfassenderes Wissen über das Objekt an und baut so allmählich ein inneres Bild davon auf (vgl. Ginsburg & Opper, 2004, S. 110).

Den von Piaget geprägten Begriff des Egozentrismus beschreiben Ginsburg und Opper als „... die Unfähigkeit, verschiedene Aspekte einer Situation gleichzeitig zu berücksichtigen“

³ Schemata: „Ein Schema ist die typische Weise, wie ein Organismus eine bestimmte Klasse von Umweltgegebenheiten handhabt. Es gibt z.B. Schemata des Werfens, des Dreisatzrechnens oder des Ablesens der Uhrzeit“ (Flammer & Gasser in Hasselhorn & Schneider, 2007, S. 17).

(2004, S. 145). So kann das jüngere Kind im Gespräch nicht gleichzeitig seine eigene Sichtweise und die des Gegenübers berücksichtigen und entscheidet sich in diesem Konflikt für den persönlichen Standpunkt.

- **Konkret-operationale Phase:** Im Einschulungsalter überwinden die Kinder die präoperationale Phase durch verschiedene kognitive Errungenschaften. Als Beispiel nennt Mietzel das Invarianzverständnis. Eine Aufgabe, die Piaget verwendete, um das Invarianzverständnis zu überprüfen, ist die bekannte Umschüttaufgabe. Zwei identische Gläser werden dabei mit gleich viel Flüssigkeit gefüllt und anschliessend in zwei Gläser mit unterschiedlichem Durchmesser umgeschüttet. Verfügt das Kind über ein Invarianzverständnis, lassen sich drei verschiedene gedankliche Operationen beobachten: die Reversibilität, bei der das Kind einen Vorgang gedanklich wieder umkehren kann (wenn man die Flüssigkeit wieder zurückschüttet, steht sie in beiden Gläsern wieder gleich hoch), die Kompensation (der kleinere Durchmesser und die grössere Höhe gleichen sich aus) und die Identität (eine Menge Flüssigkeit bleibt auch in einem anderen Glas gleich, wenn sie mengenmässig nicht verändert wird) (vgl. Mietzel, 2002, S. 254-255).

Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung wurde vielfach kritisiert und revidiert. Zwei Schwerpunkte seiner Theorie gelten aktuell als überholt: Zum einen werden für die stufenspezifischen Schwierigkeiten, die Piaget beschreibt, nicht tiefenstrukturelle Probleme als Ursache genannt. Nach Flammer und Gasser können sie eher „... auf Piagets Erhebungsmethoden zurückgeführt werden, welche vom Kind häufig zusätzliche und anspruchsvolle motorische, sprachliche oder kognitive Fertigkeiten abverlangen, die mit der zu untersuchenden kognitiven Kompetenz wenig zu tun haben“ (Hasselhorn & Schneider, 2007, S. 20). Ausserdem gelten Denkstrukturen nicht für alle Inhaltsbereiche in gleicher Weise. Sie sind gemäss Gisbert inhaltspezifisch (2004, S. 107). In diesem Zusammenhang verweist sie auf Untersuchungen von Chi zur Bedeutung des Vorwissens. Chi zeigte mit ihrem Schachversuch die Überlegenheit junger Experten über erwachsene Novizen. Nicht der altersstufenspezifische Entwicklungsstand ist demnach für die Leistung verantwortlich, sondern das spezifische Vorwissen. „Somit sind es nicht universelle Strukturen des Denkens, die dem Erwerb von Wissen und Verständnis in allen Inhaltsbereichen zugrunde liegen, wie Piaget annahm, sondern das Wissen selbst ist eine Voraussetzung für die Lernprozesse der Kinder“ (Gisbert, 2004, S. 107).

Flammer und Gasser betonen, dass sich nebst einzelnen Revisionen auch viele von Piagets Annahmen bestätigt haben und dass Piaget von einzelnen Kritikern auch einfach falsch verstanden worden sei (vgl. Hasselhorn & Schneider, 2007, S. 24).

Piaget hat auf jeden Fall mit seiner Auffassung vom Menschen als Organismus, der im handelnden Umgang mit der Umwelt Wirklichkeit interpretiert und seine Interpretationen (Schemata) dauernd neu austariert, ein attraktives Menschenbild entworfen, zu dem überdies Entwicklung als innerlich notwendiger Teil gehört. Die strukturgenetische Entwicklungsauffassung ist – wenigstens auf absehbare Zeit – nicht mehr aus der Entwicklungspsychologie wegzudenken. (ebd.)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Piagets Entwicklungstheorie wertvolle Hinweise zu den Kompetenzen der Kinder der Schuleingangsphase liefert, zusätzlich jedoch situative, bereichsspezifische und individuelle Aspekte einzubeziehen sind.

2.1.2 Wygotskis soziokulturelle Theorie

Im Unterschied zu Piaget, der davon ausging, dass die kognitive Entwicklung die Voraussetzung für das Lernen ist, stellt Wygotski die Lernprozesse an den Ausgangspunkt. Nach seiner Theorie gibt es keine Entwicklung ohne Lernen: Lernen ist Bedingung für die Entwicklung und treibt diese voran. Im Lernprozess ist die Unterweisung durch einen kompetenten Partner zentral. Die soziale Interaktion ist zugleich Bestandteil **und** Mittel für das Lernen (vgl. Gisbert, 2004, S. 109.).

Wygotski nennt acht Prinzipien seiner Theorie:

- **Interkulturelle Variation:** Kulturen unterscheiden sich in der Wahl der sozialen Praktiken und der dazu verwendeten Werkzeuge. Also variieren auch höhere mentale Funktionen zwischen den Kulturen (vgl. Gisbert, 2004, S. 110).
- **Zwei Linien der Entwicklung:** Wygotski unterscheidet zwischen der natürlichen und der kulturellen Entwicklungslinie. Die natürliche Linie ist biologisch. Sie wird genetisch gesteuert. Es werden damit Reifungsprozesse physiologischer und mentaler Strukturen beschrieben. Die kulturelle Linie beinhaltet Lernprozesse im Gebrauch kultureller Werkzeuge, z.B. das Lesen und „die Entwicklung des spezifisch kulturell geformten Bewusstseins, das aus der Teilhabe an den kulturellen Praktiken resultiert“ (ebd.).
- **Niedrige und höhere geistige Funktionen:** Niedrige geistige Funktionen haben auch andere Spezies. Höhere geistige Funktionen sind kulturelle Werkzeuge wie Sprache oder das Symbolverständnis, die nur dem Menschen zugänglich sind. Sie „verändern und reorganisieren im Laufe der Entwicklung auch die niedrigen geistigen Funktionen“ (ebd.).
- **Grundgesetz der Entwicklung:** Jede Funktion tritt zuerst auf der sozialen Ebene, später auf der psychischen, individuellen Ebene auf. Jede Entwicklung hat somit soziale Ursprünge.
- **Sprache als zentrales mentales Werkzeug:** Wygotski misst der Sprache einen hohen Stellenwert bei, da jede sprachliche Interaktion kulturell geprägt ist und die jeweilige kulturelle Perspektive vermittelt. Die Sprache ist das am häufigsten verwendete Repräsentationssystem. Sie wird mittels Zeichen und Symbolen übertragen. Wygotski nennt Zeichen und Symbole geistige Werkzeuge, die das Soziale und das Individuelle verbinden (vgl. Gisbert, 2004, S. 113-114). Dies geschieht in der Kommunikation auf aktive, konstruktive Weise. Sie ist ein Mittel, das Denken und Verhalten beeinflusst, sowohl das eigene, wie auch das anderer. So steuert im Laufe der Entwicklung die Sprache eigene Gedanken und Handlungen.
- **Entwicklungsbezogene oder genetische Methode:** Das Wissen um die Entwicklung des Verhaltens hilft, aktuelles Verhalten zu verstehen (vgl. Gisbert, 2004, S. 110-111).
- **Erziehung leitet die Entwicklung:** Die Sozialisation, unter anderem die formale Erziehung, ist entscheidend für die Entwicklung (ebd.).
- **Zone der nächsten Entwicklung:** Sie ist eine hypothetisch angenommene Phase, in der Lernen und Entwicklung stattfinden. Sie definiert sich durch den Abstand von Problemen, die selbst lösbar sind von jenen, die aktuell nur mit Hilfe eines kompetenten Partners bewältigt werden können.

2.1.3 Zusammenführung

Piagets umfangreiches Werk ist grundlegend für die Pädagogik der Nachfolgeneration, die sich mit dem kindlichen Denken und Lernen befasst. Aus seinen Erkenntnissen wurden Prinzipien entwickelt, die auch heute im Unterricht noch gelten:

- Die genaue Beobachtung des Kindes im Unterricht ist notwendig, um seine Sichtweise erkennen zu können.
- Die konkrete Handlung geht dem formellen Lernen voraus. Je jünger das Kind ist, desto wichtiger ist dies.
- Neue Lerninhalte sollten einerseits vertraute Aspekte beinhalten und andererseits die Attraktivität des Neuen besitzen.
- Soziale Interaktionen wie das Sprechen, Debattieren und Argumentieren fördern das Lernen (vgl. Ginsburg & Opper, 2004, S. 324-325).

Wie das letzte Prinzip zeigt, war bereits Piaget der soziale Aspekt beim Lernen wichtig. Irritationen im sozialen Austausch lösen nach Piaget Lernprozesse aus. Auch in der soziokulturellen Theorie ist die Interaktion zentral. Für Wygotski ist jedoch nicht der Konflikt Auslöser für Lernprozesse. Seine Theorie nennt „...die stimulierende Funktion der Gruppe in der Zusammenarbeit als Quelle kognitiver Entwicklung“ (Gisbert, 2004, S. 112). Diese stimulierende Funktion wird erreicht durch eine Kommunikation, die durch Kooperation, gegenseitigem Respekt und geteilte Verantwortung geprägt ist. „Durch kooperative Dialoge mit fortgeschrittenen Kindern lernen Kinder während der gemeinsamen Arbeit an interessanten Aufgaben auf jene Weise zu denken und zu handeln, die in ihrer Kultur üblich ist“ (ebd).

Das aktuelle pädagogische Verständnis wird von Piagets und Wygotskis Theorien gleichermassen geprägt. „Brown, Metz und Campione sehen eine Kombination aus beiden theoretischen Strömungen als Grundlage für moderne Curricula an...“ (Gisbert, 2004, S. 115).

2.2 Lernvoraussetzungen

Hasselhorn und Gold weisen darauf hin, dass die Fähigkeit zu lernen ein wichtiges Merkmal des Menschen ist. Es erlaubt ihm, auf Veränderungen im Leben zu reagieren. Dieses Potenzial ist angeboren und wird durch biologische Reifungsprozesse und durch die Nutzung dieser Fähigkeit weiterentwickelt (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 35).

Bezogen auf die Schule interessiert in diesem Zusammenhang, wie erfolgreiches Lernen dort stattfindet und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind.

Ende der 1980er-Jahre entwickelten Pressley, Borkowski und Schneider das GIV-Modell. In diesem Modell der guten Informationsverarbeitung stellten sie Merkmale vor, die erfolgreich Lernende auszeichnen:

- sie sind reflexiv,
- sie planen ihr Lernverhalten,
- sie nutzen effiziente Lernstrategien,
- sie wissen, wie, wann und warum solche Strategien einzusetzen sind,
- sie sind motiviert, diese Strategien einzusetzen,
- sie nutzen Lernstrategien zunehmend automatisch,
- sie überwachen ihre Lern- und Leistungsfortschritte,

- sie verfügen über ein Kurzzeitgedächtnis mit hoher Kapazität,
- sie verfügen über ein reichhaltiges Weltwissen,
- sie vertrauen ihren Lernfähigkeiten,
- sie sind davon überzeugt, dass sie sich stets weiter verbessern können und halten dies auch für wünschenswert,
- sie stellen sich immer wieder neue(n) Anforderungen. (Pressley et al. in Hasselhorn und Gold, 2009, S. 67)

Die Auflistung zeigt, dass die Autoren das Bild eines planvollen, strategischen, selbstgesteuerten und reflexiven Lernens prägen.

Aufbauend auf diesem Modell entwickelten Hasselhorn und Gold das INVO-Modell (individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens). Sie ergänzten darin die Inhalte des GIV-Modells um die Bereiche der Willensbildung (Volition) und der lernbegleitenden Emotionen, da sie davon ausgehen, dass die Lernvoraussetzungen nicht nur individuell, sondern auch intraindividuell unterschiedlich sind, also Schwankungen unterliegen (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 67-68).

Abbildung 1: Modell der kognitiven und motivational-volitionalen individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (INVO-Modell) (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 68)

Im Modell wird differenziert zwischen kognitiven und motivational-volitionalen Voraussetzungen für das Lernen. Nachfolgend werden die einzelnen Aspekte dieser Bereiche genauer vorgestellt.

Da die Voraussetzungen erfolgreichen Lernens Entwicklungsveränderungen unterliegen, werden diese ebenfalls einbezogen. Zur besseren Übersicht werden die entwicklungsbedingten Veränderungen mit einem Rahmen vom übrigen Text abgegrenzt.

2.2.1 Selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis

Hasselhorn geht davon aus, dass es im menschlichen Gedächtnis verschiedene Speicherstrukturen gibt, die für die Verarbeitung von Informationen zuständig sind, wie das nachfolgende Modell zeigt.

Abbildung 2: *Modales Modell der menschlichen Informationsverarbeitung* (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 50)

Nach diesem Modell treffen Wahrnehmungen als erstes auf das sensorische Register, wo eine Selektion stattfindet (vgl. Guldemann & Hauser, 2005, S. 78). Bei dieser selektiven Informationsaufnahme laufen zwei Prozesse ab: die Diskrimination und die Kapazitätszuweisung. Bei der Diskrimination werden Informationen danach beurteilt, ob sie wichtig oder unwichtig sind. Ist dieser Entscheid gefällt, sorgt die Kapazitätszuweisung dafür, dass nur relevante Informationen weiter verarbeitet werden. Neisser verstand diese beiden Funktionen als singuläre Prozesse der selektiven Informationsaufnahme. Heute geht man jedoch eher davon aus, dass bei der Diskrimination und der Kapazitätszuweisung mehrere Teilprozesse beteiligt sind (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 155).

Hagen und Hale konnten in einer Studie belegen, dass die Fähigkeit, wichtige Informationen zu speichern, im Laufe der Zeit immer mehr zunimmt (vgl. Hasselhorn in Vogt et al., 2011, S. 13). Diese Fähigkeit ist bei Kindern im Einschulungsalter schon gut entwickelt, nimmt bis ins junge Erwachsenenalter immer mehr zu und bleibt bis ins hohe Alter erhalten (vgl. Hasselhorn und Gold, 2009, S. 155). Das Ausblenden und Ignorieren von irrelevanten Informationen ist jedoch erst ab etwa zwölf Jahren möglich (vgl. Hasselhorn in Vogt et al., 2011, S. 13).

Die Informationen werden anschliessend im Kurzzeitgedächtnis, das Hasselhorn auch als Arbeitsgedächtnis bezeichnet, weiterverarbeitet (ebd.). Informationen stehen dort für kurze Zeit zur Verfügung. Brand und Markowitsch sprechen von einem Zeitraum von 40 Sekunden und weisen darauf hin, dass auch die Aufnahmekapazität mit etwa sieben (+/- zwei) Einheiten beschränkt ist (vgl. Herrmann, 2009, S. 70).

Wie die selektive Informationsaufnahme unterliegt auch das Arbeitsgedächtnis Entwicklungsveränderungen. Um diese zu beschreiben, verwendet Hasselhorn das Modell des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley. Baddeley unterscheidet mehrere Bereiche des Arbeitsgedächtnisses. Eine Leitzentrale, die zentrale Exekutive, kontrolliert, überwacht und reguliert die Lernprozesse. Informationen, zum Beispiel visuell-räumliche oder sprachlich-akustische, werden in spezifischen Hilfssystemen verarbeitet. Für das schulische Lernen ist besonders das sprachliche Arbeitsgedächtnis entscheidend, das nach Baddeley aus zwei Komponenten besteht. Im phonetischen Speicher werden Klänge für etwa zwei Sekunden gespeichert und anschliessend wieder überschrieben. Damit wichtige Informationen nicht verloren gehen, sorgt die zweite Komponente, der innere Nachsprechprozess, dafür, dass die Informationen wiederholt werden und so für längere Zeit zur Verfügung stehen (vgl. Hasselhorn in Vogt et al., 2011, S. 13).

Dieser Prozess des inneren Nachsprechens entwickelt sich nach Hasselhorn etwa im Alter von fünf Jahren (vgl. Vogt et al., 2011, S. 14). Grundsätzlich wären Kinder dazu auch bereits früher schon fähig, nutzen diese Fähigkeit jedoch nicht automatisch. Hasselhorn und Gold weisen darauf hin, dass beim inneren Nachsprechen zwei Entwicklungsveränderungen festgestellt wurden: Das Nachsprechen gelingt immer schneller und das Aktivieren dieses Prozesses wird immer leichter (2009, S. 160).

Man geht davon aus, dass mit zunehmendem Alter auch die Leistungsfähigkeit der zentralen Exekutive und des visuell-räumlichen Hilfssystems stetig zunimmt. Entwicklungsveränderungen konnten jedoch bisher keinem Altersabschnitt zugeordnet werden (vgl. Hasselhorn in Vogt et al., 2011, S. 14).

Im Arbeitsgedächtnis werden die neuen Informationen mit dem Vorwissen verglichen. Dieser Prozess wird nachfolgend vorgestellt.

2.2.2 Vorwissen

Bereits vorhandenes Wissen befindet sich im Langzeitgedächtnis, dessen Kapazität laut Brand und Markowitsch theoretisch unbegrenzt ist (vgl. Herrmann, 2009, S. 70). Tulvin und Markowitsch unterteilen das Langzeitgedächtnis in fünf Systeme (vgl. Herrmann, 2009, S. 71-72):

- **Episodisches Gedächtnis:** Im episodischen Gedächtnis sind autobiografische Informationen gespeichert. Sie erlauben uns den Blick in unsere Vergangenheit und dienen zugleich dazu, zukünftige Handlungen zu antizipieren. Es handelt sich dabei um das hierarchisch höchste System, über das nur Menschen verfügen.
- **Semantisches Gedächtnis:** Da im semantischen Gedächtnis das Sach- oder Faktenwissen gespeichert wird, wird es auch deklaratives Gedächtnis genannt (vgl. Seel, 2003, S. 42).
- **Prozedurales Gedächtnis:** Im prozeduralen Gedächtnis sind motorische Fähigkeiten und Routinehandlungen gespeichert, die unbewusst ablaufen. Das prozedurale Gedächtnis speichert auch kognitive Operationen und den Umgang mit dem deklarativen Wissen. Für die Verarbeitung dieser Inhalte werden sie ins Kurzzeitgedächtnis abgerufen (ebd.).
- **Perzeptuelles Gedächtnis:** Informationen, die uns bekannt oder vertraut sind und deshalb wiedererkannt werden, befinden sich im perzeptuellen Gedächtnis. Wie Brand und Markowitsch

betonen, sind die Informationen im perzeptuellen Gedächtnis präsemantisch, d.h. begrifflich nicht gebunden (vgl. Herrmann, 2009, S. 72). Die Inhalte des perzeptuellen Gedächtnisses sind zudem nicht bewusst.

- **Priming:** In diesem System werden Informationen, die einen starken Eindruck hinterlassen, wie z.B. traumatische Erlebnisse, gespeichert. Die Informationen im Priming sind gänzlich unbewusst, können aber durch sensorische Reize, z.B. einen Geruch oder eine Tonfolge, sehr schnell ins Arbeitsgedächtnis abgerufen werden (vgl. Brunsting, 2009, S. 24).

Dass der Einfluss des Vorwissens auf das Lernen gross ist, gilt als bestätigt. Hasselhorn und Gold sehen drei verschiedene Arten, wie bereits vorhandenes Wissen neues Lernen beeinflusst:

- Es unterstützt das sensorische Gedächtnis beim Entscheid, ob es sich um eine relevante oder irrelevante Information handelt.
- Das Arbeitsgedächtnis wird entlastet, indem Konzepte schnell verfügbar sind und miteinander verknüpft werden können.
- Durch die Aktivierung des Vorwissens kann das Interesse am neuen Lerngegenstand geweckt werden. Dies kann zur Bereitschaft führen, die zur Bearbeitung notwendigen Ressourcen freizusetzen (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 89).

Entscheidend ist, dass im Lernprozess das Vorwissen auch wirklich aktiviert wird. Zudem müssen die neuen Lerninhalte mit dem bereits vorhandenen Wissen kompatibel sein, um den Lernprozess positiv zu beeinflussen. Handelt es sich beim Vorwissen beispielsweise um falsche Vorstellungen, kann ein Lernprozess dadurch auch behindert werden (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 86).

Das Vorwissen nimmt im Laufe der Entwicklung stetig zu. Es stellt sich nun die Frage, ob es sich dabei lediglich um einen kumulativen Prozess handelt, oder ob Entwicklungsbesonderheiten vorliegen. In ihrer bekannten Arbeit legten Bruner, Olver und Greenfield 1966 dar, dass Wissen im Laufe der Entwicklung auf enaktiver, dann bildlicher und schliesslich sprachlich-symbolischer Ebene repräsentiert werden kann. Dies konnte in neueren Arbeiten nicht bestätigt werden. Bereits kleine Kinder können über die drei Repräsentationsformen gleichzeitig verfügen (vgl. Vogt et al., 2011, S. 14-15). Entwicklungsbesonderheiten sind bis heute nicht bekannt. Der Einfluss des bereits gespeicherten Wissens auf den Lernprozess scheint altersunabhängig zu sein (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 162).

2.2.3 Strategien und metakognitive Regulation

Hasselhorn und Gold schlagen folgende Definition von Lernstrategien vor:

Unter Lernstrategien versteht man Prozesse bzw. Aktivitäten, die auf ein Lern- oder Behaltensziel ausgerichtet sind und die über die obligatorischen Vorgänge bei der Bearbeitung einer Lernanforderung hinausgehen. Lernstrategien weisen wenigstens eine zusätzliche akzessorische Eigenschaft auf, indem sie entweder intentional, bewusst, spontan, selektiv, kontrolliert und/oder kapazitätsbelastend sind bzw. eingesetzt werden. (2009, S. 90)

Lernstrategien werden laut Hellmich und Wernke eingeteilt in kognitive und metakognitive Strategien (2009, S. 17). Diese primären Lernstrategien der Informationsverarbeitung werden abgegrenzt von

sekundären Strategien, den Stützstrategien, die das Lernarrangement betreffen (Hasselhorn und Gold, 2009, S. 91).

- **Kognitive Strategien:** Die Bezeichnungen für die kognitiven Strategien werden nicht einheitlich gehandhabt. Hellmich und Wernke bezeichnen Elaborations-, Wiederholungs- und Organisationsstrategien als kognitive Strategien (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 18). Wir beziehen uns in unserer Arbeit auf diese Begriffe.
Elaborationsstrategien helfen, einen komplexen Lerngegenstand besser verstehen zu können. Bekannte Elaborationsstrategien sind die Bildung von Analogien und Beispielen (ebd.). Wiederholungsstrategien dienen dazu, Informationen möglichst lange im Arbeitsgedächtnis zu halten, um sie mit bereits vorhandenem Wissen verknüpfen zu können. Hasselhorn und Gold nennen als Beispiel das Wiederholen von Informationen beim Auswendiglernen (2009, S. 91). Mit Hilfe der Organisationsstrategien wird das Lernmaterial auf das Wesentliche reduziert, damit es verständlicher wird und so besser gespeichert und abgerufen werden kann. Beispiele sind das Unterstreichen wichtiger Textstellen, das Schreiben von Notizen usw. (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 19).
- **Metakognitive Strategien:** Metakognitive Strategien werden verwendet, um die kognitiven Strategien zu steuern und zu kontrollieren. Hasselhorn und Gold nennen mit der Planung, Überwachung, Regulation und Bewertung vier metakognitive Strategien (2009, S. 93). Planungsstrategien sind vor allem zu Beginn eines Lernprozesses wichtig. Das anzustrebende Ziel wird definiert. Anschliessend werden die Anforderungen, um dieses Ziel zu erreichen, analysiert. Es werden kognitive Strategien ausgewählt, die zur Zielerreichung hilfreich erscheinen und die einzelnen Handlungsschritte geplant (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 94). Die Strategien der Überwachung und der Regulation werden während des Lernprozesses angewendet. Es wird überprüft, ob der Lernprozess, so wie bei der Planung vorgesehen, umgesetzt wird oder ob Anpassungen oder Veränderungen notwendig sind (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 20).
Ist ein Lernprozess abgeschlossen, wird das Resultat mit dem gesetzten Ziel verglichen. Auch der Lernprozess selber wird unter die Lupe genommen. Verwendete Strategien werden bezüglich Nutzen und Anwendung beurteilt (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 94-95).
- **Stützstrategien:** Stützstrategien helfen, Lernprozesse zu lancieren und durchzuführen. Sie stellen „...Selbstinstruktionen beim Lernen dar: Sich selbst motivieren zu können, sich nicht ablenken zu lassen, sich etwas zuzutrauen etc...“ (Hellmich & Wernke, 2009, S. 21). Auch kooperative Arbeitsformen, die zeitliche und räumliche Planung beim Lernen und die Verwendung von Medien und Hilfsmitteln gehören zu den Stützstrategien. Hellmich und Wernke sprechen von einer „...moderierenden Funktion in Bezug auf die erfolgreiche Durchführung von Lernprozessen“ (2009, S. 21). Sie gehen davon aus, dass Stützstrategien die Informationsverarbeitung nur indirekt beeinflussen, während kognitive und metakognitive Strategien als eng verknüpft mit dem Erwerb von Wissen gesehen werden (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 22).

Lehmann und Hasselhorn weisen auf Studien hin, die belegen, dass Kinder im Laufe der Zeit immer kompetenter in der Verwendung von Strategien werden (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 26).

Allerdings zeigen sich in dieser Entwicklung auch Schwierigkeiten, die häufig auftreten. Es handelt sich um Mediations-, Produktions- und Nutzungsdefizite.

- **Mediationsdefizit:** Kinder sind im ersten Stadium der Strategieentwicklung noch nicht fähig, Strategien selbst anzuwenden, auch wenn diese zuvor modelliert wurden. Dieses Defizit wird jedoch nur bei sehr jungen Kindern festgestellt.
- **Produktionsdefizit:** Grundsätzlich kennen Kinder in diesem Stadium eine Strategie und können sie auch anwenden, sie müssen jedoch explizit dazu aufgefordert werden. Von sich aus nutzen sie die Strategie noch nicht. Dies zeigt sich häufig daran, dass sie eine Strategie wieder aufgeben, wenn der Hinweis zur Nutzung von aussen wegfällt. Hasselhorn und Gold sehen als möglichen Grund, dass die Kinder in diesem Stadium den Nutzen in der Verwendung der Strategie noch nicht sehen (2009, S. 98).
- **Nutzungsdefizit:** In diesem Stadium sind die Kinder fähig, eine Strategie spontan und selbstständig anzuwenden. Das Problem besteht allerdings noch darin, dass sich die Strategieranwendung nicht auf die Lernleistung auswirkt. Lehmann und Hasselhorn sehen dies in einer mangelnden Automatisierung der Strategieranwendung begründet, da dadurch dem Arbeitsgedächtnis entscheidend Kapazität entzogen wird (vgl. Hellmich und Wernke, 2009, S. 27).

2.2.4 Motivation und Selbstkonzept

Seel definiert Motivation als ein „... Sammelbegriff für unterschiedliche psychische Prozesse, die dazu führen, dass Personen bestimmte Verhaltensweisen um ihrer Folgen willen auswählen und konsistent beibehalten, auch wenn damit ein erhöhter Aufwand an Anstrengung und Ausdauer verbunden ist“ (2003, S. 82). Von motivierten Lernenden kann demnach gesprochen werden, wenn sie sich den Lernanforderungen stellen, bereit sind, ihre Aufmerksamkeit auf das Lernen zu richten, sich anzustrengen und ausdauernd daran zu arbeiten.

Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts rückte die Motivationsforschung ins Zentrum des Interesses vieler psychologischer Forschungen. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, welche Faktoren Motivation auslösen und welche Wirkungen Motivation auf das Handeln und Lernen hat.

Im PISA-Bericht 2000 beschreiben Artelt, Baumert, Julius-McElvany und Peschar, dass das Selbstvertrauen eines Kindes eine positive Wirkung auf die Motivation beim Lernen hat (2004, S. 14). Die Motivation wiederum hat Einfluss darauf, wie das Kind an eine Aufgabe herangeht (ebd.).

Zur Motivation zählen Aspekte wie z.B. Lust, Interesse oder Erfolgserwartungen. Volitionale Seiten, die sich von der Motivation im engeren Sinne abgrenzen, wie z.B. Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer, werden von einigen Autoren ebenfalls zu den motivationalen Aspekten gezählt (vgl. Artelt, Baumert, Julius-McElvany & Peschar, 2004, S. 13). Die Motivation kann von aussen kommen oder aus der Person selbst hervorgehen. Im ersten Fall spricht man von extrinsischer Motivation (vgl. Lenhard & Schneider, 2009, S. 27). Das ist z.B. der Fall, wenn ein Kind arbeitet, um gute Noten zu erlangen. Die Konsequenzen erzeugen also den Antrieb für die Handlung. Wenn ein Kind aus eigenem Interesse lernt, spricht man von intrinsischer Motivation (ebd.).

Intrinsische Motivation: Es wird von zwei unterschiedlichen Ansätzen der intrinsischen Motivation ausgegangen. Der eine Ansatz beschäftigt sich vor allem mit dem **situationspezifischen** Interesse. Bei diesem Ansatz wird eine bestimmte Situation, z.B. eine Schulstunde, als interessant empfunden. Die Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis arbeiten bestmöglich, irrelevante Reize lenken nicht von der Aufgabe ab (vgl. Hasselhorn & Gold, S. 104).

Der zweite Ansatz beschäftigt sich mit situationsübergreifenden **bereichsspezifischen** Interessen. Das Interesse kann auf eine Tätigkeit (z.B. im Sport), ein Objekt, (z.B. Motoren) oder ein Thema (z.B. Physik) fokussiert sein. Die Beschäftigung mit dem Gegenstand wird als angenehm empfunden, was dazu führt, dass sich der Lernende oft und intensiv damit beschäftigt. Der intrinsisch motivierte Antrieb erfolgt gemäss Deci und Ryan in Situationen, in denen sich der Lernende „...als selbstbestimmt, autonom und kompetent wahrnimmt“ (Hasselhorn & Gold, S. 105). Dies ist in der Schule besonders bei offenen Lernsituationen der Fall, in denen die Kinder die Aktivität und den Schwierigkeitsgrad wählen und zusammen mit anderen arbeiten können. Diese Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und Autonomie sind darum für spätere Lernprozesse entscheidend, weil sie laut Deci und Ryan als primäre Verstärker wirken (ebd.).

Das Motivsystem⁴ einer Person ist entwicklungs- und lernabhängig. Erfahrungen von Erfolg und Misserfolg bestimmen die Erwartungen und die Zielsetzung einer Lernsituation, die als Motive für die Ausführung einer Handlung gelten.

In der Schule bilden und stabilisieren sich diese Motive im Lernkontext in sozial bestimmten Situationen. Das stabilisierte Motivsystem bestimmt fortan das Handeln in diesem Kontext.

Maslow stellt die Entwicklung des Motivsystems 1970 hierarchisch nach den zentralen Bedürfnissen des Menschen dar, wie in Abbildung 3 dargestellt wird (vgl. Seel, 2003, S. 83). In diesem Modell werden die Bedürfnisse grundsätzlich aufsteigend den Hierarchiestufen entsprechend befriedigt. Es zeigt, dass z.B. ein angstbesetztes Klima oder ein stark konkurrenzbetonter Unterricht für das Lernen hinderlich ist.

Abbildung 3: Hierarchie der Bedürfnisse nach Maslow (1970) (vgl. Seel, 2003, S. 83)

⁴ Motivsystem: Als Motive werden „individuelle zeitüberdauernde Vorlieben für bestimmte Klassen von Zuständen“ bezeichnet (z.B. Leistungsmotiv: Bedürfnis, eigene Kompetenzen in der Auseinandersetzung mit anspruchsvollen Aufgaben zu spüren) (Hasselhorn & Gold, 2009, S. 103). Da die Motive einer Person unterschiedlich und verschieden stark sind, spricht man vom individuellen Motivsystem (ebd.).

Lern- und Leistungsmotivation: Motivation wurde oben als persönliches, themen- oder situationsspezifisches Merkmal beschrieben. Daneben gibt es Merkmale, die mitbestimmen, wie eine Person grundsätzlich an eine Lern- und Leistungssituation herangeht. Diese individuellen Dispositionen sind themenunspecific und zeitlich ziemlich stabil. Von ihnen hängt ab, welches persönliche Anspruchsniveau Personen relativ zu ihren Fähigkeiten und zu normierten Anforderungen haben. Das persönliche Anspruchsniveau wird dabei situativ definiert (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 106-107). Atkinson beschrieb in seinem Risiko-Wahl-Modell bereits 1957 Bedingungen, die für die individuelle Anspruchsniveausetzung ausschlaggebend sind. Der Kerngedanke ist, dass die Wahl bei der Setzung des Anspruchsniveaus und die Wahrscheinlichkeit, eine Aufgabe erfolgreich zu lösen, eng zusammenhängen. Ein tiefes Anspruchsniveau kann eher erreicht werden als ein hohes, ist aber mit wenig Erfolgswert verbunden (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 107). Umgekehrt hat ein hohes Anspruchsniveau einen hohen Erfolgswert. Die Wahrscheinlichkeit, sehr schwierige Aufgaben zu lösen, ist aber viel kleiner.

„Besonders motivierend sind dagegen subjektiv als mittelschwer erlebte Aufgaben, weil bei ihnen das Zusammenspiel (das Produkt) aus Erfolgswahrscheinlichkeit und Erfolgsanreiz (Erwartung mal Wert) [Hervorhebungen im Original] maximalen Gewinn verspricht“ (ebd.).

Hasselhorn und Gold weisen darauf hin, dass nicht alle Menschen nach dem Modell von Atkinson handeln. Manche ziehen beispielsweise sehr leichte Aufgaben mittelschweren vor (2009, S. 108).

Die interindividuell unterschiedlichen Lern- und Leistungsmotivsysteme können aus folgenden Perspektiven betrachtet werden:

- **Erfolgsmotiviert vs. misserfolgsängstlich:** Erfolgsmotivierte Menschen gehen eine Aufgabe tendenziell zuversichtlich an und wählen Aufgaben im mittleren Anforderungsbereich, wie es im Risiko-Wahl-Modell beschrieben wird. Misserfolgsängstliche neigen dazu, Leistungssituationen aus Furcht vor Misserfolg zu meiden oder sehr leichte (Misserfolg kann ausgeschlossen werden) oder sehr schwierige Aufgaben zu wählen (geringere Rückschlüsse auf Kompetenzen) (ebd.).
- **Attributionsstile:** Menschen neigen dazu, Ereignissen Ursachen zuzuschreiben. Solche Kausalattributionen finden auch in Lern- und Leistungssituationen statt. Meyer hat bereits 1973 herausgefunden, dass sich die Ursachenzuschreibungen von Erfolgsmotivierten und Misserfolgsängstlichen systematisch unterscheiden (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 111). Man spricht von verschiedenen Attributionsstilen. Erfolgsmotivierte begründen gute Leistungen eher mit internalen Faktoren (z.B. Kompetenzen), Misserfolgsängstliche mit externalen (z.B. leichte Aufgaben). Misserfolge weisen Erfolgsmotivierte beispielsweise mangelnder Anstrengung zu, Misserfolgsängstliche dagegen ungenügenden Kompetenzen.
- **Lernrelevante Selbstkonzepte:** Kausalattributionen beeinflussen das Selbstkonzept eines Menschen. Da Erfolgsmotivierte positive Leistungserfahrungen internalen Faktoren zuschreiben, wird ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten mit jedem neuen Erfolg weiter gestärkt. Es erstaunt deshalb nicht, dass Erfolgsmotivierte häufiger über ein positiveres Fähigkeitskonzept verfügen als Misserfolgsängstliche (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 112). Sie haben im Gegensatz zu Misserfolgsängstlichen ausserdem eine realistischere Einschätzung der eigenen Fähigkeiten.

Entwicklung lernrelevanter Selbstkonzepte

Holodynski und Oerter gehen davon aus, dass sich das Leistungsmotiv in acht Schritten entwickelt und weisen sie verschiedenen Altersspannen zu:

- Erstes Lebensjahr: Das Kind freut sich über selbst verursachte Effekte.
- Zweites Lebensjahr: Das Kind will alles selber machen.
- Ab etwa dreieinhalb Jahren: Das Handlungsergebnis verknüpft das Kind mit dem persönlichen Einsatz. Es ist stolz bei Erfolg und schämt sich, wenn ihm etwas nicht gelingt.
- Ab etwa fünfeinhalb Jahren: Das Kind kann zwischen Aufgabenschwierigkeit und Einsatz unterscheiden.
- Ab etwa viereinhalb, bzw. acht Jahren: Das Kind kann die Ansprüche einer Aufgabe abschätzen und sich Ziele setzen, in dem es die eigenen Fähigkeiten anhand der individuellen, bzw. der sozialen Bezugsnorm bewertet.
- Ab dem sechsten Lebensjahr: Das Kind erkennt, dass die persönliche Anstrengung zum Resultat geführt hat.
- Ab etwa dem elften Jahr: Das Kind erkennt, dass die persönlichen Fähigkeiten zum Resultat geführt haben.
- Ab etwa dem zwölften Jahr: Das Kind unterscheidet, ob Glück, Zufall oder die persönlichen Anstrengungen ursächlich für das Resultat sind (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 165-166).

Während der Entwicklung des Leistungsmotivs sind Schutzmechanismen feststellbar:

- **Überoptimismus:** Schulanfängerinnen und Schulanfänger schätzen ihre eigenen Fähigkeiten überoptimistisch ein. Sie gehen davon aus, dass sie alles erreichen können, wenn sie sich nur genügend anstrengen. Motivationsprobleme gibt es in diesem Alter deshalb kaum (vgl. Hasselhorn in Vogt et al., 2011, S. 16).
Im Alter von etwa acht Jahren wird die Selbsteinschätzung realistischer. Leider nimmt damit laut Helmke oft auch die Freude am Lernen ab (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 167).
- **Kompetenzüberzeugungen:** Vier- bis sechsjährige Kinder haben noch kein Konzept von den eigenen Fähigkeiten. Dies zeigt sich daran, dass ein Handlungsergebnis eine Voraussage zum Ergebnis einer erneuten Bearbeitung nicht beeinflusst. Dies ändert sich im Alter zwischen sechs und acht Jahren. Das persönliche Fähigkeitskonzept wird abhängig von bisher erbrachten Leistungen und dem sozialen Vergleich in der Klasse (vgl. Hasselhorn in Vogt et al., 2011, S. 17).

Die Ursachenzuschreibung für Lernleistungen entwickelt sich erst spät in der Kindheit. Ab etwa neun Jahren differenzieren Kinder laut einer Studie von Skinner (1995) zwischen internalen und externalen Ursachen. Eine differenzierte Einschätzung der internalen Ursachen Anstrengung und Fähigkeit, nehmen erst elf- bis zwölfjährige Kinder vor (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 166-167).

2.2.5 Volition und lernbegleitende Emotionen

Wie im letzten Kapitel beschrieben, sind volitionale Aspekte eng mit der Motivation verknüpft. Laut Hasselhorn und Gold werden Lernende durch individuelle persönliche Merkmale, die sich in Interesse, Hoffnung auf Lernerfolg oder im Wunsch nach Bestätigung des eigenen Leistungsvermögens äussern,

dazu motiviert, Lernabsichten zu bilden (2009, S. 113). Die Volition ist dafür verantwortlich, dass diese Lernabsichten wirklich realisiert werden. Gemäss Heckhausen müssen dabei verschiedene Schwierigkeiten überwunden werden, von denen drei aufgeführt werden:

- Bei der **Initiierung** des Lernprozesses müssen Handlungsalternativen zurückgestellt werden.
- Die **Persistenz** sorgt für die Beibehaltung des Handlungsziels auch bei längeren und komplexeren Lernprozessen.
- Eng mit der Persistenz ist die **Überwindung von Handlungshindernissen** verbunden. Schwierigkeiten im Lernprozess dürfen nicht zu dessen Abbruch führen (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 118).

Aus der Beschreibung der drei Punkte ist ersichtlich, dass es bei der Funktion der Volition darum geht, das Handeln zu überwachen, zu regulieren und zu kontrollieren. Damit weist die Beschreibung dieser Funktion Ähnlichkeiten zu derjenigen der Metakognition auf, die kognitive Prozesse kontrolliert und reguliert.

Hasselhorn und Gold beschreiben Metakognition „...als Teilmenge der Volition, denn Volition bezieht sich sowohl auf die Kontrolle kognitiver als auch auf die Kontrolle motivationaler und emotionaler Prozesse“ (2009, S. 114). Die Bereiche Kognition und Motivation wurden in den vorangegangenen Kapiteln bereits thematisiert. Es gilt nun, den Bereich der Emotionen darzustellen, der bei Lernprozessen eine Rolle spielt. Die Wirkungen von Emotionen auf Lernprozesse sind laut Hasselhorn und Gold noch nicht empirisch belegt (2009, S. 116). Pekrun und Schieferle unterscheiden aber drei Arten von Emotionen, die das Lernen beeinflussen: positive, aktivierend negative und desaktivierend negative Emotionen (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 116-117).

- **Positive Emotionen:** Gefühle wie die Freude am Lernen, die Hoffnung, ein positives Lernergebnis zu erreichen oder der Stolz über die eigene Leistung wirken positiv auf die intrinsische Handlungsmotivation. Die Vorteile dieser Emotion machen die damit einhergehende zusätzliche Belastung des Arbeitsgedächtnisses mehr als wett.
- **Aktivierend negative Emotionen:** Angst und Ärger können sich positiv und zugleich negativ auf das Lernen auswirken. Einerseits können diese Emotionen die Bereitschaft zu handeln und den Gebrauch von Strategien ankurbeln, andererseits entziehen sie Aufmerksamkeit für den Lernprozess und wirken sich negativ auf die intrinsische Motivation aus.
- **Desaktivierend negative Emotionen:** Wie Angst und Ärger verhindern auch Hoffnungslosigkeit und Langeweile, die zu den desaktivierenden negativen Emotionen zählen, dass die notwendige Aufmerksamkeit dem Lernen zugewandt wird. Hasselhorn und Gold weisen darauf hin, dass sie zusätzlich „... einer tieferen Verarbeitung von Informationen entgegenstehen und die intrinsische (wie auch die extrinsische) aufgabenbezogene Motivation reduzieren“ (2009, S. 117).

Es fragt sich nun, wie es Menschen gelingt, einen Lernprozess beim Auftreten von Schwierigkeiten weiterzuführen. Wie Kuhl darlegt, sind die Reaktionen unterschiedlich, jedoch persönlichkeitsstabil. Er unterscheidet zwischen handlungs- und lageorientierten Menschen. Während handlungsorientierte Personen schnell Handlungsalternativen sehen, harren lageorientierte in der Problemsituation aus und zeigen damit das Verhalten der erlernten Hilflosigkeit (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 120). Hasselhorn und Gold weisen darauf hin, dass die beiden Handlungstendenzen nicht grundsätzlich positiv oder

negativ sind. Negative Emotionen führen eher zu einer sequentiell-analytischen Verarbeitung, „...während positive Emotionen eher eine intuitiv-holistische Verarbeitung auslösen...“ (Hasselhorn & Gold, 2009, S. 117). Das zögernde Verhalten von lageorientierten Personen kann durchaus auch einen positiven Effekt haben, speziell wenn die Situation sehr komplex ist oder Risiken birgt. Ein zu rasches Handeln könnte sich in dieser Situation negativ auswirken. „... Lageorientierung bringt erst dann mehr Nachteile als Vorteile, wenn der Wechsel zur Handlungsorientierung auch dann nicht mehr gelingt, wenn es wirklich Zeit ist zu handeln“ (Kuhl & Kazen in Hasselhorn & Gold, 2009, S. 120).

Die Befunde zur Entwicklung volitionaler Kompetenzen sind laut Hasselhorn und Gold sehr unterschiedlich und stark abhängig von der Komplexität der Anforderung. Da die volitionale Handlungskontrolle in komplexen Lernsituationen nur durch Anwendung metakognitiver Strategien ermöglicht wird, gehen sie davon aus, dass Handlungen erst nach dem zehnten Lebensjahr kontrolliert werden können (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 170).

2.2.6 Wendepunkte in der Entwicklung

Zusammenfassend beschreiben Hasselhorn und Gold vier Wendepunkte in der allgemeinen Entwicklung individueller Lernvoraussetzungen im Alter zwischen sechs und sechzehn Jahren:

Erster Wendepunkt im etwa sechsten Lebensjahr:

- Arbeitsgedächtnis wird effizienter, speziell das phonologische Teilsystem
- Automatisierung des inneren Nachsprechens

Zweiter Wendepunkt im etwa achten Lebensjahr:

- Kindlicher Überoptimismus geht verloren
- Soziale Vergleiche gewinnen an Bedeutung
- Selbsteinschätzung wird realistischer

Dritter Wendepunkt ab etwa zehn Jahren:

- Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstreflexion
- Entwicklung der selbstständigen Anwendung von Lernstrategien

Vierter Wendepunkt zwischen dem elften und zwölften Lebensjahr:

- Bildung eines stabilen Leistungsmotivsystems
- Erweiterung des metakognitiven Wissens
- Fähigkeit zur vermehrten Handlungskontrolle
- Erweiterung der autonomen Strategienutzung
- Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen Kompetenz und Anstrengung (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 171-173).

2.3 Selbstreguliertes Lernen

Die Begriffe Selbstregulation und Selbststeuerung werden häufig synonym verwendet. Konrad und Traub weisen darauf hin, dass bei der Selbststeuerung „...der Informationsfluss nur in einer Richtung möglich ist“ (2010, S. 4). Beim selbstregulierten Lernen hingegen gibt es Rückkoppelungsprozesse, indem die Lernenden beispielsweise in der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand Anpassungen

vornehmen, um dem Lernziel und den individuellen Lernvoraussetzungen zu entsprechen. Da diese regulierenden Aktivitäten den Autorinnen in der Auseinandersetzung mit der Fragestellung als bedeutsam erscheinen, wird nachfolgend das selbstregulierte Lernen thematisiert.

So wie die Begriffe zur Thematik nicht einheitlich verwendet werden, gibt es auch verschiedene Definitionen und unterschiedliche theoretische Zugänge (vgl. Stöger, Sontag & Ziegler in Hellmich & Wernke, 2009, S. 91). Viele Forscher definieren selbstreguliertes Lernen „... als aktiven, konstruktiven Prozess, bei dem sich Lernende eigenständig Ziele setzen sowie ihre Kognitionen, ihre Motivation und ihr Verhalten während des Lernens stetig überwachen, regulieren und kontrollieren“ (Stöger, Sontag & Ziegler in Hellmich & Wernke, 2009, S. 92). Eine Metapher bringt das zentrale Merkmal von selbstständig Lernenden auf den Punkt: Sie sind Manager des eigenen Lernprozesses (ebd.). Lernende erkennen ihren Lernstand, wählen daraus resultierende Ziele aus und planen ihre Arbeit, indem sie beispielsweise Strategien zur Zielerreichung auswählen. Sie beobachten sich bei der Arbeit, erkennen Schwierigkeiten und nehmen laufend Anpassungen zur Optimierung des Lernprozesses vor. Zum Schluss vergleichen sie den Lernprozess mit dem Ergebnis (ebd.).

2.3.1 Drei Schichten der Selbstregulation nach Boekaerts

Nebst den zahlreichen Definitionen gibt es auch verschiedene theoretische Modelle zum selbstregulierten Lernen. Boekaerts beispielweise geht von drei Schichten der Selbstregulation aus. Sie stellt einzelne Regulationssysteme, die beim Lernen beteiligt sind, in Form von Ellipsen dar, die die Ranghöhe der einzelnen Ebenen aufzeigen. Dieses Modell wurde zur Untersuchung selbstregulierten Lernens in der PISA-Studie verwendet (Stöger, Sontag & Ziegler in Hellmich & Wernke, 2009, S. 92).

Abbildung 4: *Drei Schichten der Selbstregulation nach Boekaerts (1999)* (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 306)

- **Regulation der Informationsverarbeitungsprozesse:** Um Informationen zu verarbeiten, muss das Individuum dazu geeignete bereichsspezifische oder allgemeine kognitive Strategien kennen und anwenden (vgl. Hellmich & Wernke in Hinz & Schumacher, 2006, S. 34).
- **Regulation des Lernprozesses:** Auf der nächsthöheren Ebene der Selbstregulation werden die verwendeten kognitiven Strategien kontrolliert und reguliert. Der gesamte Lernprozess wird auf dieser Regulationsebene geplant, überwacht, korrigiert und evaluiert (vgl. Hellmich & Wernke in Hinz & Schumacher, 2006, S. 35).
- **Regulation des Selbst:** Dazu gehören Massnahmen, „die das Aufrechterhalten der Motivation unter intrinsischem und/oder extrinsischem Aspekt, die Abschirmung von Lernvorgängen gegen konkurrierende Handlungsintentionen, d.h. volitionale Aspekte beim Lernen, die Misserfolgsbewältigung sowie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und das Anstrengungsmanagement betreffen“ (ebd.).

Die Beschreibung der einzelnen Ebenen zeigt, was das Modell von Boekaerts speziell auszeichnet: Sie betont den motivationalen Aspekt der Selbstregulation und die „...wechselseitigen Verknüpfungen und Bedingtheiten der motivationalen und der kognitiven Regulationsebenen“ (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 305). Gemäss Stöger, Sontag und Ziegler weist das Modell von Boekaerts jedoch auch folgende Schwächen auf: der zyklische Prozesscharakter und die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Schichten des selbstregulierten Lernens werden nicht betont (vgl. Stöger, Sontag & Ziegler in Hellmich & Wernke, 2009, S. 93).

2.3.2 Zyklen der Selbstregulation nach Zimmerman

Ein Modell, das diese beiden Aspekte in den Mittelpunkt stellt, ist das von Zimmerman. Er versteht das selbstregulierte Lernen als unaufhörlichen Kreisprozess der drei aufeinanderfolgenden Phasen Lernvorbereitung, Lernphase und Analyse der Lernergebnisse (ebd.). Die drei Phasen werden zusätzlich vier Kategorien zugeordnet, wie die untenstehende Abbildung zeigt.

Abbildung 5: *Zyklen der Selbstregulation nach Zimmerman* (1998) (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 303)

- **Lernvorbereitung:** Die Lernenden analysieren ihre persönlichen Lernvoraussetzungen (a). Aufgrund dieser Analyse bestimmen sie ihre individuellen Lernziele und wählen Strategien aus, um diese Ziele zu erreichen (b).
- **Lernphase:** Die ausgewählten Lernstrategien werden umgesetzt und dabei laufend überwacht und reguliert (c).
- **Analyse der Lernergebnisse:** Das Lernergebnis wird bezüglich Strategieumsetzung und Zielerreichung bewertet (d) (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 303).

Diese drei Phasen deuten auf den Kern der Selbstregulation hin: den metakognitiven Kompetenzen Planung, Überwachung, Bewertung und allenfalls Korrektur (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 305).

2.3.3 Drei-Phasen-Modell nach Schiefele und Pekrun

Ein weiteres Modell, das diese drei Phasen im selbstregulierten Lernprozess thematisiert, ist das Drei-Phasen-Modell von Schiefele und Pekrun. Es wird deshalb zusätzlich aufgeführt, weil es den Kreis schliesst zum INVO-Modell von Hasselhorn und Gold. Hasselhorn und Gold weisen darauf hin, dass in allen drei Lernphasen des selbstregulierten Lernens vier wesentliche Voraussetzungen erfolgreichen Lernens eine wichtige Rolle spielen: das Vorwissen, die Lernstrategien und deren metakognitive Regulation, die Motivation und die Volition (2009, S. 306-307).

Abbildung 6: Drei-Phasen-Modell nach Schiefele und Pekrun (1996) (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 307)

Vor dem Lernen:

- **Motivation und Volition:** Um einen Lernprozess in Gang zu setzen, müssen die Lernenden als erstes die Entscheidung treffen, ob sie sich überhaupt mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen wollen. Fällt dieser Entscheid positiv aus, müssen andere Reize ausgeblendet werden.
- **Vorwissen:** Um sich mit dem Lerngegenstand auseinanderzusetzen, wird das bereichsspezifische Vorwissen abgefragt, um das Lernen darauf aufzubauen.
- **Strategien und metakognitive Regulation:** Lernziele werden festgelegt, Strategien und Hilfsmittel werden bestimmt.

Während des Lernens:

- **Volition:** Der Wille, sich mit dem Lerngegenstand auseinanderzusetzen, muss weiterhin aufrecht erhalten und gegenüber anderen Handlungsalternativen verteidigt werden.
- **Strategien und metakognitive Regulation:** In dieser Phase spielen kognitive (Elaborations-, Wiederholungs- und Organisationsstrategien) und metakognitive Strategien (Überwachung und Regulation) eine entscheidende Rolle.

Nach dem Lernen:

- **Strategien und metakognitive Regulation:** Bei der Bewertung des Lernergebnisses werden sowohl individuelle als auch soziale Bezugsnormen einbezogen. Gewählte Strategien und deren Umsetzung werden beurteilt. Fällt die Bewertung der eigenen Leistung positiv aus, wirkt dies selbstverstärkend (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 306-307).

Die Bedeutung selbstregulierten Lernens ist heute unbestritten: Wie in dieser Arbeit bereits betont wurde, ist lebenslanges Lernen in unserer sich schnell verändernden Gesellschaft mit der rasanten Vervielfachung des Wissens und den zahlreichen technischen Fortschritten notwendig. Zudem zeigt die aktuelle Forschung auf der Basis eines konstruktivistischen Verständnisses von Lehren und Lernen, dass „...selbstreguliert lernende Schüler günstigere Lernprozesse aufweisen, bessere Leistungen erzielen und motivierter sind“ (Stöger, Sonntag & Ziegler in Hellmich und Wernke, 2009, S. 91).

Auch gemäss Hellmich und Wernke ist es wichtig, dass Kinder in den ersten Schuljahren lernen, sich selber Ziele zu setzen und daran zu arbeiten, auch wenn dabei Schwierigkeiten auftauchen (vgl. Hellmich & Wernke in Hinz & Schumacher, 2006, S. 33). Die dafür notwendigen Kompetenzen erlangen Lernende nicht automatisch. Sie müssen zur Selbstregulation des Lernens angeleitet werden und die Gelegenheit erhalten, Erfahrungen damit zu sammeln. Aus der Lehr- und Lernforschung gibt es bisher keine Hinweise, wie dieses Ziel im Unterricht auf dieser Stufe erreicht werden kann (ebd.).

2.4 Soziales Lernen

Joller-Graf nennt die Begegnungen mit anderen Menschen als Basis von Lernprozessen. Besonders gewichtet er dabei das soziale Lernen in der Auseinandersetzung mit anderen Meinungen, aber auch das Knüpfen von Beziehungen, die sich oft bis ins Freizeitverhalten ausdehnen (2006, S. 112).

Der Begriff „soziales Lernen“ weist auf eine der vier Begründungsperspektiven der aktuellen Literatur für das Lernen von und miteinander hin. Diese vier Sichtweisen entwickelten sich auf der Basis von Slavins motivations- und kognitionspsychologischen Begründungen aus dem Jahr 1995 (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 288). Folgend werden die vier Perspektiven beschrieben.

2.4.1 Die Entwicklungsperspektive

Das gemeinsame Lernen wird als Auslöser von kognitiven Konflikten resp. Anregungen betrachtet. Die Entwicklungsperspektive beruht sowohl auf Piagets Theorie der geistigen Entwicklung als auch auf Wygotskis soziokultureller Theorie.

Das Lernen miteinander ist bei Wygotski grundlegend. Lernen findet laut Wygotski nur in sozialen Situationen statt. Im Zentrum steht der anregende Austausch untereinander als Basis für Lernprozesse. Dabei ist Wygotskis Zone der nächsten Entwicklung beim kooperativen Lernen laut Brown und Palinscar dadurch bestimmend, dass Lerngruppenmitglieder anderen nur wenige Entwicklungsschritte voraus sind. Sie können ihnen darum optimale Hilfestellungen bieten, weil ihnen die Situation vor dem Erwerb des neuen Wissens noch präsent ist. Als Grund für die wirkungsvolle Unterstützung von Lernenden untereinander wird neben dem kleinen Wissens- auch das kleine Autoritätsgefälle genannt (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 289).

Auch für Piaget ist das Lernen in sozialen Situationen zentral. Die Lerngruppe spielt bei ihm jedoch eine andere Rolle. Sie ist lediglich ein Instrument für den individuellen Wissensaufbau. Durch die Gruppe werden im Individuum Irritationen des kognitiven Gleichgewichts verursacht. Der Wissensaufbau vollzieht sich durch das Lösen dieses kognitiven Konfliktes (ebd.).

2.4.2 Die Perspektive der kognitiven Elaboration

Bei der kognitiven Elaboration geht es wie in der Entwicklungsperspektive um eine Sichtweise des Wissensaufbaus. Sie wird mit der kognitionspsychologischen Theorie begründet. Lernen wird aus dieser Perspektive als Wissensaufbau durch Neu- resp. Umstrukturierung bereits vorhandenen Wissens durch neue Informationen verstanden. Dabei ist die Dichte der Anknüpfungspunkte zwischen dem bereits vorhandenen und dem neuen Wissen zentral. „Als elaborativ bezeichnet man ein lernstrategisches Vorgehen, bei dem solche Anknüpfungspunkte gezielt generiert und expliziert werden, z.B. durch Erklärungen und durch das Fragenstellen oder durch das Suchen nach Beispielen und Gegenbeispielen“, wie Hasselhorn und Gold erläutern (2009, S. 290). Hier bieten kooperative Lernarrangements insofern Vorteile, dass der interaktive Austausch in der Gruppe elaboratives Vorgehen erzeugt, was eine tiefere Informationsverarbeitung zur Folge hat. Wie Brown und Palinscar aufzeigen, ist besonders die Bemühung um eine Erklärung bedeutend für die Integration von Wissen, weil dieses beim Erklären in neuer Weise aufbereitet werden muss (ebd.). Um diese Wirkung zu erreichen, werden kooperative Lernsituationen strukturiert, indem die Rollen- und Aufgabenverteilung sowie die Bereitstellung der Ressourcen vorgegeben sind. Die kognitive Elaboration ist die Grundlage für bekannte Lehr- und Lernmodelle wie z.B. das reziproke Lernen (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 290).

2.4.3 Die motivationale Perspektive

Wie der Name sagt, ist in dieser Perspektive die Motivation zur Zusammenarbeit ausschlaggebend, besonders die extrinsische. Dies wird über Zielstrukturen und durch die Bekräftigung gelungener Zusammenarbeit realisiert. Damit wird deutlich, dass die motivationale Perspektive ihre Wurzeln in der behavioristischen Psychologie hat. Die Motivation zur Zusammenarbeit wird damit ausgelöst, dass die Ziele in dieser Perspektive ausschliesslich in der Zusammenarbeit in der Gruppe zu erreichen sind und verschiedene Gruppenbelohnungssysteme angewendet werden. Neben den Belohnungssystemen für die ganze Gruppe werden z.T. auch Anreize mit individuellen Belohnungen für besondere Leistungen am Gruppenprodukt angewendet (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 290-291). Johnson, Johnson und Slavin

zeigten, dass „die Verknüpfung individueller mit kollektiven Gratifikationssystemen... dabei als besonders erfolgsversprechend [gelten, Einfügung d. Verf.]“ (Hasselhorn & Gold, 2009, S. 291). Es existieren verschiedene Lernmodelle, die auf der motivationalen Perspektive beruhen und grösstenteils kompetitiven Charakter zwischen den verschiedenen Gruppen haben. Ihnen ist gemeinsam, dass keine Rollenverteilung innerhalb der Gruppe vorgegeben wird (ebd.).

2.4.4 Die Perspektive der sozialen Kohäsion

Bei einigen Autoren wird der Begriff „kooperatives Lernen“ vom Begriff „soziales Lernen“ als das Lernen von und miteinander insofern abgegrenzt, dass der erste Begriff als Bezeichnung für Partner- und Gruppenarbeiten verwendet wird. So beschreiben z.B. Hasselhorn und Gold das kooperative Lernen in der Schule als Arbeit „...in kleinen Gruppen, um sich beim Erlernen von Kenntnissen und Fertigkeiten gegenseitig zu helfen. Das kooperative ist ein aktives, selbstständiges und soziales Lernen“ (2009, S. 285). In diesen Lerngruppen werden Ziele in drei unterschiedlichen Bereichen verfolgt:

- **Motivationale und emotionale Ziele** rücken neben den kognitiven Zielen ins Zentrum des Interesses.
- **Kognitive Ziele:** Die Wissensaneignung soll sich mit Hilfe der kooperativen Lernform in der Qualität und der Anwendbarkeit verbessern.
- **Integrative Ziele:** Durch das Lernen in verschiedenen Gruppen kann die Konfliktfähigkeit und -bewältigung trainiert und verbessert werden. Die so erworbenen Kompetenzen wirken sozialintegrativ und tragen zur Gewaltprävention bei (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 285-286).

In der Perspektive der sozialen Kohäsion rücken integrative Ziele ins Zentrum des Interesses. Laut Moser, Stamm und Hollenweger bezieht sich

das kooperative Verhalten ... auf die Interaktion zwischen Schülerinnen und Schülern. Als kooperativ wird das Verhalten der Kinder dann bezeichnet, wenn sie sich bei Partner- und Gruppenarbeiten aktiv beteiligen, wenn sie die Mitschülerinnen und Mitschüler bei auftretenden Schwierigkeiten unterstützen und dafür sorgen, dass sich diese ebenfalls an der Zusammenarbeit beteiligen. (2005, S. 101-102)

Damit nennen sie drei Merkmale kooperativen Verhaltens, die in interaktiven Situationen auftreten:

- die aktive Beteiligung bei Partner- und Gruppenarbeiten
- die Unterstützung von Mitschülerinnen und Mitschülern
- das Übernehmen von Verantwortung für die Gruppe

Die Grundlagen für das heutige Verständnis kooperativen Lernens wurden vor allem durch die Arbeiten von Lewin, Deutsch, Piaget und Wygotski in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts geschaffen. Obwohl bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts kooperative Elemente im Unterricht integriert wurden, spielen sie erst seit den 1970er-Jahren, vor allem in den USA und Israel, eine wichtige Rolle im Unterricht (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 285).

2.4.5 Die Bedingungen kooperativen Lernens

Johnson und Johnson nennen fünf Aspekte, die in der Umsetzung kooperativen Lernens im Unterricht entscheidend sind:

- **Die positive Interdependenz:** Mit positiver Interdependenz ist eine gegenseitige positive Abhängigkeit, d.h. die gegenseitige Verantwortung füreinander zur Erreichung des

Gruppenauftrages gemeint. Das Ziel des Lernauftrages kann also nur in Zusammenarbeit erreicht werden (Zielinterdependenz). Dazu müssen die Aufträge eine geeignete Struktur aufweisen, die auf unterschiedliche Art die positive Interdependenz beeinflussen. So kann mit einer Rollenverteilung, bei der das Zusammenspiel der zugewiesenen Rollen entscheidend für das Lernergebnis ist, die Kooperation in der Gruppe von der Lehrperson gesteuert werden (Rolleninterdependenz). Eine andere Steuerungsmöglichkeit, bei der der Auftrag in Teilaufträge gegliedert wird, ist die Aufgabeninterdependenz (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 287).

- **Die individuelle Verantwortlichkeit:** Damit alle Teilnehmenden sich für den Gruppenauftrag engagieren, ist es wichtig, dass individuelle Leistungen am Gruppenprodukt erkennbar sind. So wird der Entstehung nicht - kooperativer Gruppen mit inaktiven Trittbrettfahrern und aktiven, verantwortungsbewussten Lernenden entgegengewirkt. Mitglieder solcher Gruppen profitieren nämlich systematisch unterschiedlich von Lernprozessen, sodass gemäss Hasselhorn und Gold von einem Schereneffekt gesprochen werden kann. Slavin hat als Lösung für dieses Dilemma 1995 die Verknüpfung von Gruppen- und Individualbelohnungssystemen entwickelt (ebd.).
- **Die förderliche Interaktion:** Die Aufgabenverteilung muss auf eine für Gruppen sinnvolle und nützliche Weise vorgenommen werden, damit der Austausch in der Gruppe zu verbesserten Lernmöglichkeiten gegenüber der Einzelarbeit führt. Hasselhorn und Gold drücken dies treffend aus: „Erst die sozialen Interaktionen ermöglichen und erfordern das wechselseitige Erklären und Korrigieren, das Erproben, Verteidigen und Modifizieren von Standpunkten und das Erkennen und Akzeptieren unterschiedlicher Perspektiven“ (2009, S. 287). Die Mitglieder einer Arbeitsgruppe übernehmen dabei für ihre Kolleginnen und Kollegen eine Funktion, die sonst typischerweise die Lehrperson inne hat. In einer funktionierenden Lerngruppe wirken die Lernenden motivierend und verstärkend aufeinander (ebd.).
- **Die kooperativen Arbeitstechniken:** Die Lernenden müssen fähig und gewillt sein, miteinander auf konstruktive Weise zu kommunizieren. Sie müssen Führungsrollen übernehmen und akzeptieren, sich der Kritik aussetzen und Meinungsverschiedenheiten aushandeln können. Dazu sind kommunikative Fertigkeiten erforderlich, welche die Gruppe zu einem sicheren Ort machen, wo sich die Mitglieder akzeptiert und geschätzt fühlen. Den Gruppenmitgliedern fällt es leichter, einen Beitrag einzubringen, wenn sie nicht mit einer Abwertung ihrer Person rechnen müssen, sondern auf die Unterstützung ihrer Kolleginnen und Kollegen zählen können. Zum kooperativen Lernen gehört die Bewältigung persönlicher und sachlicher Konflikte. Persönliche Divergenzen in sozial verträglicher Weise auszuhandeln verlangen gute kommunikative Fertigkeiten und stellt einen hohen Anspruch an die Gruppenmitglieder dar. Sachliche Konflikte hingegen können als Teil des Lernprozesses betrachtet werden und sind für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Auftrag sogar erwünscht. Es ist deshalb wichtig, diese nicht vorschnell aus der Welt zu schaffen und die Beiträge als richtig oder falsch zu werten (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 288).
- **Die reflexiven Prozesse:** Neben dem gemeinsamen Erarbeiten des Gruppenauftrages gehört auch der Austausch über den Gruppenprozess im Sinne einer metakognitiven Reflexion zum kooperativen Lernen: „regelmässiges Überprüfen, ob vereinbarte Verhaltensregeln eingehalten und gesetzte Ziele erreicht werden, regulative Veränderung von Strategien und Verhaltensweisen, die

sich als nicht zielführend erwiesen haben“ (Hasselhorn & Gold, 2009, S. 288). Dabei werden Elemente des Prozesses ermittelt, die sich für das Lernergebnis als nützlich oder hinderlich erweisen. Hasselhorn und Gold weisen darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit dem Gruppenprozess zu einer Steigerung der Effektivität führt (ebd.).

2.4.6 Die Wirksamkeit kooperativen Lernens

Über die Wirksamkeit kooperativen Lernens gibt es verschiedene Studien. Slavin (1995) oder Antil et al. (1998) beispielsweise attestieren kooperativ lernenden Schülern insgesamt einen Leistungsvorteil gegenüber anders beschulten Kindern. Dabei zeigen sich Unterschiede je nach den angewandten Methoden kooperativen Lernens (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 298). Rohrbeck et al. bestätigen in einer Metastudie (2003) diese Befunde und präzisieren, dass für bestimmte Gruppen von Lernenden und für bestimmte Merkmale der Umsetzung kooperativen Lernens die Effekte grösser sind:

- wenn Lernenden besonders viel Autonomie zugestanden wird (z.B. beim Festlegen der Lernziele),
- bei der Anwendung interdependenten Belohnungssystemen,
- bei jüngeren, städtischen Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund,
- bei der Zusammenarbeit in Lernpartnerschaften mit gleichgeschlechtlicher Zusammensetzung
- und bei den schwächsten Schülern. Sie erzielen die grössten Effekte (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 298-299).

2.4.7 Die Situation beim Schuleintritt

Moser, Stamm und Hollenweger untersuchten die sozialen Kompetenzen beim Schuleintritt. Sie werden dort wie folgt definiert: „Soziale Kompetenzen umfassen die Gesamtheit von Wissen und Können, die dem Verhalten einer Person in sozialen Situationen zugrunde liegt“ (Tresch in Moser et al., 2005, S. 100). Wie aus der Studie hervorgeht, ist die Sozialkompetenz für die Untersuchung in vier Bereiche unterteilt. Für unsere Arbeit sind besonders folgende drei Bereiche interessant: kooperatives Verhalten, selbständiges Verhalten und die soziale Integration. Die Studie zeigt folgende Befunde: „Die Streuung zwischen den Schülerinnen und Schülern ist vor allem im selbständigen und kooperativen Verhalten gross. In diesen Bereichen werden die angestrebten Verhaltensweisen von rund einem Viertel der Schülerinnen und Schüler eher selten oder sehr selten gezeigt“ (Tresch in Moser et al., 2005, S. 104). Es konnte gesehen werden, dass sich die soziale Integration und das kooperative Verhalten gegenseitig beeinflussen. Es ist nicht erstaunlich, dass gut ausgebildete soziale Fähigkeiten eine höhere soziale Akzeptanz bei anderen Kindern bewirken, wie eine Studie von Merrell (1999) ebenfalls ergeben hat (ebd.). Kooperatives Verhalten ist laut Moser et al. abhängig vom Immigrationshintergrund. Demnach haben Kinder mit Immigrationshintergrund beim Schulstart neben sprachlichen auch soziale Nachteile. Soziale Kompetenzen können und müssen daher von Anfang an gefördert werden. Laut McClelland und Morrison kann die Lehrperson soziale Kompetenzen „bereits dadurch fördern, dass sie soziales Verhalten im Unterricht erwartet“ (Moser et al., 2005, S. 112). Neben der genannten benachteiligten Gruppe sind Mädchen laut Moser et al. tendenziell dadurch im Vorteil, dass sie in der Schuleingangsphase eher selbstständiger sind und sich eher kooperativ verhalten (vgl. Moser et al., 2005, S. 111). Neben dem Geschlecht hängt auch der Lernstand mit den sozialen Kompetenzen beim Schuleintritt zusammen (ebd.).

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

Im vorliegenden Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Die gewählte Forschungsstrategie und die verwendeten Methoden werden vorgestellt. Die Datenerhebung und -aufbereitung werden erläutert und reflektiert.

3.1 Grundsätze qualitativer Forschung

Um die lernmethodischen Kompetenzen von Kindern der Schuleingangsphase zu erfassen, bietet sich eine qualitative Forschungsstrategie an. „Qualitative Forschung ist oft mehr auf Theorieentwicklung bezogen wie auf Theorieüberprüfung“ (Moser, 2008, S. 22).

Mayring beschreibt Grundsätze der qualitativen Forschung, die auch für unser Forschungsvorhaben galten:

- Ausgangspunkt und Ziel der Forschung ist das Subjekt.
- Der Forschungsgegenstand wird umfassend und genau beschrieben.
- Interpretationen sind notwendig, um den Untersuchungsgegenstand erschliessen zu können.
- Der Forschungsgegenstand wird in seiner alltäglichen Umgebung untersucht.
- Die Ergebnisse der Forschung werden generalisiert (vgl. Mayring, 2002, S. 19).

In unserer Forschung untersuchten wir zwei Gruppen von Kindern der Schuleingangsphase. Sie werden im Kapitel 3.5.3 beschrieben. Die Untersuchung fand in ihren Klassenzimmern statt. Die Ergebnisse der Forschung wurden strukturiert und Muster herausgearbeitet. Anschliessend wurden sie in Bezug zur Theorie diskutiert. Die Kerngedanken der Diskussion dienen zur Beantwortung der Fragestellung.

3.2 Gütekriterien qualitativer Forschung

Moser weist darauf hin, dass die klassischen Kriterien empirischer Forschung wie Objektivität⁵, Reliabilität⁶ und Validität⁷ für die Beurteilung qualitativer Forschung kaum geeignet sind (vgl. Moser, 2008, S. 17). Besonders das Kriterium der Objektivität findet er unpassend, da nach Muck und Mey „... die Subjektivität der Forschenden nicht als Störvariable eliminiert, sondern für den Verständigungs- und Verstehensprozess genutzt werden soll“ (ebd.).

Um das Kriterium der Reliabilität zu erfüllen, dürfte sich nach Flick der Forschungsgegenstand nicht verändern, was seiner Meinung nach bei der qualitativen Sozialforschung kaum vorkommt (vgl. Flick, 2010, S. 490).

Auch die Validität wird nicht gewährleistet, weil der Aufwand an zeitlichen und anderen Ressourcen für eine Kontrollerhebung im Unterricht nicht verantwortet werden kann.

„Qualitativ orientierte Forschung muss zu neuen Gütekriterien gelangen“ (Mayring, 2002, S. 142).

Mayring nennt sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung:

- **Verfahrensdokumentation:** Da das Forschungsvorgehen spezifisch auf den Untersuchungsgegenstand ausgerichtet ist, wird das Verfahren genau beschrieben, damit es

⁵ Objektivität: Forschungsergebnisse sind unabhängig von der Person, die sie erzielt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117).

⁶ Reliabilität: Zu verschiedenen Zeitpunkten wird dasselbe festgestellt (ebd.).

⁷ Validität: Forschungsergebnisse sind unabhängig von den Methoden, die verwendet wurden (ebd.).

nachvollzogen werden kann. Das Vorverständnis wird geklärt, die Instrumente zur Analyse vorgestellt und die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung beschrieben.

- **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Interpretationen sind keine harten Fakten, die sich beweisen lassen. Darum werden sie schlüssig begründet. Mayring nennt die folgenden Begründungskriterien:
Interpretationen bauen auf dem Vorverständnis auf und sind dadurch theoriegeleitet.
Mögliche Brüche in der Interpretation werden erklärt.
Alternative Interpretationen werden einbezogen und erhöhen dadurch die Glaubwürdigkeit der gewählten Deutungen.
- **Regelgeleitetheit:** Die Forschenden sind gegenüber Veränderungen im Forschungsprozess offen, gehen gleichzeitig systematisch vor und halten sich an den festgelegten Ablaufplan.
- **Nähe zum Gegenstand:** Den Forschenden gelingt die Teilnahme am Alltag der Beforschten, ohne dass es zu Interessenskonflikten kommt.
- **Kommunikative Validierung:** Eine Möglichkeit, die Gültigkeit der Interpretationen zu überprüfen, ist die Diskussion der Ergebnisse mit den Beforschten.
- **Triangulation:** Bei der Triangulation werden die Ergebnisse verschiedener methodischer Perspektiven und/oder persönlicher Sichtweisen in Beziehung gesetzt. Sie führt zu einem differenzierteren Bild der untersuchten Situation (vgl. Mayring, 2002, S. 144-147).

In unserer Forschung hielten wir uns an einzelne dieser Gütekriterien. Ihre Umsetzung wird an passender Stelle beschrieben.

3.3 Forschungsdesign

Als Forschungsdesign wurde die Feldforschung gewählt, weil sie sich für eine Untersuchung im natürlichen Umfeld der Kinder anbietet. Ein wesentlicher Aspekt der Feldforschung ist die Teilnahme der Forschenden an Alltagssituationen. Es wird versucht, möglichst nah an den Forschungsgegenstand heranzukommen. Dabei ist ein diskretes Vorgehen notwendig, um die Alltagssituation nicht zu stören. Laut Mayring wird dabei die teilnehmende Beobachtung als Hauptmethode zur Datensammlung verwendet (2002, S. 54-55). Sie wird im Kapitel 3.4.1 vorgestellt.

Die grössten Schwierigkeiten der Feldforschung sind in der Annäherung an den Untersuchungsgegenstand und in der Auswertung der vielen Daten zu sehen. Die Annäherung zum Feld wird im Kapitel 3.5, der Umgang mit den Daten im Kapitel 3.6 beschrieben.

3.4 Forschungsmethoden

Die Hauptmethode der vorliegenden Arbeit war die teilnehmende Beobachtung. Sie wurde durch die Aufzeichnung des Geschehens mit der Videokamera unterstützt. Die beiden sich ergänzenden Methoden werden anschliessend beschrieben.

3.4.1 Teilnehmende Beobachtung

Bei der direkten Prozessbeobachtung, auch teilnehmende Beobachtung genannt, nimmt der Beobachtende nach Mayring „...selbst teil an der sozialen Situation, in die der Gegenstand eingebettet ist. Er/sie steht in direkter persönlicher Beziehung mit den Beobachteten; er sammelt Daten, während er

an deren natürlichen Lebenssituation partizipiert“ (2002, S. 80). Diese Methode ermöglicht die Sicht aller Beteiligten aus derselben Perspektive.

Durch das Festhalten der Beobachtungen während oder direkt im Anschluss an die Beobachtungssituation bleiben sie für die spätere Datengewinnung in ihrer ursprünglichen Form vorhanden. Das explizite Ausformulieren bewirkt, dass keine diffusen Wahrnehmungen einfließen. Vorurteilsfrei zu beobachten ist jedoch kaum möglich. Mit einer strikten Trennung der Beobachtung von der Interpretation tritt die forschende Person aber einen Schritt zurück und berichtet ausschliesslich über Handlungen und Zustände, die sie über ihre Sinne wahrnehmen kann.

Grenzen der direkten Prozessbeobachtung sehen Dinkelaker und Herrle darin, dass die beobachtende Person bei ihren Aufzeichnungen bereits eine subjektive Auswahl relevanter Daten trifft, die Kommunikation kaum exakt wiedergegeben wird und auch die Gesamtsituation nicht erfasst werden kann (vgl. Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 15). Diese Schwächen können mit Hilfe einer Videoaufzeichnung gemildert werden.

3.4.2 Videoaufzeichnung

Flick weist darauf hin, dass die Bedeutung visueller Medien in der Forschung gestiegen ist (2010, S. 304). Auch im vorliegenden Forschungsprojekt wurde ein visuelles Medium, die Videoaufzeichnung, zur Datensammlung genutzt. Sie ist mit der direkten Prozessbeobachtung eng verwandt. Gegenüber der direkten Prozessbeobachtung hat die Videoaufzeichnung den Vorteil, dass bestimmte Sequenzen mehrmals angeschaut werden können. Ihr Nachteil ist der eingeschränkte Blickwinkel, der durch das Medium gegeben ist und die aufwändige Aufbereitung der Daten. Flick weist auf Schwierigkeiten bei der Durchführung von Videoaufnahmen hin, die beachtet und in der spezifischen Situation behandelt werden müssen:

- **Fokus der Kamera:** Mit einem weiten Aufnahmewinkel lässt sich die gesamte soziale Situation in der Klasse erfassen, weniger jedoch die Mimik etc. der Lernenden. Entscheidet man sich für einen engeren Winkel, erhält man weniger Informationen zur Gesamtsituation, dafür verstärkt zu den einzelnen Kindern. Wegweisend für die Lösung dieses Problems ist nach Flick die Fragestellung (2010, S. 317).
Da in der vorliegenden Arbeit einzelne Kinder beobachtet wurden, war der Fokus der Kamera auf die ausgewählten Kinder gerichtet. Für die Fragestellung waren die Handlungen anderer Schülerinnen und Schüler irrelevant. Da die Handlungen und die verbalen Äusserungen der Lernpartner der ausgewählten Kinder Einfluss auf deren Reaktionen hatten, waren die Lernpartner ebenfalls im Fokus der Kamera.
- **Präsenz der Kamera:** Sind sich die Lernenden bewusst, dass von ihnen Aufnahmen gemacht werden, kann dies ihr Verhalten beeinflussen und die Forschungsergebnisse verfälschen (ebd.).
- **Analyse der Aufzeichnungen:** Das mehrmalige Abspielen und die Transkription kosten viel Zeit. Für die Transkription muss gemäss Audeoud mit einem Zeitfaktor von 4 bis 20 gerechnet werden (2011, S. 1).

Aus ökonomischen Gründen wurde in dieser Forschungsarbeit die Einzelfallstudie mit vier ausgewählten Kindern und zwei Kindergruppen gewählt.

- **Aufbereitung der Videodaten:** Die Videodaten wurden zur weiteren Verarbeitung transkribiert. Dinkelaker und Herrle beschreiben drei verschiedene Varianten der Darstellung: das Gesten- oder Mimiktranskript, das Verbaltranskript und das Beobachtungsprotokoll (2009, S. 35-37). Wir wählten in unserem Forschungsprojekt die letzte Variante. Dabei wurden sowohl auditive als auch visuelle Informationen notiert. Für die Erstellung eines Beobachtungsprotokolls bestehen keine gültigen Normen, nur Vorschläge, wie z.B. das Nummerieren der Zeilen und Ähnliches. Die Verwendung eines Beobachtungsprotokolls hatte den Vorteil, dass wir Freiheiten genossen. Die Darstellung konnte den eigenen Bedürfnissen entsprechend gewählt werden. Die Entscheidung, wie detailliert Beobachtungen notiert werden, lag bei uns Forschenden. Diese Offenheit hatte jedoch den Nachteil, dass die zweckdienliche Basis des Beobachtungsprotokolls selbst erzeugt werden musste.

3.5 Datenerhebung

Nachfolgend wird die Datenerhebung beschrieben. Dabei wird die Auswahl der Stichprobe begründet und die Durchführung vorgestellt. Das Kapitel schliesst mit einem Rückblick auf die Datenerhebung.

3.5.1 Auswahl der Stichprobe

Aus ökonomischen Gründen wurde der Zugang zum Untersuchungsfeld im eigenen lokalen und stufenspezifischen beruflichen Umfeld gesucht. Es wurden bewusst Gruppen aus beiden Einschulungsvarianten der betreffenden Schule, die Regel- und die Einführungsklasse gewählt. Weitere Einschränkungen bei der Auswahl der Stichprobe gab es nicht.

Je eine Lehrperson der ersten Regelklasse und der Einführungsklasse stellten sich für die Mitarbeit zur Verfügung. Erste Absprachen zur Durchführung der Datenerhebung wurden mit beiden Lehrpersonen in direktem Kontakt getroffen. Es wurden folgende Punkte festgelegt:

- Zeitpunkt: Zweite Schulwoche des Schuljahres 11/12
- Dauer der Datenerhebung: Einen ganzen Schulschulnachmittag (2 Lektionen)
- Beteiligte Personen: Halbklassen, Lehrperson und beide Forschenden
- Inhalt der Datenerhebung: Ablauf, benötigtes Material, Rollenklärung
- Einholen der Einwilligung der Eltern für Videoaufnahmen (siehe Anhang S. 76)
- Bestimmung zweier Kinder für die Datengewinnung durch die Lehrperson mittels Zufallsprinzip.

3.5.2 Durchführung der Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte in den beiden Klassen an je einem Nachmittag und dauerte eineinhalb Stunden. Das Ziel war, mittels teilnehmender Beobachtung und Videoaufzeichnung Daten während der Bearbeitung einer offenen Aufgabe zu gewinnen. Anschliessend wurde in einem Gruppengespräch die Bearbeitung der Aufgabe reflektiert. Dabei wurden weitere Daten gesammelt. Auch das Gruppengespräch wurde mit Video aufgezeichnet.

Nachfolgend wird der Ablauf der Datenerhebung vorgestellt. Im Anhang ist er ausführlich beschrieben (siehe Anhang S. 77-78). Die einzelnen Unterrichtssequenzen werden anschliessend erläutert.

Ablauf der Datenerhebung:

- **Begrüßung** und Vorstellung der Forschenden
- **Einstiegs Geschichte:** Eine von den Forschenden erfundene Einstiegs Geschichte stimmte auf das Thema ein.
- **Aufgabenstellung:** Die Kinder erhielten den Auftrag, ein passendes Zuhause für ein Fabelwesen zu bauen.
- **Ausführung der Aufgabenstellung:** Nachdem sich die Kinder einen Überblick über das vorhandene Material verschafft hatten, begaben sie sich am Platz an ihre Arbeit.
- **Gruppengespräch:** Nach der praktischen Arbeit versammelte sich die Gruppe mit den beiden Forschenden im Kreis zum Gruppengespräch.

Einstiegs Geschichte

Die Einstiegs Geschichte handelt von einem kleinen Wesen mit dem Namen Wuschel, das auf die Erde fällt und dort verschiedene Tiere und deren Behausungen kennenlernt. Nacheinander trifft es die Weinbergschnecke, den Maulwurf, den Specht, die Ameise und den Schwan in ihren Behausungen. Die ausgewählten Tiere unterscheiden sich von Wuschel darin, dass sie über Fähigkeiten wie z.B. Fliegen, Schwimmen oder Graben verfügen. Die einzelnen Szenen der Geschichte und die Bilder sind im Anhang ersichtlich (siehe Anhang S. 79-83).

Die Geschichte thematisiert die Vor- und Nachteile der Behausungen der verschiedenen Tiere und Wuschels Wunsch, auch ein Zuhause zu haben, das ihm entspricht.

Die Erzählung wird durch Bilder in einem Kamishibai⁸ unterstützt, damit Kinder, die über ein geringes Sprachverständnis verfügen, der Geschichte auch folgen können. Zusätzlich ermöglicht das Kamishibai, die Geschichte als kleines Theater zu inszenieren (siehe Anhang, S. 84). Als Requisiten wurden ein Kooshball, ein Stein und ein Maulwurfshügel aus Stoff verwendet. Der Kooshball verkörpert das kleine Wesen. Er soll als Identifikationsfigur dienen, aber gleichzeitig durch seine Gestalt keine Assoziationen zu bekannten Tieren hervorrufen.

Aufgabenstellung

Die Aufgabe, ein geeignetes Zuhause für Wuschel zu basteln, ist aus der Lebenswelt der Kinder gegriffen. Sie können somit an ihr vorhandenes Wissen anknüpfen. Die Aufgabe ist auf ein konkretes Ziel ausgerichtet, lässt aber gleichzeitig viele Möglichkeiten offen, dieses zu erreichen. Dabei erwarteten wir, über das Produkt Informationen zum Sachwissen der Kinder zu bekommen. Durch ein grosses Material- und Werkzeugangebot liess sich in der Umsetzung das Methodenwissen der Kinder beobachten. Mit der Wahlmöglichkeit, alleine oder zu zweit zu arbeiten, wurden Informationen zu den Präferenzen der Kinder betreffend der Zusammenarbeit und ihren kooperativen Kompetenzen geliefert.

Die Offenheit der Aufgabe und die Rahmenbedingungen stellten für viele Kinder eine Herausforderung dar. Die Datenerhebung fand bereits in der zweiten Schulwoche statt. Die Kinder waren dabei, sich an einem neuen Ort mit neuen Bezugspersonen einzuleben. In diesem Prozess kann es schwierig sein, sich wieder auf neue Erwachsene einzustellen, die eine herausfordernde Aufgabe an sie stellen. An beiden Nachmittagen war es sehr heiss, was die Motivation und das Durchhaltevermögen der Kinder

⁸ Kamishibai: Tischtheater japanischen Ursprungs

möglicherweise beeinträchtigte.

Obwohl durch die Einstiegsgeschichte sprachliche Hürden vermindert wurden, ist es möglich, dass einige Kinder die Aufgabenstellung trotzdem nicht verstanden oder sich in der Gruppe nicht angesprochen fühlten.

Es gab viele mögliche Produkte, die sich die Kinder vornehmen konnten. Die Entscheidung für eine Variante musste aber getroffen werden.

Aus dem ganzen Materialangebot musste geeignetes ausgewählt und zusätzlich das passende Werkzeug zur Bearbeitung gefunden werden.

Einzelne Kinder kannten sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung erst seit einer Woche, da sie verschiedene Kindergärten besucht hatten. Dies beeinflusste möglicherweise die Wahl der Sozialform. Eine Zusammenarbeit stellt erhöhte Anforderungen an die Kinder. Sie müssen sich aufeinander abstimmen und alle Überlegungen (Produktwahl, Material, Werkzeug, Vorgehensweise) in Einklang bringen.

Ausführung der Aufgabenstellung

Neben der kleinen Kindergruppe (Halbklasse) waren drei Erwachsene anwesend, wobei sich die beiden Forschenden in dieser Phase der Datenerhebung mit den Videoaufzeichnungen der Arbeit der beiden ausgewählten Kinder mit der Handkamera beschäftigten. Bei Problemen hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre Klassenlehrerin um Hilfe zu bitten. Die Lehrpersonen waren durch die Forschenden instruiert worden, nicht aus eigenem Antrieb in die Lernprozesse einzugreifen. Für die Ausführung der Aufgabe rechneten wir mit ca. 20 Minuten Arbeitszeit. Kinder, die vorher fertig wurden, konnten anschliessend eine Zeichnung ihres Produkts anfertigen.

Gruppengespräch

Nach der Bearbeitung trafen sich die beiden Forschenden mit den Kindern im Kreis zum Gruppengespräch. Beim Gruppengespräch wurden alle Kinder beobachtet, wobei der Fokus auch hier auf den ausgewählten Kindern lag.

Die Kinder konnten ihre Arbeit zeigen und darüber erzählen. Leitfragen der Forschenden veranlassten die Kinder, sich Gedanken über ihren Arbeitsprozess zu machen. Eine Forscherin (F1) leitete das Gespräch, F2 ergänzte mit zusätzlichen Fragen. Folgende Fragen wurden vorbereitet:

- Warum habt ihr zusammen/alleine gearbeitet?
- Was gefällt dir besonders an deiner Arbeit?
- Was würdest du das nächste Mal anders machen?
- Weshalb hast du dieses Material verwendet?
- Welches war der schwierigste Teil der Arbeit?
- Wie hast du den schwierigen Teil gelöst?
- Was hast du dir dabei überlegt?
- Was hat dir geholfen?
- Gab es Ideen, die nicht funktionierten?

Folgende Fragen richteten sich an Dritte:

- Weshalb hat X Karton verwendet? Was meint ihr dazu?
- Was glaubst du, war an Xs Arbeit schwierig zu lösen?

Das Gruppengespräch wurde ebenfalls aufgezeichnet, dieser Teil jedoch mit fixer Kamera auf einem Stativ.

Nach dem Gruppengespräch war die Datenerhebung abgeschlossen. Die Klassenlehrperson übernahm die Führung der Gruppe.

3.5.3 Rückblick auf die Datenerhebung

Nach der Datenerhebung hatten wir einen ersten Eindruck der Situation bezüglich der Schule und der Kinder. Die Halbklassen erlebten wir beim Gruppengespräch, die ausgewählten Kinder zusätzlich bei der Bearbeitung der Aufgabe. Diese Erfahrungen werden anschliessend beschrieben.

Schule H⁹

Die Schule H befindet sich im Industriegebiet einer grösseren Gemeinde. Ein grosser Anteil der Schülerinnen und Schüler dieses Schulhauses kommt aus sozioökonomisch benachteiligten Familien. Viele Kinder wachsen mehrsprachig auf.

Die Datenerhebung an dieser Schule führten wir an einem Nachmittag in der ersten Regelklasse durch. Wir wurden von der Lehrperson und den Kindern offen und herzlich empfangen. Die Lehrperson hielt sich während der Datenerhebung diskret im Hintergrund, war jedoch jederzeit bereit, die Kinder und uns bei Bedarf zu unterstützen.

An diesem Nachmittag hatte die Halbklassen Schule. Anwesend waren sechs Kinder. Die Stimmung während der Bearbeitung der Aufgabe empfanden wir als ruhig und angenehm.

Kind H1: 6;2, CH¹⁰

H1 ist ein kleines, zierliches Mädchen. Sie entschied sich, alleine zu arbeiten, wirkte während der ganzen Durchführung ruhig und sprach nichts. Wir hatten den Eindruck, dass sie von Anfang an eine klare Vorstellung davon hatte, wie ihr Produkt aussehen sollte. Auffällig dabei war, dass sie ihre Arbeit als einziges Kind zweidimensional gestaltete. Nach unserer Einschätzung war ihr auch die Materialwahl bereits zu Beginn klar.

Während der Auftragsbearbeitung fiel H1 dadurch auf, dass sie zielgerichtet und ruhig Schritt für Schritt ihre Arbeit durchführte. Das erforderte ein Pendeln zwischen Materialtisch und ihrem eigenen Arbeitsplatz. Sie wirkte sehr sicher in der Handhabung des Materials und des Werkzeugs. Der Arbeitsplatz sah zu jedem Zeitpunkt ordentlich und sauber aus. Alle nicht gebrauchten Materialien und Reste versorgte sie am vorgesehenen Ort. Die Arbeitsweise wirkte planvoll, strukturiert und gewissenhaft. Nach der Gestaltung eines Hauses mit Papier und der Verzierung ihrer Arbeit gab es eine Phase, in der sie weniger produktiv und planvoll wirkte. In dieser Phase liess sie sich vom Material inspirieren.

Kind H2 7;0, FL

H2 ist ein grossgewachsener, temperamentvoller Junge. Er entschied sich, den Auftrag gemeinsam mit einem Schulkollegen auszuführen. H2 war seinem Lernpartner sprachlich überlegen. Auffallend war, dass er seine Handlungen während der ganzen Aufgabenbearbeitung kommentierte und teilweise verschwenderisch und unsorgfältig mit Leim hantierte.

Er wirkte auf uns dominant, indem er z.B. seinem Lernpartner Dinge aus der Hand nahm und ihm

⁹ Abkürzungen zur Bezeichnung der Kinder und der Schulen siehe Richtlinien der Transkription S. 37

¹⁰ 6;2 ist die Altersangabe von 6 Jahren und zwei Monaten. CH verweist auf die Nationalität von H1.

Aufträge zuwies. Seinen Lernpartner schien dies allerdings nicht zu stören. Obwohl H2 sehr bestimmend auftrat, war während der ganzen Arbeitsphase eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Kindern feststellbar. H2 liess sich von der Arbeit der Nachbargruppe inspirieren und zeigte sich von deren Produkt begeistert. Auch bei Problemen liess er sich nicht beirren und zeigte ein grosses Durchhaltevermögen. Gemäss Aussagen der Lehrperson ist H2 eigentlich von der Führung seines Lernpartners abhängig, wenn es darum geht, sich in neuen Situationen zu behaupten. Das konnte man aufgrund der Beobachtungen an diesem Nachmittag nicht erschliessen.

Gruppengespräch H

Das Gruppengespräch gestaltete sich schwierig. Zum einen kann das damit zu tun haben, dass die Rollen in der Gesprächsführung unter uns Forschenden nicht klar definiert waren. Dies führte während des Gesprächs unter uns zu Missverständnissen.

Auffallend waren für uns die geringen sprachlichen Kompetenzen vieler Kinder. Sie äusserten sich sehr spärlich und wenn, dann häufig nur in Satzfragmenten. Es entstanden während des Gesprächs Missverständnisse, die mit der Mehrsprachigkeit und/oder mit der ungewohnten Situation in Zusammenhang stehen können. Dies führte dazu, dass wir viele der vorbereiteten Fragen nicht stellen konnten, z.B. alle Fragen, die einen Perspektivenwechsel bedingten. Das Gespräch als Ganzes verlief zäh.

Schule R

Bei der Schule R handelt es sich um ein Aussenquartier derselben Gemeinde. Wir besuchten hier die Einführungsklasse und wurden von der Lehrperson und den Kindern herzlich empfangen. Die Lehrperson stammt aus Deutschland, lebt aber schon lange in der Schweiz.

Wir bekamen den Eindruck, dass es ihr schwer fiel, die Führung der Klasse an uns abzugeben. Dies zeigte sich in häufigen Interaktionen mit den Kindern während der Datenerhebung, obwohl wir sie darum gebeten hatten, nur auf Anfragen der Kinder zu reagieren.

Kind R1 6;2, CH

R1 ist ein mittelgrosses, zierliches Mädchen. Sie entschied sich, mit ihrer Banknachbarin zu arbeiten. Trotzdem begannen beide Mädchen, ohne sich über ihre Vorhaben auszutauschen, von Beginn an alleine zu arbeiten. Während der Arbeit nahmen sie mehrere Male miteinander Kontakt auf. Es gab Situationen, in denen R1 die Zusammenarbeit bestimmte, indem sie R2 die Anweisung gab, ihre Arbeit genauso zu machen wie sie. R1 zeigte sich hilfsbereit in einer Situation, in der R2 einen neuen Leimstift benötigte. Sie erklärte ihr, wie sie zu dem Material kommen würde und nahm für R2 Kontakt mit der Lehrperson auf. Sie liess sich jedoch auch durch R2 beeinflussen, als R2 Material an den Platz brachte, das R1 auch verwenden wollte. Zwischendurch arbeiteten die Mädchen, ohne einander zu beachten. Sie stellten eigene Produkte her. Obwohl wir den Eindruck hatten, dass sich R1 durch die Kamera nicht von der Arbeit ablenken liess, kam es zweimal vor, dass R1 sich der Kamera als Dialogpartnerin zuwandte.

Kind R3 6;10, AL

R3 ist ein stämmiger Knabe mit Migrationshintergrund. Er wirkte während der ganzen Zeit sehr ruhig, teilweise sogar lethargisch. Es fiel auf, dass einfache Handlungen, wie z.B. den Leimstift aufdrehen für R3 eine richtige Herausforderung waren. Diese Alltagshandlungen musste er bewusst ausführen. Sie waren oft durch assoziierte Mundbewegungen begleitet und dauerten sehr lange. Auffallend war sein

Interesse an den verschiedenen Werkzeugen. R3 schaute Zange, Motivstanzer und Wellenschere von allen Seiten genau an, bevor er sie benutzte und probierte die Verwendung der Werkzeuge aus. R3 äusserte zu Beginn den Wunsch, mit seinem Banknachbarn eine Lernpartnerschaft zu bilden. Während der Ausführung des Auftrags zeigte sich jedoch, dass die beiden Knaben für sich arbeiteten. Ein einziger Blickkontakt zwischen ihnen wurde mit der Videokamera festgehalten. R3 orientierte sich während der gesamten Arbeitsphase am Knaben R5, der an einem andern Tisch sass. Er schaute immer wieder zu diesem Kind, verwendete die gleichen Materialien und führte dieselben Aufgaben aus. R3 kopierte die Arbeit von R5 regelrecht.

Gruppengespräch R

Da vor diesem Gespräch die Rollen zwischen den Forschenden klar definiert wurden, empfanden wir dieses Gespräch entspannter als das Gruppengespräch der Schule H. Noch stärker als in der Schule H fielen die geringen Sprachkompetenzen vieler Kinder auf. Dies kann teilweise damit begründet werden, dass einige Kinder Deutsch als Zweitsprache haben.

Es zeigten sich noch andere Schwierigkeiten. Die Lehrperson mischte sich ins Geschehen ein, indem sie beispielsweise von R1 forderte, in ganzen Sätzen zu antworten. Zwischendurch klingelte das Telefon der Lehrperson, was die Kinder ablenkte. Als die Lehrperson daraufhin das Zimmer verliess, um das Gespräch anzunehmen, versuchten die Kinder, ihre Grenzen auszudehnen. Wir mussten die Kinder zurechtweisen, um das Gespräch weiterführen zu können. Besonders R1 zeigte ein auffälliges Verhalten, indem sie sich immer wieder von der Bank erhob oder sich scheinbar demonstrativ von der Gruppe wegdrehte.

3.6 Datenaufbereitung

Für die Datenaufbereitung wurden in einem ersten Schritt die Videos gesichtet. Da die Datenmenge sehr gross war, musste eine Auswahl der zu transkribierenden Szenen getroffen werden. Darin sehen Dinkelaker und Herrle Grenzen der Forschungsmethode, da jede Auswahl bereits eine Selektionierung ist (vgl. 2009, S. 15). Darum musste darauf geachtet werden, dass in diesem Schritt keine qualitative Bewertung der Arbeit der Kinder ausschlaggebend für die Wahl, respektive Nichtwahl einer Szene war. Es wurden Sequenzen ausgesucht, in denen viele verschiedenartige Beobachtungen gemacht werden konnten.

3.6.1 Beobachtungsprotokolle

Um die gewählten Ausschnitte transkribieren zu können, erstellten wir ein Formular für das Beobachtungsprotokoll. Es diente dazu, die Videoaufzeichnung der Aufgabenbearbeitung zu transkribieren.

In der ersten Spalte wurden nebst der Nummerierung der Sequenz die Zeitangaben notiert. Die Handlungen und verbalen Äusserungen wurden in der zweiten und dritten Spalte eingetragen. Die Interpretationsspalte liess Raum für die plausibelste Erklärung der Beobachtung. In der fünften Spalte wurde die Interpretation einer Kategorie zugeteilt (siehe Anhang, S. 100).

Für die Transkription der Gruppengespräche wurde ein zweites Formular mit wenigen Änderungen verwendet. Dieses Formular heisst Beobachtungsprotokoll Gruppengespräch. Die Spalten für die Zeitangaben und die Aktivitäten fielen im Gruppenprotokoll weg. Die wenigen Aktivitäten im

Gruppengespräch, die das Gesagte unterstrichen, z.B. Gesten, wurden in der Spalte Kommunikation notiert (siehe Anhang, S. 110).

3.6.2 Transkription

Für die Transkription wurden Regeln bestimmt. Sie sind im Anhang ersichtlich (siehe Anhang, S. 85). Die wichtigsten Richtlinien der Transkription sind folgend aufgelistet.

- Die Kinder des einen Schulhauses werden mit H und jene des anderen mit R gekennzeichnet. Zusätzlich werden den Kindern Nummern zugeordnet, die beim Auftreten eines neuen Kindes ergänzt werden können. Die Bezeichnungen für die Lehrpersonen sind LP und jene für die Forschenden F1 und F2.
- Die einzelnen Sequenzen werden in Sinneinheiten unterteilt und im Formular mit unterbrochener Linie abgegrenzt, um den Zusammenhang aufzuzeigen.
- Aktivitäten werden als Fliesstext notiert. Bei der verbalen Kommunikation werden die Sprechenden angegeben und die Zeichensetzung der direkten Rede verwendet. Die Äusserungen werden möglichst lautgetreu notiert, dabei jedoch zur besseren Verständlichkeit die Konventionen der deutschen Rechtschreibung mit einbezogen. Bei der Transkription der Aktivitäten und der verbalen Kommunikation wird der zeitliche Ablauf berücksichtigt.
- Das herausstechende Merkmal einer Sinneseinheit wird interpretiert. Das Ziel dabei ist, den zentralen Inhalt der Sinneseinheit in möglichst kurzer Form zu beschreiben.
- Grundsätzlich werden im Beobachtungsprotokoll nur Aktivitäten und verbale Äusserungen der ausgewählten Kinder notiert. Wenn Aktivitäten oder verbale Äusserungen anderer Kinder im Zusammenhang mit den ausgewählten Kindern stehen, werden sie ebenfalls protokolliert. Das kommt bei jenen Kindern, die die Aufgabe in Partnerarbeit lösen, besonders oft vor. Die Interpretation bezieht sich auch in solchen Fällen immer auf die ausgewählten Kinder.
- In den Gruppengesprächen werden die Äusserungen aller Teilnehmenden transkribiert.
- Jede Interpretation wird einer Kategorie zugeordnet.

Die Tauglichkeit der Regeln wurde bei der gemeinsamen Transkription einer Videoaufzeichnung überprüft. Die weiteren Videoaufzeichnungen wurden unter den beiden Forschenden aufgeteilt und von ihnen individuell transkribiert. Die Kontrolle der Transkriptionen erfolgte gemeinsam. Zusammen wurden auch die Interpretationen bestimmt und die Kategorien zugeordnet. Die Erstellung des Kategoriensystems wird im nächsten Kapitel dargestellt.

3.6.3 Kategoriensystem

Das Kategoriensystem besteht aus den Bereichen Überkategorie, Kategorie und Definition. Die Überkategorien wurden in Anlehnung an das INVO – Modell von Hasselhorn und Gold bestimmt und beziehen sich auf die individuellen Lernvoraussetzungen (siehe Kapitel 2.2). Sie wurden ergänzt durch die Überkategorie soziales Lernen. Die Überkategorien sind in einzelne Kategorien gegliedert. Diese sind so bestimmt, dass sie sich voneinander abgrenzen. Die Definition der Kategorie muss prägnant, trennscharf und vollständig sein. Mit vollständig meinen wir, dass die Definition alle Beobachtungen einschliesst, die zur jeweiligen Kategorie gehören.

Tabelle 1: Kategoriensystem

Überkategorie	Kategorie	Definition
Metakognitive Strategien	Strategiewahl	Lernende zeigen verbal oder durch eine Handlung die Wahl einer bestimmten Strategie
	Strategiewechsel	Strategieumsetzung wird abgebrochen, mit oder ohne Umsetzung einer neuen Strategie
	Reflexion	Das Ende des Lernprozesses wird verbal oder durch eine Handlung ausgedrückt oder es wird qualitativ und/oder quantitativ Bezug genommen auf den abgeschlossenen (Teil-)prozess
Stützstrategien	Ressourcenmanagement Material	Organisieren von benötigtem Hilfsmaterial und Werkzeugen wie z.B. Leim, Scheren usw. zur Strategieumsetzung
Aufmerksamkeit	Selektive Aufmerksamkeit	Fokus ist sichtbar auf die Arbeit oder auf aufgabenferne Reize gerichtet
Vorwissen	Sach- und Methodenwissen	Spezifische Kulturtechnik in einem eng begrenzten Aspekt des Lernprozesses in Bezug auf das Sachwissen in der Strategieumsetzung wird gezeigt oder fehlt
Motivation/Volition	individuelles Anspruchsniveau	Relation zwischen dem Anforderungsniveau und den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten
	Umgang mit Schwierigkeiten	Reaktionen auf Schwierigkeiten im Lernprozess.
Emotionen	positive Emotionen	Sichtbare Zeichen der Mimik, Gestik oder verbaler Ausdruck von Freude, Erleichterung, Stolz etc.
	negative Emotionen	Sichtbare Zeichen der Mimik, Gestik oder verbaler Ausdruck von Angst, Ärger, Angespanntheit etc.
Soziales Lernen	Austausch	Verbaler und nonverbaler Austausch zwischen zwei oder mehr Kindern und/oder mit erwachsenen Bezugspersonen, der nicht auf Unterstützung abzielt
	Unterstützung	Ermunterung, Hilfe, Erklärungen oder Anweisungen zukommen lassen, empfangen oder zurückweisen
	Modelllernen	Konstatieren der Arbeit anderer Kinder durch verbale Äusserung und/oder Nachahmung eines Lernprozesses

Jeder Überkategorie wurde eine Farbe zugewiesen. Die zugehörigen Kategorien erscheinen in Abstufungen dieser Farbe. Das Kategoriensystem musste sowohl für die Beobachtungen der Kinder bei der Aufgabenbearbeitung als auch für das Gruppengespräch anwendbar sein. Im Gruppengespräch wurden die Kategorien grösstenteils auf der Metaebene verwendet.

3.6.4 Rückblick auf die Datenaufbereitung

Das Erstellen des Formulars des Beobachtungsprotokolls bereitete uns keine Mühe. Allerdings suchten wir vergeblich nach gültigen Normen dazu. Eine Fachperson aus dem Bereich Forschung der HfH bestätigte, dass es diese nicht gibt.

Die Transkriptionen benötigten viel Zeit. Eine Besprechung mit der betreuenden Dozentin deckte auf, dass die Transkriptionen zu ausführlich waren und die Interpretationen so von der Fragestellung wegführten. Diese Erkenntnis wurde in der Weiterarbeit mit einbezogen, indem die Aktivitäten weniger detailliert beschrieben wurden. Es wurde beispielsweise darauf verzichtet, feinmotorische Aspekte einer Handlung genau darzustellen. Die Transkriptionen waren so wesentlich kürzer, leichter verständlich und einfacher zu interpretieren. Die Überarbeitung der Transkriptionen erfolgte gemeinsam unter den Aspekten Verständlichkeit und Kohärenz der Interpretationen zu den beschriebenen Aktivitäten und den verbalen Äusserungen.

Das Erstellen eines Kategoriensystems war der aufwändigste und anspruchsvollste Teil der Datenaufbereitung. Wir gingen zuerst von den Beobachtungen aus und ordneten den Interpretationen passende Begriffe zu. Dieses Vorgehen war ausschliesslich induktiv. Dadurch entstand eine Vielzahl an Kategorien, die das Ganze unübersichtlich machten. Als nächstes ordneten wir die Kategorien nach Themenkreisen und fanden in der Literatur Anknüpfungspunkte. Die individuellen Lernvoraussetzungen des INVO – Modells zeigten sich als Überkategorien geeignet. Mit Hilfe des theoretischen Hintergrunds konnten auch die Kategorien festgelegt werden, wobei einige aufgrund fehlender Beobachtungen wieder wegfielen. Während des Erstellens des Kategoriensystems wurden anhand von Beispielen die Zuordnungen erprobt. In diesem Schritt wurden die Definitionen laufend überprüft und angepasst. Der ganze Prozess gestaltete sich als permanentes Pendeln zwischen Beobachtung und Theorie, zwischen induktivem und deduktivem Vorgehen. Anschliessend an diese Auseinandersetzung mit den Kategorien erarbeiteten wir Codierregeln. Dabei versuchten wir, mit möglichst genauen Formulierungen den gesamten Inhalt einer Kategorie sowohl für die Bearbeitungssequenz als auch für das Gruppengespräch, wo sich die Kategorisierung meist auf der Metaebene abspielt, einzugrenzen. Neben den einschliessenden existieren auch ausschliessende Regeln damit die Zuordnung möglichst eindeutig erfolgen konnte (siehe Anhang, S. 86-96). Anhand der Codierregeln wurde die Kategorisierung der Daten ein letztes Mal überprüft.

Trotz intensiver Auseinandersetzung mit dem Kategoriensystem gelangten wir nie zur Überzeugung, dass es sich dabei um ein ausgereiftes Arbeitsinstrument handelt. Vor allem an der Trennschärfe zwischen den einzelnen Kategorien blieben Zweifel hängen. Die fehlende Trennschärfe kann mit der Anbindung der Kategorien an Theorien der Entwicklungs- und der pädagogischen Psychologie begründet werden, da sich verschiedene genutzte theoretische Modelle überlappen. Möglicherweise steht dies auch im Zusammenhang mit dem gewählten Thema, das ein sehr breites Gebiet umfasst.

4. Ergebnisse und Interpretationen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Forschung präsentiert. Jeder Kategorie ist ein Abschnitt gewidmet. Eingangs wird jeweils die Definition und die Codierregel der entsprechenden Kategorie vorgestellt. Es wird zwischen den Ergebnissen und den Interpretationen der Beobachtungsprotokolle¹¹ und der Gruppengespräche differenziert. Zur Verdeutlichung werden Beispiele aufgeführt. Sie werden in einem Rahmen vom übrigen Text abgegrenzt. Bei der Darstellung der Ergebnisse werden herausstechende Resultate näher betrachtet.

4.1 Metakognitive Strategien

Die Überkategorie metakognitive Strategien ist in die Kategorien Strategiewahl, Strategiewechsel und Reflexion gegliedert.

4.1.1 Strategiewahl

Tabelle 2: Codierregeln Strategiewahl

Definition	Codierregel
Lernende zeigen verbal oder durch eine Handlung die Wahl einer bestimmten Strategie	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende die Absicht äussern, eine Strategie anzuwenden oder wenn die Umsetzung einer Strategie beobachtet wird.
	Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn sich Lernende über die Wahl oder die Anwendung einer bestimmten Strategie während der Bearbeitung äussern oder eine Strategie für eine erneute Bearbeitung festlegen.

Ergebnisse Beobachtungsprotokolle

Den Kindern R1 und H2 wurde die Strategiewahl dreimal, respektive einmal zugeordnet. Am häufigsten wurde die Kategorie Strategiewahl dem Kind H1 zugeordnet, insgesamt achtmal. H1 fiel dadurch auf, dass sie sich schnell für eine bestimmte Strategie entscheiden konnte und diese gleich umsetzte.

Beispiel:

Beim Materialtisch holt H1 eine Handvoll Wattebällchen und legt sie auf ihren Tisch. Sie nimmt eines nach dem anderen und legt fünf davon halbkreisförmig am unteren Rand des Quadrates nebeneinander. Sie klebt zwei Wattebällchen auf.

R3 wurde die Kategorie Strategiewahl sechsmal zugeordnet. Auffällig ist, dass sie bei R3 fast immer auf eine Beobachtung folgt, die der Kategorie Modelllernen zugeordnet ist.

Interpretationen Beobachtungsprotokolle

H1 hat von Anfang an eine Vorstellung vom Produkt ihrer Arbeit. Die einzelnen Handlungsschritte sind aufeinander abgestimmt. Der ganze Arbeitsprozess wirkt geplant und strukturiert.

¹¹ Beobachtungsprotokolle: Damit sind im Kapitel 4 ausschliesslich jene der Aufgabenbearbeitung gemeint.

Im Gegensatz zu H1 scheint R3 zu Beginn der Arbeit keine Vorstellung vom Produkt zu haben. Die Umsetzung einer Strategie ist zwar mehrere Male beobachtet worden, die Entscheidung für eine bestimmte Strategie traf aber eigentlich R5. Dies weist auf R3s Lernen von anderen hin und wird im Abschnitt Modelllernen erläutert.

Ergebnisse Gruppengespräche

Im Gruppengespräch in der Schule H wurde etwa ein Viertel aller Kategorien der Strategiewahl zugeordnet. H1 erzählte von einzelnen Arbeitsschritten bei der Verzierung ihrer Arbeit.

Beispiel:

F1: „Kannst du dazu noch etwas erklären?“
 H1: „Ich hab so Streifen gemacht und nachher“ (...)
 F2: „Die da?“
 H1: „Dann hab ich noch so einen dicken Faden draufgeklebt.“
 F2: „Das Klebeband meinst du?“ (H1 nickt)
 F2: „Ist das für etwas Besonderes, diese Streifen?“
 H1: „So Verzierung.“

Im Gruppengespräch wurde zu der Kategorie Strategiewahl einerseits gefragt, welche Strategien Kinder gewählt haben und andererseits auch, welche sie in einer Wiederholung der Arbeit wählen würden. Auf die zweite Frage wurden zwei verschiedene Antworten gegeben: H2 würde ein anderes Produkt wählen und R1 würde nicht mehr das Gleiche machen, hat aber keine neue Idee.

Beispiel:

F1: „Wenn du noch einmal ein Zuhause basteln müsstest, würdest du es genau gleich machen?“
 (R1 schüttelt den Kopf)
 F1: „Nein?“ (R1 schüttelt noch einmal den Kopf)
 F1: „Was würdest du anders machen?“
 R1: „Keine Ahnung.“

Interpretationen Gruppengespräche

Nebst dem Kind H1 haben sich keine anderen Kinder über den Ablauf des Arbeitsprozesses geäußert. Möglicherweise waren sie sich der Handlungsschritte zum Zeitpunkt der Ausführung nicht bewusst, konnten sich im Gespräch nicht daran erinnern oder ihre sprachlichen Kompetenzen reichten nicht aus, um die Frage zu beantworten. Es ist auch möglich, dass die Kinder den zeitlichen Perspektivenwechsel nicht vollziehen konnten.

Während H2 sofort auf eine Idee kommt, wie er den Auftrag auch noch umsetzen könnte, ist für R1 die Arbeit mit dem Gruppengespräch abgeschlossen. Sie mag sich nicht weiter damit auseinandersetzen.

4.1.2 Strategiewechsel

Tabelle 3: Codierregeln Strategiewechsel

Definition Strategiewechsel	Codierregel
Die Strategieumsetzung wird abgebrochen, evtl. wird eine neue	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn die Umsetzung ab- oder

Strategie umgesetzt	unterbrochen wird. Das Aufnehmen einer neuen Strategie kann anschliessen, ist aber nicht Bedingung.
	Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende über einen Unterbruch oder einen Abbruch einer Strategie berichten.

Ergebnisse Beobachtungsprotokolle

Die Kategorie Strategiewechsel wurde bei allen beobachteten Kindern ausgeglichen zugeordnet. Der Strategiewechsel zeigte sich häufig dadurch, dass anderes Material oder andere Werkzeuge verwendet wurden.

Beispiel:

R1 geht zum Materialtisch.
Sie ergreift einen Bündel Papierstreifen, die mit einem Gummiband fixiert sind und zieht an den Streifen.
Die Streifen lösen sich nicht.
R1 legt sie wieder zurück.
Sie nimmt ein Seidenpapier an den Platz.

H1 vollzog den Strategiewechsel, indem sie das gewählte Material nicht wie angefangen, sondern für eine andere Idee verwendete. Es kam auch vor, dass sie das Material gar nicht mehr gebrauchen konnte und die ganze Idee aufgab.

Beispiel:

H1 betrachtet die Dinge auf dem Materialtisch und auf dem Fenstersims.
Sie nimmt einen Pfeifenreiniger an den Arbeitsplatz.
H1 formt damit ein Herz. Sie legt das Herz auf ihr Blatt. Sie entfernt das Herz wieder und legt den Pfeifenreiniger auf das Sims.

Bei H2 wurde beobachtet, dass eine begonnene Strategie bereits durch geringe Reize von aussen aufgegeben wird.

Beispiel:

H2 und H3 gehen zum Materialtisch.
H2 nimmt eine Kartonröhre aus einer Kiste.
H3 hält H2 die Leimtube hin.
H2 lässt die Röhre fallen und nimmt die Leimtube.
H2 und H3 gehen zum Platz.

Interpretationen Beobachtungsprotokolle

Der Strategiewechsel wurde häufig bei kleinsten Irritationen in der Verwendung des Materials vollzogen. Dies kann so gedeutet werden, dass die Verwendung eines bestimmten Materials den Kindern nicht sehr wichtig war und dies wiederum, dass die Strategiewahl oft spontan und nicht sehr geplant erfolgte. Dies könnte auch eine Erklärung für den Strategiewechsel aufgrund äusserer Reize sein, wie bei H2 beobachtet wurde.

Der Strategiewechsel wie im Beispiel von H1 dargelegt, geschieht erst, nachdem sie einen Arbeitsschritt fertiggestellt hat. Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass H1 das Vorgehen geplant hat.

Ergebnisse und Interpretationen Gruppengespräche

In den Gruppengesprächen kommt die Kategorie Strategiewechsel nicht vor. Das kann so interpretiert werden, dass in der Bearbeitungszeit keine bewussten Strategiewechsel vollzogen wurden oder dass sich die Kinder im Rückblick nicht daran erinnern. Beide Erklärungen werden durch die Beobachtungsprotokolle gestützt. Wie dort beschrieben, scheinen viele Strategiewechsel aufgrund äusserer Reize unbewusst zu geschehen. Wenn die bewusste Steuerung des Lernprozesses weitgehend fehlt, kann ein Strategiewechsel nicht erinnert werden. Dies kann auch auf Kinder zutreffen, die zwar nach einem bestimmten Plan vorgehen, die Umsetzung jedoch nicht bewusst überwachen, steuern und regulieren. Sie können aufgrund guten Methodenwissens in der Umsetzung trotzdem erfolgreich sein. Diese Interpretation könnte auf H1 zutreffen.

4.1.3 Reflexion

Tabelle 4: Codierregeln Reflexion

Definition Reflexion	Codierregel
Das Ende des Lernprozesses wird verbal oder durch eine Handlung ausgedrückt oder es wird qualitativ und/oder quantitativ Bezug genommen auf den abgeschlossenen (Teil-)prozess	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende durch eine verbale Äusserung einen Lernprozess oder einen Teilprozess produktorientiert bewerten. Die Bewertung kann quantitativen und/oder qualitativen Inhalt haben. Eine begleitende Handlung ist möglich, aber nicht Bedingung.
	Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende ihren Lernprozess, ihr eigenes Produkt oder das eines anderen Kindes qualitativ und/oder quantitativ bewerten. Als Bewertung des Prozesses gilt ausschliesslich der Nutzen einer Strategie zur Zielerreichung.

Ergebnisse Beobachtungsprotokolle

Diese Kategorie wurde nur zweimal zugeordnet. Beide betreffen R1. Beim ersten Mal legt sie durch eine verbale Äusserung das Ende des Lernprozesses fest. Beim zweiten Mal wird sie durch eine Äusserung der Lehrperson zur qualitativen Beurteilung ihrer Arbeit angeregt.

Beispiel:

R1 hält das Geschenkband und schaut zur Lehrperson (LP).
 LP: „R6, ein Haus bauen. Wo man drin wohnen kann.“
 R1 streckt das Geschenkband in die Höhe.
 R1 schaut in die Kamera und zeigt auf das Seidenpapier.
 R1: „Ja dann ist das gut für ein Haus.“

Interpretationen Beobachtungsprotokolle

Dass von dieser Kategorie nur wenige Daten vorliegen, kann verschieden gedeutet werden. Es ist möglich, dass die Kinder ihre reflexiven Gedanken nicht verbal äussern. Es ist ebenso gut möglich, dass

sie nicht auf ihren Lernprozess zurückschauen. Die fehlende Reflexion könnte möglicherweise mit einem entwicklungsabhängigen Produktionsdefizit (vgl. S. 14) zusammenhängen.

Ergebnisse Gruppengespräche

Bei den Gruppengesprächen wurde die Kategorie Reflexion häufiger zugeordnet als bei den Beobachtungsprotokollen. Es ist auffallend, dass die Kategorie Reflexion mit einer Ausnahme nur auf Fragen der Forschenden folgen. In der Schule H kommt sie doppelt so oft vor wie in der Schule R. Alle Daten der Schule H beziehen sich auf eine qualitative Beurteilung. Es gibt Aussagen über die produkt- und die prozessbezogene Zufriedenheit. Anschliessend folgt ein Beispiel, bei dem die Zielerreichung während des Gesprächs überprüft wird.

Beispiel:

H4: „Können wir einmal den Wuschel hier da irgendwo reintun?“ (zeigt auf die eigene Behausung)
 F1: „Ausprobieren, ob er da leben kann?“

In der Schule R kommt die Kategorie Reflexion wenig vor, einmal davon ist sie quantitativ geprägt.

Beispiel:

F1: „Kannst du einmal zeigen, welches dein Zuhause ist?“
 (R1 zeigt mit beiden Händen auf je eine Arbeit)
 F1: „Ah, beide? Und beide gehören dir?“
 R1: „Diese zwei.“ (zeigt nochmals auf ihre beide Arbeiten)
 F2: „Gehören die zusammen, oder hast du die Arbeit zweimal gemacht?“
 R1: „Ja, zweimal.“

Interpretationen Gruppengespräche

Dass im Gespräch mehr Daten zur dieser Kategorie vorliegen als im Beobachtungsprotokoll, liegt auf der Hand, da im Gespräch die Reflexion durch Fragen angeregt wurde. Der Umstand, dass eine qualitative oder quantitative Beurteilung nur auf Fragen der Forschenden folgt, lässt darauf schliessen, dass die Kinder zur Reflexion aufgefordert werden müssen und ihre Arbeit nicht aus eigenem Antrieb bewerten.

4.2 Stützstrategien

Die Überkategorie Stützstrategien beinhaltet als einzige Kategorie das Ressourcenmanagement Material.

4.2.1 Ressourcenmanagement Material

Tabelle 5: Codierregeln Ressourcenmanagement Material

Definition Ressourcenmanagement Material	Codierregel
Organisieren von benötigtem Hilfsmaterial und Werkzeugen wie z.B. Leim, Scheren usw. zur Strategieumsetzung	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende Hilfsmaterialien und Werkzeuge vor der Bearbeitung bereitstellen, um die Materialien, die sie für die Umsetzung verwenden, bearbeiten zu können.

	<p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende berichten, dass sie und/oder wie sie benötigte Hilfsmaterialien und Werkzeuge für die Bearbeitung bereitgestellt haben.</p>
--	--

Ergebnisse und Interpretationen Beobachtungsprotokolle

Zu dieser Kategorie gibt es nur drei Daten in den Beobachtungsprotokollen. Sie betreffen H1, H2 und R1 je einmal. Die Kinder verwendeten fast nur ihnen bekannte Werkzeuge, wie z.B. Schere, Leim und Motivstanzer. Diese wurden jeweils direkt vor der Verwendung geholt. Es wird nicht ein Arbeitsplatz mit den vorgesehenen Hilfsmaterialien hergerichtet. Diese Vorgehensweise lässt darauf schliessen, dass die Kinder eher spontan vorgehen und noch nicht wissen, welche Hilfsmaterialien sie im Verlauf der Arbeit benötigen werden.

Ergebnisse und Interpretationen Gruppengespräche

Die Kategorie Ressourcenmanagement Material kommt in den Gruppengesprächen nicht vor. Es wurden von den Forschenden im Gespräch keine Fragen zu diesem Thema gestellt. Diesem Aspekt wird von den Kindern nicht so viel Bedeutung geschenkt, dass sie ihn im Rückblick von sich aus thematisieren.

4.3 Aufmerksamkeit

Die Überkategorie Aufmerksamkeit beinhaltet die Kategorie selektive Aufmerksamkeit.

4.3.1 Selektive Aufmerksamkeit

Tabelle 6: Codierregeln Selektive Aufmerksamkeit

Definition Selektive Aufmerksamkeit	Codierregel
Fokus ist sichtbar auf die Arbeit oder auf aufgabenferne Reize gerichtet	<p>Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn das zentrale Merkmal einer Beobachtung die Fokussierung auf die Aufgabe, der Abbruch der Fokussierung auf die Aufgabe und/oder die Fokussierung auf themenfremde Aspekte sind.</p>
	<p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende darüber berichten, dass sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren konnten, dass sie Mühe hatten, sich zu konzentrieren oder wenn sie darüber berichten, ihre Aufmerksamkeit auf Dinge ausserhalb der Arbeit gerichtet zu haben.</p>

Ergebnisse Beobachtungsprotokolle

Diese Kategorie wurde den Kindern H2, R1 und R3 je einmal zugeordnet. R3 beschäftigt sich für zwei Minuten nicht mit der eigenen Arbeit, sondern schaut einem anderen Kind zu und spielt zwischendurch mit dem Klebeband. Auch bei H2 und R1 handelt es sich um eine Situation, bei der die Kinder mit dem Material spielen. H2 spielt nur für wenige Sekunden mit einer Folie und benutzt diese anschliessend für die Arbeit. R1 hingegen findet nicht mehr in die Arbeit zurück und erklärt diese später für beendet.

Beispiel:

R1 faltet das Geschenkband zweimal und nimmt es wieder auseinander. Sie legt sich das Geschenkband um das Bein. R1 lacht R2 zu.
 R1: „Das tu ich um mein Fuss.“
 R1 hebt das Bein und schaut in die Kamera.
 R1 (leise): „Das tun ich um mein Fuss wicklen.“
 R1 hebt das Bein stärker und spricht im Singsang: „Kuck mal, das tun ich um mein Fuss wicklen. Ich tu das um mein Fuss wicklen, ich tu das um mein Fuss wicklen.“
 R1 entfernt das Geschenkband und legt es R2 um den Oberarm.
 R1: „Ich tu das um den Oam wicklen.“
 R1 entfernt das Geschenkband und legt es um den eigenen Oberarm.
 R1: „Kuck mal, (unverständlich).“
 R1 entfernt das Geschenkband und legt es sich um den Hals.
 R1: „Ich tu es um mein (Würgegeräusch).“

Dem Kind H1 wurde die Kategorie selektive Aufmerksamkeit dreimal zugeordnet. Einmal wird sie durch andere Kinder bei der Materialbeschaffung unterbrochen. Sie setzt ihr Vorhaben unmittelbar darauf fort. In zwei Fällen unterbricht sie die Arbeit, um einer anderen Lerngruppe für eine Weile zuzuschauen. Beide Male findet sie nach der Unterbrechung wieder zurück in ihre Arbeit, die sie nahtlos fortsetzt.

Beispiel:

Beim Aufkleben des dritten Wattebällchens verharrt H1 in der Bewegung und schaut 21 Sekunden zu H2 und H3.
 Sie klebt die restlichen Wattebällchen auf das Quadrat.

Die Phasen der Ablenkung dauern unterschiedlich lange. Bei R1 und R3 dauern sie länger als bei H1 und H2. R1 lässt sich nicht nur vom Material, sondern auch von der Kamera ablenken.

Interpretationen Beobachtungsprotokolle

Die Situationen, die mit selektiver Aufmerksamkeit kategorisiert wurden, zeigen, dass das Material zum Spielen verleitet. Darauf lassen die Beispiele von H2, R1 und R3 schliessen.

Es fällt auf, dass diese Kategorie nie auf der ersten Seite eines Beobachtungsprotokolls erscheint.

Daraus kann man schliessen, dass sich möglicherweise eine Ermüdungserscheinung durch das Nachlassen der Aufgabenfokussierung äussert. Mit Spielen oder Zuschauen bei andern Kindern ruhen sich die beobachteten Kinder möglicherweise aus. Wenn dies der Fall wäre, kann weiter daraus geschlossen werden, dass die Aufgabe den Kindern viel Kraft abverlangt. Das kann sich auf die Aufgabenstellung und/oder auf die Dauer der Bearbeitung beziehen.

Ergebnisse Gruppengespräche

In den Gruppenprotokollen erscheint die Kategorie selektive Aufmerksamkeit nur einmal. Es handelt sich um ein Beispiel, in dem H2s Antwort nicht kohärent mit der Fragestellung ist.

Beispiel:

F2: „Ist es dir verleidet, als es immer zusammengekracht ist?“

H2: „Aber do isch en Garte.“

Interpretationen Gruppengespräche

Im Gruppengespräch kann der Fokus bei den ersten Anzeichen von abschweifenden Gedanken durch die Gesprächsführung wieder auf den Gesprächsinhalt gerichtet werden. Das ist ein möglicher Grund, warum die selektive Aufmerksamkeit im Gruppengespräch fast nicht vorkommt. Ein weiterer Grund kann sein, dass die Kinder sehr motiviert sind beim Erzählen und Zuhören. Da es um ihre eigene Arbeit geht, kostet es sie anscheinend keine Anstrengung, die Aufmerksamkeit auf den Gesprächsinhalt zu richten. Interessant ist das oben aufgeführte Beispiel im Gruppengespräch. Uns scheint, dass H2 keineswegs von aussen abgelenkt war und darum die unpassende Antwort gab. Die Aufmerksamkeit auf einen anderen Inhalt zu richten kann auch ein bewusst angewendetes Mittel sein, um sich nicht mit dem geforderten Inhalt beschäftigen zu müssen.

4.4 Vorwissen

Zur Überkategorie Vorwissen gehört das Sach- und Methodenwissen.

4.4.1 Sach- und Methodenwissen

Tabelle 7: Codierregeln Sach- und Methodenwissen

Definition Sach- und Methodenwissen	Codierregel
Spezifische Kulturtechnik in einem eng begrenzten Aspekt des Lernprozesses in Bezug auf das Sachwissen in der Strategieumsetzung wird gezeigt oder fehlt	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende verbal oder durch eine Handlung ihr themenspezifisches und/oder übergeordnetes Sachwissen zeigen oder wenn das geforderte Sachwissen in der Beobachtung vermisst wird. Die Kategorie wird ebenfalls zugeordnet, wenn Lernende geforderte methodische Kompetenzen durch eine Handlung zeigen oder wenn diese vermisst werden.
	Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende über themenspezifisches und/oder übergeordnetes Sachwissen berichten oder wenn in ihren Äusserungen das geforderte Sachwissen vermisst wird. Die Kategorie wird ebenfalls zugeordnet, wenn Lernende über ihr Methodenwissen berichten.

Ergebnisse Beobachtungsprotokolle

Diese Kategorie konnte allen Kindern zugeordnet werden. Aufgrund der ausführlichen Darstellung werden die Ergebnisse in Abschnitte strukturiert.

- H1 fällt dadurch auf, dass sie über ein gutes geometrisches Vorstellungsvermögen verfügt. Sie ist in der Lage, direkt mit der Schere ein gleichschenkliges Dreieck zu schneiden und ein Quadrat zu

verkleinern. Hier wird die Kategorie beim Zusammenspiel von Sachwissen (Geometrie) und Methodenkompetenz zugeordnet.

- H2 weiss etwas über die Behausung von Indianern und kann dieses Wissen in der Situation abrufen und nutzen. H2 fällt auch dadurch auf, dass er über ein räumlich visuelles Vorstellungsvermögen verfügt.

Beispiel:

H2 beleimt das Stirnholz des ersten Spiesschens, hält es in der geplanten Position über die Kartonröhre und tupft Leim auf die voraussichtliche Kontaktstelle des Spiesschens mit der Röhre.

Auch in diesem Beispiel ist das Zusammenspiel von Sachwissen und Methodenkompetenz der Kategorie Sach- und Methodenwissen zugeordnet.

- R1 versucht, ein Streichholz mit der Stirnseite so auf ein Papier zu kleben, dass es steht. Das aktuelle Sachwissen von R1 ist nicht zielführend. Die Kategorie Sach- und Methodenwissen bezieht sich in diesem Fall auf das fehlende situative Sachwissen (Statik / Gravitation) von R1.
- Bei R3 fällt auf, dass er Schwierigkeiten in der Verwendung von Klebstreifen und Leimstift hat. Er beisst den Klebstreifen entzwei, anstatt ihn mit Hilfe des Halters von der Rolle zu trennen. Er benötigt viel Zeit, um einen Leimstift zu öffnen und wieder zu schliessen. R3 zeigt wenig Methodenkompetenz. Über sein Sachwissen können fast keine Aussagen gemacht werden.

Beispiel:

R3 öffnet den Leimstift und dreht ihn während acht Sekunden auf.
 Er dreht das Kreisplättchen mit kreisenden Bewegungen während zwanzig Sekunden auf der Leimfläche.
 R3 legt das Kreisplättchen auf den Tisch und dreht den Leim während zwölf Sekunden zu.

Die Kategorie Sach- und Methodenwissen wurde bei R3 aufgrund fehlenden situativen Methodenwissens zugeordnet.

Interpretationen Beobachtungsprotokolle

Die unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten ein und desselben Kindes sind erstaunlich.

- H1 beispielsweise verfügt über ein ausgeprägtes Methodenwissen (Umgang mit Schere und Leim) und ein gutes Vorstellungsvermögen über geometrische Formen. Hingegen gestaltet sie trotz Anregungen aus dem Umfeld als einziges Kind ihre Arbeit zweidimensional. Ihre Erfahrungen schlagen sich im Methodenwissen nieder. Das Verharren in der Zweidimensionalität lässt auf einen Entwicklungsstand im räumlich-visuellen Denken schliessen, bei dem die Erweiterung in die dritte Dimension nicht in der Zone der nächsten Entwicklung liegt.
- H2 verfügt über ein Sachwissen, das in der Situation geeignet, abruf- und anwendbar ist. Sein Methodenwissen ist nur teilweise zielführend, weil es ihm an Genauigkeit fehlt. So führt die Verwendung von sehr viel Leim in einer späteren Sequenz zum Einsturz der Arbeit. Auch bei H2 spielen sich Methoden- und Sachwissen nicht auf derselben Ebene ab.
- R1 geht davon aus, dass die Grundfläche eines Streichholzes zu dessen senkrechten Befestigung reicht. Der Versuch, ein Streichholz aufzustellen, wird als Setzen eines Eckpfeilers für ein Haus interpretiert. Bei R1 klafft das physikalische Sachwissen (Statik / Gravitation) mit der

Vorstellung eines Hauses in drei Dimensionen auseinander. Das Methodenwissen entspricht bei R1 dem Sachwissen.

- Dass bei R3 wenig Aussagen über sein Sachwissen gemacht werden können, lässt sich verschieden deuten. Es kann sein, dass R3 über wenig Sachwissen verfügt oder aber auch, dass die Methodenkompetenz nicht ausreicht, um das Sachwissen umzusetzen. Da bei R3 nicht auf verbale Äusserungen zurückgegriffen werden kann, sind die Forschenden vollständig auf die Interpretation der Handlungen angewiesen. Es erscheint uns spekulativ, aus den beobachteten Handlungen auf eine mangelnde Sachkompetenz zu schliessen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich bei H1 und H2 die Sach- und die Methodenkomponente nicht decken, bei R1 hingegen schon. Von R3 gibt es nur Ergebnisse über die Methodenkomponente. In der nachstehenden Tabelle werden jene Kompetenzen in ihrer Ausprägung interpretiert, die für die Bearbeitung Voraussetzung waren und beobachtet werden konnten. Vorhandene Fähigkeiten werden hellblau, besonders gute dunkelblau und mangelnde Fähigkeiten rot eingefärbt. Konnte eine Kompetenz aufgrund mangelnder Daten nicht beurteilt werden, ist das entsprechende Feld nicht eingefärbt.

Tabelle 8: Kompetenzbereiche des Sach- und Methodenwissens

Kind	Sachwissen			Methodenwissen	
	themabezogen über Behausungen	Physik und/oder Geometrie	räumlich-visuelle Vorstellung	wissen womit/was zu machen ist	anwenden, ausführen
H1	hellblau	dunkelblau	rot	dunkelblau	dunkelblau
H2	dunkelblau	hellblau	dunkelblau	hellblau	rot
R1	hellblau	rot	hellblau	rot	hellblau
R3	hellblau	hellblau	hellblau	rot	rot

Ergebnisse Gruppengespräche

In der Schule H wurde die Kategorie Sach- und Methodenwissen zweimal zugeordnet. Im ersten Beispiel äusserte sich H2 darüber, wie er und sein Lernpartner sich das Haus vorstellen, das sie gebaut hatten. Dabei kommen sowohl das themenbezogene Sachwissen als auch das Methodenwissen zur Sprache.

Beispiel:

H2: „Der Igang isch do.“ (zeigt auf den Eingang)

H2: „Ou, das hämmer nöd aklebt.“ (hebt das Dach ein wenig)

H2: „Es klebt jetzt aber echli. Mir heb welle e 5-Stern-Hotel mache.“ (lacht)

H2: „Do hine e Garte und Stei, was au immer.“

Im zweiten Beispiel der Schule H sprachen die Kinder darüber, dass die Arbeit von H1 flach ist und wie die Arbeit verändert werden könnte, indem etwas auf sie draufgeklebt würde.

In der Schule R wurden drei Gesprächsausschnitte der Kategorie Sach- und Methodenwissen zugeordnet. Zwei Aussagen stammen von R1 und eine von R3. Alle drei Aussagen beziehen sich auf das themenbezogene Sachwissen über Behausungen. R1 erzählte z.B., dass sie eine Höhle gemacht habe,

R3 sprach über Funktionen verschiedener Einrichtungsgegenstände in seiner Behausung.

Wie die erste Äusserung im folgenden Beispiel zeigt, wird auch einmal das Methodenwissen angetönt.

Beispiel:

R3: „Das isch do amache.“ (hält seine Drachenpapierrolle in der Hand)

R3: „Das isch e Lampe.“

F1: „Eine Lampe?“

R3: „Zum Luege.“

F1: „Wozu?“

R3: „Zum Luege.“

später:

R3: „Do chunt Luft use.“

F1: „Woher kommt die Luft?“

R3: „M do.“ (zeigt wo er meint)

Im Gruppengespräch kann allgemein gut auf das Sachwissen, aber weniger auf das Methodenwissen geschlossen werden. Alle Kinder, die sich äusserten, zeigten ein themenspezifisches Sachwissen. Im Gespräch erfuhren wir mehr über die themenspezifischen Vorstellungen der Kinder als bei der Beobachtung der Auftragsausführung. Das traf besonders auf Kinder zu, die sich verbal verständlich ausdrücken können. Über das Methodenwissen hingegen erfuhren wir im Gespräch wenig.

Interpretationen Gruppengespräche

Im Gespräch erfuhren wir, trotz der kleinen Deutschkenntnisse von R3, dass er auf ein themenspezifisches Sachwissen zurückgreifen konnte. Wir schliessen das daraus, dass er über die Lampe und die Lüftung spricht.

Anders, als von den Forschenden beabsichtigt, waren die Lösungen der Kinder nicht besonders auf den Wuschel zugeschnitten. Alle griffen auf die Vorstellung einer Behausung für Menschen zurück. Das hat möglicherweise mit der Identifikation mit der Hauptfigur zu tun oder damit, dass eine Behausung in ihrer Vorstellung gleichzusetzen ist mit einem Haus. In der Schule R wurden diese Vorstellungen durch die Äusserungen der Lehrperson noch verstärkt.

4.5 Motivation / Volition

Zur Überkategorie Motivation / Volition zählen die beiden Kategorien individuelles Anspruchsniveau und Umgang mit Schwierigkeiten.

4.5.1 Individuelles Anspruchsniveau

Tabelle 9: *Codierregeln Individuelles Anspruchsniveau*

Definition Individuelles Anspruchsniveau	Codierregel
Relation zwischen dem Anforderungsniveau und den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende sich über die Anforderungen der Umsetzung des Auftrags äussern. Der Bezug der Anforderungen zu den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten

	ist möglich, aber nicht Bedingung.
	Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende sich im Rückblick über die Anforderungen des Auftrags äussern. Der Bezug der Anforderungen zu den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist möglich, aber nicht Bedingung.

Ergebnisse und Interpretationen Beobachtungsprotokolle

Diese Kategorie tauchte in keinem Beobachtungsprotokoll auf. Das Fehlen der Kategorie bedeutet nicht unbedingt, dass die beobachteten Kinder ihr Anspruchsniveau nicht in Beziehung zu ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten setzten. Die Tatsache deuten wir so, dass dies nicht durch beobachtbare Handlungen offen gelegt wird. Da verbale Äusserungen zum individuellen Anspruchsniveau in den Beobachtungsprotokollen fehlen, können darüber keine Aussagen gemacht werden.

Ergebnisse Gruppengespräche

Auch in den Gruppengesprächen gibt es nur wenige Abschnitte, die der Kategorie individuelles Anspruchsniveau zugeordnet werden können. H2 meinte, dass die Arbeit schwierig war. Er fand die ganze Arbeit schwierig. H1 dagegen war der Ansicht, dass die Arbeit einfach war, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel:

F1: „Was war einfach bei deiner Arbeit? Was hast du einfach gefunden?“

H1: „Alles.“

F1: „War gar nichts schwierig?“ (H1 schüttelt den Kopf)

Im Gruppengespräch der Schule R wird die Kategorie individuelles Anspruchsniveau nur einmal zugeordnet. R1 fand auch, dass die Arbeit einfach war. Insgesamt fällt auf, dass sich wenige Kinder über das individuelle Anspruchsniveau äusserten und dies nur mit Antworten wie ja/nein oder alles/nichts.

Interpretationen Gruppengespräche

Die Antworten auf die Fragen nach dem individuellen Anspruchsniveau fielen spärlich aus. Es fällt ausserdem auf, dass sie wenig differenziert waren. Es gibt für die Kinder anscheinend nur die Möglichkeit, dass die Arbeit einfach oder schwierig war. Welche Schritte innerhalb der Arbeit Schwierigkeiten boten, oder besonders leicht von der Hand gingen, erzählten sie auch auf das Nachfragen der Forscherinnen nicht. Das lässt darauf schliessen, dass sich die Kinder diese Frage nicht stellen und dies auch nicht durch die Anregungen im Gespräch tun.

4.5.2 Umgang mit Schwierigkeiten

Tabelle 10: Codierregeln Umgang mit Schwierigkeiten

Definition Umgang mit Schwierigkeiten	Codierregel
Reaktionen auf Schwierigkeiten im Lernprozess	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende verbal und/oder durch eine Handlung auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihres Vorhabens reagieren.

	<p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende im Rückblick davon erzählen, wie sie auf Schwierigkeiten in der Bearbeitung reagiert haben oder wie sie in Zukunft darauf reagieren würden.</p>
--	--

Ergebnisse Beobachtungsprotokolle

Insgesamt ist die Kategorie Umgang mit Schwierigkeiten dreimal zugeordnet worden, H2, R1 und R3 je einmal. Bei H1 konnten keine Beobachtungen zu dieser Kategorie gemacht werden. H2 schaffte es nicht, Leim aus einer Tube zu drücken und schlug mit der Hand auf die Tube. Sein Lernpartner brachte die Lösungsidee für dieses Problem. R1 hatte Schwierigkeiten beim Aufkleben und äusserte dies durch eine Frage.

Beispiel:

R1 klebt das Wattebällchen auf das Papier und entfernt es wieder.

R1 streicht nochmals Leim auf das Wattebällchen und spricht zur Kamera:

„He, wie soll ich den aufkleben?“

R1 klebt das Wattebällchen an eine andere Stelle auf das Papier.

Bei R3 ist der Umgang mit Schwierigkeiten sichtbar, als er den Motivstanzer nach dem Stanzen nicht entfernen konnte. Er riss mit dem Motivstanzer ein Stück Papier weg.

Interpretationen Beobachtungsprotokolle

Der Ablauf wirkte bei H1 über den ganzen Prozess flüssig und stimmig. Dies mag damit zu tun haben, dass sie nicht auf Schwierigkeiten stiess und dies wiederum damit, dass sie über gute Methodenkompetenzen verfügt.

H2s Umgang mit der leeren Leimtube war nicht zielführend. Ebenso R3s Reaktion auf seine Schwierigkeiten. In beiden Fällen kommt der Fluss der Arbeit dadurch ins Stocken. Der Umgang mit Schwierigkeiten bei R1 ist schwierig zu interpretieren. Eigentlich verursacht sie die Schwierigkeiten selbst, indem sie das aufgeklebte Wattebällchen wieder entfernt. Interessant ist die Reaktion auf diese Schwierigkeit. Sie spricht, wie früher schon, zur Kamera. Das interpretieren wir so, dass sie damit die Lösungssuche beim Auftreten von Schwierigkeiten delegiert.

Ergebnisse Gruppengespräche

In den Gruppengesprächen wird die Kategorie Umgang mit Schwierigkeiten zweimal zugeordnet. Beide Zuordnungen betreffen das Gespräch in der Schule H und beide betreffen die Lerngruppe H2 und H3. In der ersten Zuordnung beschreiben H2 und H3, dass es ihr ursprüngliches Vorhaben war, ein grosses Haus zu bauen. Ihr Werk stürzte jedoch mehrmals ein, worauf sie mit einer Verkleinerung ihrer Bastelarbeit reagierten, wie sie erzählten. Die zweite Zuordnung betrifft wieder die Reaktion auf den Einsturz ihres Werkes.

Beispiel:

F1: „Wenn etwas schwierig war, was habt ihr dann gemacht?“

H2: „Wenn etwas schwierig war, dann wars kaputt gegangen. Dann haben wir einfach jetzt leicht. Jetzt machen wir das alles noch.“

Der Umgang mit den Schwierigkeiten besteht gemäss Beispiel darin, dass die Gruppe die Arbeit nochmals ausführen will. An anderer Stelle beschreiben sie noch genauer, wie sie sich das neue Werk vorstellen.

Interpretationen Gruppengespräche

Dass ausschliesslich diese Gruppe im Schulhaus H über Schwierigkeiten im Prozess berichtete, kann so interpretiert werden, dass nur sie sich Schwierigkeiten im Lernprozess bewusst ist. Das Bewusstsein über Schwierigkeiten im Prozess setzt voraus, dass ein Plan besteht, den die Lernenden ausführen wollen.

Sind gute methodische Kenntnisse vorhanden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder auf Schwierigkeiten stossen, kleiner, wie das im Beispiel von H1 beobachtet wurde. H1 berichtete im Gespräch auch nicht über Schwierigkeiten. Ihre Arbeit verlief so, wie sie sich das vorgestellt hatte.

Obwohl auch bei den Kindern R1 und R3 der Umgang mit Schwierigkeiten beobachtet wurde, erzählten sie im Gespräch nicht davon. Sie sind sich rückblickend ihrer Schwierigkeiten nicht bewusst. Das kann, wie oben beschrieben, so interpretiert werden, dass kein Ausführungsplan für die Arbeit bestand. Bei dieser Interpretation wählen die Kinder eine neue Strategie, wenn Schwierigkeiten auftauchen, ohne dass sie sich des Grundes für den Strategiewechsel bewusst werden.

Es ist ebenfalls möglich, dass sich die Kinder während der Arbeit der Schwierigkeiten bewusst sind, aber sich im Anschluss nicht mehr daran erinnern. Auch diese Interpretation begründen wir so, dass sie keinen Ausführungsplan für die Arbeit haben.

4.6 Emotionen

Zu der Überkategorie Emotionen zählen die Kategorien positive Emotionen und negative Emotionen.

4.6.1 Positive Emotionen

Tabelle 11: *Codierregeln positive Emotionen*

Definition positive Emotionen	Codierregel
Sichtbare Zeichen der Mimik, Gestik oder verbaler Ausdruck von Freude, Erleichterung, Stolz, etc.	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende ihre positiven Emotionen wie Freude, Erleichterung, Zuversicht oder Stolz im Zusammenhang mit dem Lernprozess oder dem Produkt ausdrücken. Dies kann verbal geschehen, oder über die Mimik und/oder die Gestik beobachtbar sein.
	Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende ihre positiven Emotionen wie Freude, Erleichterung, Zuversicht oder Stolz im Zusammenhang mit dem Lernprozess oder dem Produkt in der Rückschau verbal und/oder mimisch oder gestisch ausdrücken.

Ergebnisse Beobachtungsprotokolle

In den Beobachtungen konnte die Kategorie positive Emotionen zweimal zugeordnet werden und zwar bei H2 und R1 je einmal. H1 und R3 zeigten keine sichtbaren positiven Emotionen.

H2 war erkennbar erleichtert, nachdem eine methodisch herausfordernde Handlung gelang und äusserte das auch.

Beispiel:

H2 legt das Spiesschen schräg über die Röhre. Der Leimtupfen liegt an der passenden Stelle.

H2 reibt sich die Stirn.

H2: „Bitte, das hebt.“

R1 äussert ihren Stolz über das Produkt während des Prozesses, indem sie es als viel schöner als alle anderen taxiert.

Interpretationen Beobachtungsprotokolle

H2 und R1 sind Kinder, die durch eher extravertiertes Verhalten auffallen. Bei ihnen sind die positiven Emotionen sichtbar. Daraus lässt sich interpretieren, dass die anderen beiden Kinder Gefühle wie Stolz, Freude oder Erleichterung nicht so offen zeigen wie H2 und R1. Es ist jedoch auch möglich, dass es für sie im Arbeitsprozess keinen Anlass für positive Emotionen gab. Aus Sicht der Forscherinnen hätte H1 allen Grund, stolz auf ihre kompetente Methodenumsetzung zu sein. Möglicherweise sieht H1 das nicht so. Für sie ist ihre Arbeitsweise alltäglich.

Ergebnisse und Interpretationen Gruppengespräche

In beiden Gruppengesprächen kommt die Kategorie positive Emotionen nicht vor. Das erstaunt, da die Kinder hier die Gelegenheit hatten, ihre Arbeit zu präsentieren. Wenn sie damit zufrieden sind, sollten eigentlich positive Emotionen geäussert oder zumindest in der Mimik und Gestik sichtbar sein.

Die Tatsache kann so interpretiert werden, dass sich die Kinder nicht ganz wohl fühlen in ihrer Rolle als Mittelpunkt der Gruppe beim Präsentieren. Da sich die Kindergruppen zum Zeitpunkt der Datenerhebung erst in der Eingewöhnungsphase befanden, ist diese Erklärung plausibel. In diesem Erklärungsansatz ist die Gruppe noch nicht zu einem Ort geworden, wo sich die Mitglieder sicher sind, dass sie als Person wertgeschätzt werden, unabhängig davon, welchen Beitrag sie einbringen.

Es ist gut möglich, dass dabei auch die beiden fremden Forschenden Einfluss auf die Ergebnisse dieser Kategorie hatten.

Eine andere Interpretation wäre, dass die Kinder, die sich im Gruppengespräch äusserten, nicht überzeugt von ihren Produkten waren, diese also keinen Anlass für positive Emotionen gaben. Wenn dem so wäre, würde das auf eine Überforderung durch die Aufgabenstellung hindeuten. Auch diese Interpretation ist plausibel. Es kann auch sein, dass die Kinder offene Aufgabenstellungen nicht gewohnt sind und darum ihre Ergebnisse nicht bewerten können. Diese Möglichkeit, kombiniert mit der Situation, dass fremde Personen den Auftrag erteilten, kann ebenfalls zu Unsicherheiten geführt haben, die sich dadurch äusserten, dass positive Emotionen nicht vorkamen.

4.6.2 Negative Emotionen

Tabelle 12: *Codierregeln negative Emotionen*

Definition negative Emotionen	Codierregel
Sichtbare Zeichen der Mimik, Gestik oder verbaler Ausdruck von Angst, Ärger, Angespanntheit etc.	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende ihre negativen Emotionen wie Ärger, Angst, Frust, Scham oder Zorn im Zusammenhang mit dem Lernprozess oder dem Produkt ausdrücken. Dies kann verbal geschehen oder über die Mimik und/oder die Gestik beobachtbar sein.

	<p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende ihre negativen Emotionen wie Ärger, Angst, Frust, Scham oder Zorn im Zusammenhang mit dem Lernprozess oder dem Produkt in der Rückschau verbal und/oder mimisch oder gestisch ausdrücken.</p>
--	---

Ergebnisse und Interpretationen Beobachtungsprotokolle

In keinem der Beobachtungsprotokolle kommt die Kategorie negative Emotionen vor. Diese Tatsache deuten wir so, dass sich die Kinder ohne grössere innere Widerstände auf die Aufgabe einliessen und während der Bearbeitung keine wesentlichen Frustrationserfahrungen erlebten. Andernfalls wären mindestens über die Körpersprache negative Emotionen sichtbar gewesen.

Ergebnisse Gruppengespräche

Die Kategorie negative Emotionen kommt einmal vor und zwar im Gruppengespräch der Schule H. Die Kategorisierung betrifft das Kind H1. Nach einer längeren Gesprächsphase zwischen H1 und den beiden Forschenden zeigt H1 in der Mimik negative Emotionen und geht nicht auf den Vorschlag von F1 ein.

Beispiel:

F1: „Möchtest du, wie die andern auch, einmal ausprobieren, ob der Wuschel in deinem Haus Platz hat?“
H1: „Hm-m.“ (H1 schüttelt den Kopf)

Interpretationen Gruppengespräche

Die negativen Emotionen von H1 können in zwei Richtungen interpretiert werden. Möglicherweise ist ihr nicht wohl, wenn sie im Zentrum des Interesses der Gruppe steht. Diese Interpretation passt dazu, wie die Forschenden H1 als Person wahrgenommen haben (siehe Kapitel 3.5.3, Seite 34). Das kann einerseits als Charaktereigenschaft von H1, oder wie weiter oben bereits beschrieben, als Begleiterscheinung des Forschungsdesigns oder der Eingewöhnungsphase der Lerngruppe gedeutet werden.

Eine zweite Interpretationsrichtung der negativen Emotionen von H1 bezieht sich auf die Bewertung ihres Produktes im sozialen Vergleich. Möglicherweise sieht H1, dass sie als einziges Kind eine zweidimensionale Lösung präsentiert und der Kooshball nicht in ihre Arbeit hineinpasst. In diesem Fall würde sich die negative Emotion mit der Überzeugung, etwas falsch gemacht zu haben, begründen. Das kann auch dann der Fall sein, wenn H1 nicht über die Fähigkeit verfügt, zwischen zwei- und dreidimensionalen Lösungen explizit zu differenzieren, sondern nur sieht, dass sich ihre Lösung stark von den übrigen unterscheidet. Es ist jedoch schwer zu sagen, ob diese Interpretation zutrifft, da weitere Angaben darüber fehlen.

Eine Kombination von verschiedenen Interpretationen ist ebenfalls möglich. Wir deuten das Ergebnis als Verknüpfung zwischen den Begleitumständen (Forschungsdesign, Schulsituation) und den Charaktereigenschaften von H1.

4.7 Soziales Lernen

Die Überkategorie soziales Lernen gliedert sich in die Kategorien Austausch, Unterstützung und Modelllernen.

4.7.1 Austausch

Tabelle 13: *Codierregeln Austausch*

Definition Soziales Lernen	Codierregel
Verbaler und nonverbaler Austausch zwischen zwei oder mehr Kindern und/oder mit erwachsenen Bezugspersonen, der nicht auf Unterstützung abzielt	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende in Interaktion mit dem sozialen Umfeld treten, sofern die Interaktion nicht die Bearbeitung der Aufgabe als zentrales Merkmal aufweist. Diese Interaktion kann verbal und/oder mimisch resp. gestisch sein.
	Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn sich Lernende im Rückblick über verbale, mimische und/oder gestische Interaktionen äussern, die nicht die Bearbeitung der Aufgabe zum Ziel hatten.

Ergebnisse Beobachtungsprotokolle

In den Beobachtungsprotokollen kommt die Kategorie Austausch fünfmal vor. Bei H1 wird keine Interaktion mit anderen Kindern während der Bearbeitung des Auftrags beobachtet. H2 wird die Kategorie einmal zugeordnet, als er mit H3 über eine leere Leimtube spricht.

Bei R1 wird die Kategorie Austausch dreimal zugeordnet. Einmal erzählt sie der Banknachbarin, welches Material sie geholt hat, einmal unterhalten sich die beiden darüber, wie Leim riecht und einmal fordert sie ihre Banknachbarin auf, zum Materialtisch zu kommen, als sie ihre Arbeit bereits abgeschlossen hat. Es folgt als Beispiel die zweite Zuteilung zur Kategorie Austausch.

Beispiel:

R1 legt das grosse Blatt auf den Tisch. Sie streicht mit dem Leimstift in der Mitte über das Blatt.
 R2 riecht am Leimstift.
 R2: „Das stinkt.“
 R1: „Nach Pfefferminz.“
 R2: „Ja.“
 R1: „Aber Pfefferminz ist gut.“
 R2: „Mhm, das ist neu.“
 R1: „Also stinkt.“

Bei R3 wird eine Interaktion während der Bearbeitungsphase des Auftrages mit seinem Lernpartner beobachtet, die der Kategorie Austausch zugeordnet wird. Er zeigt seinem Banknachbarn ein Kreisplättchen und lächelt ihn kurz an.

Interpretationen Beobachtungsprotokolle

H1 arbeitete alleine. Bei der Wahl dieser Sozialform ist es natürlich, dass weniger Interaktionen vorkommen als in der Partnerarbeit. H1 sprach während der Bearbeitung nicht und nahm auch nicht

direkt Kontakt mit anderen Kindern auf (auch nicht, als sie ihnen zusieht). Darum kommt die Kategorie Austausch bei H1 im Beobachtungsprotokoll nicht vor.

Zwischen den Lernpartnern H2 und H3 kommen sehr viele Interaktionen, meist verbale Äusserungen, vor. Wie die Kategorisierung zeigt, haben die Gespräche mit einer kurzen Ausnahme den Lernprozess zum Thema, was uns beim Auszählen der Kategorien sehr erstaunte. Wir interpretieren diese Tatsache so, dass Gespräche zwischen den Kindern, anders als wir Lehrpersonen oft erwarten, sachbezogener Natur sind.

Die Zuteilungen zur Kategorie Austausch bei R1 werden so interpretiert, dass R1 sich noch wenig sachbezogen über den Auftrag mit R2 äussert, sich dies aber in Gesprächen wie im obigen Beispiel anbahnt. Die Beschaffenheit des Leims hat nicht eigentlich mit der Arbeit zu tun, aber es ist ein sachbezogener Austausch über ein anderes Thema, bei dem R1 ihre Erfahrungen äussert und versucht, logische Schlussfolgerungen zu ziehen.

Für R3 ist der oben beschriebene Austausch die einzige Kontaktaufnahme mit dem gewählten Lernpartner während der ganzen Bearbeitungszeit. Diese kurze Interaktion, die von R3 ausging, interpretieren wir zusammen mit dem Wunsch in Lernpartnerschaft zu arbeiten, als kleinen Schritt auf dem Weg zum sozialen Lernen.

Ergebnisse und Interpretationen Gruppengespräche

In den Gruppengesprächen wird die Kategorie Austausch einmal im Gespräch im Schulhaus R zugeordnet. Es handelt sich um eine Gesprächssituation, in der R3 spricht. Sie ist für die Zuhörer nicht verständlich. Auch nach mehrmaligem Abhören der Aufnahme konnte nicht eruiert werden, was R3 mitteilen wollte. Da R3 versuchte, mit der Gruppe zu kommunizieren, werden die Äusserungen als Austausch kategorisiert. Aufgrund der Unverständlichkeit können sie nicht als sachbezogene Mitteilung gelten. Sie hatten zudem keinen Einfluss auf den weiteren Gesprächsverlauf.

Bei einem Gruppengespräch mit Führung ist es natürlich, dass sich die Teilnehmenden nicht einfach unterhalten. Darum erscheint die Kategorie Austausch nicht öfter.

4.7.2 Unterstützung

Tabelle 14: *Codierregeln Unterstützung*

Definition Unterstützung	Codierregel
Ermunterung, Hilfe, Erklärungen oder Anweisungen zukommen lassen, empfangen oder zurückweisen	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird in kooperativen Situationen, wenn Lernende einander helfen, ermuntern, erklären oder einander anweisen, eine Handlung auszuführen, zugeordnet. Die Unterstützung wird für Äusserungen und/oder Handlungen mit sendendem und solche mit empfangendem Charakter verwendet. Die Kategorie wird unabhängig davon, ob die Unterstützung angenommen oder zurückgewiesen wird, zugeordnet.
	Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn sich Lernende über kooperative Situationen äussern, in denen sie einander helfen, erklären, ermuntern oder einander anweisen, eine Handlung auszuführen. Die sich äussernden Lernenden können darin eine sendende oder empfangende Rolle besetzen. Die Kategorie

	wird unabhängig davon, ob die Unterstützung angenommen oder zurückgewiesen wird, zugeordnet.
--	--

Ergebnisse Beobachtungsprotokolle

Die Kategorie Unterstützung wird in den Beobachtungsprotokollen insgesamt 21-mal zugeordnet. Die Zuordnungen betreffen 16-mal H2 und fünfmal R1. Es folgt ein Beispiel einer Zuordnung zu Unterstützung bei H2.

Beispiel:

H2 und H3 gehen zum Materialtisch. H2 legt seine Hand auf H3s Schulter und zeigt auf den Behälter mit den Flickzapfen.

H2: „Du nimmsch emol die Forme, wo dir gfallet und i hole emol Liim.“

Den Kindern H1 und R3 wurde die Kategorie Unterstützung nie zugeordnet. Diese Kategorie kann nur bei Interaktionen zugeteilt werden. Da H1 bei der Bearbeitung nicht in Kontakt mit anderen Kindern trat, kann die Unterstützung nicht zugeordnet werden. Bei R3 verhält es sich ähnlich. Er arbeitete nicht mit seinem Partner zusammen. Die einzige Interaktion zwischen den beiden wurde als Austausch kategorisiert, wie im letzten Abschnitt beschrieben.

Interpretationen Beobachtungsprotokolle

Die Unterstützung kann als Sendende oder als Empfangende verwendet werden. Ausserdem kann eine Unterstützung angenommen, zurückgewiesen, erbeten oder verweigert werden. Die Kategorie wird je nach der Art der Unterstützung als Ermunterung, Erklärung, Hilfe oder Anweisung verstanden.

Acht Kategorisierungen von Unterstützung bei H2 wurden zur Gruppe Anweisungen gezählt und sechs zur Gruppe Erklärung. Bei R1 ist die Verteilung ausgewogener, Anweisung und Hilfe kommen beide zweimal vor.

In der untenstehenden Tabelle werden die verschiedenen Arten der Unterstützung und die Häufigkeit ihres Auftretens dargestellt. Interessant sind die Arten Anweisung, Erklärung und Hilfe, da sie häufiger auftreten als die Ermunterung.

Tabelle 15: Arten und Häufigkeit der Unterstützung

Arten der Unterstützung	Kategorisierungen bei H2	Kategorisierungen bei R1
Ermunterung	H2 gibt zu der Materialwahl von H3 seine Zustimmung.	
Erklärung	H2 erläutert H3, welche Vorstellung er hat.	R1 erklärt R2 was sie tun muss, um einen neuen Leimstift zu bekommen.
	H2 fragt H3, wie sie vorgehen sollen.	
	H2 erklärt H3, welches der nächste Schritt ist.	
	H2 erkundigt sich bei H3, wo dieser eine Röhre befestigen will.	
	H2 erklärt H3, wie er sich die Umsetzung mit den Schaschlikspiesschen vorstellt.	

	H2 geht nicht auf die Erklärung von H3 ein und setzt seine Idee durch.	
Hilfe	H2 und H3 unterstützen sich gegenseitig beim Leimen.	R1 sieht, dass sie mehr Material als R2 hat und teilt es zwischen ihnen auf.
		R1 wendet sich an die Lehrperson, damit R2 einen neuen Leimstift erhält.
Anweisung	H2 bestimmt, wie viele Schaschlikspiesse H3 nehmen soll.	R1 fordert R2 auf, ihr abzuschauen und dasselbe zu tun.
	H2 bestimmt, dass H3 jene Formen aussuchen soll, die ihm gefallen.	
	H2 trägt H3 auf, dass er eine Leimtube holen soll und welche er nehmen soll.	
	H2 erhält von H3 die Anweisung, Folie in grüner Farbe zu nehmen. H2 weist sie zurück.	
	H2 bestimmt, dass H3s Kartonröhre erst am Schluss verwendet wird.	R1 fordert R2 auf, zum Materialtisch mitzukommen.

- **Anweisung:** H2 gab seinem Lernpartner während der Bearbeitung vier Anweisungen und erhielt von ihm zwei Anweisungen, auf die er einmal nicht einging und sie einmal zurückwies. H2 hat also meistens die Rolle als Sender inne. Die Rolle als Empfänger gelingt ihm weniger gut. R1 erteilte ihrer Partnerin während der Arbeit zweimal eine Anweisung. R1 hat nie den Part der Empfängerin von Anweisungen.
- **Erklärung:** Auch bei den Erklärungen ist H2 meistens in der Position als Sender, in fünf von sechs Fällen. Das eine Mal in der Empfängerposition geht er nicht auf H3s Erklärung ein. R1 erklärte R2 einmal etwas. Sie tat dies ausführlich und genau.
- **Hilfe:** Bei dieser Art der Unterstützung gibt es zwischen H2 und H3 kein hierarchisches Gefälle. Da dieser Aspekt der Unterstützung bei H2 nur einmal kategorisiert wird, ist diese Interpretation mit Vorsicht zu genießen.
Bei R1 werden zwei Hilfestellungen als Unterstützung kategorisiert. Sie hatte, wie in den anderen Zuteilungen zur Unterstützung, wieder den führenden Part inne.

Sowohl H2 als auch R1 übernehmen in der Gruppe die Leaderrolle, wie die verschiedenen Aspekte der Unterstützung zeigen. Die Rollen werden jedoch von H2 und R1 unterschiedlich ausgefüllt. Bei H2 scheint das Ausüben der Machtposition im Zentrum zu stehen, wie die Qualität der Anweisungen und zum Teil der Erklärungen deuten lässt. Bei R1 ist eher der helfende Aspekt zentral. Da sie nie in die Empfängerrolle kam, können über ihr Verhalten in dieser Position keine Aussagen gemacht werden. Allgemein gibt es bei R1 deutlich weniger Zuordnungen zur Kategorie Unterstützung. Darum kann über das unterstützende Verhalten von R1 in der Lernpartnerschaft weniger ausgesagt werden als bei H2.

Ergebnisse Gruppengespräche

Im Gruppengespräch der Schule H wird die Unterstützung zweimal zugeordnet. Beim ersten Mal bat H2 die Gruppe um eine Erklärung, weil er den Gesprächsverlauf nicht verstand. Beim zweiten Mal ging H1 nicht gleich auf die Aufforderung von F1 ein, zu erzählen, was sie gebastelt hatte.

Im Gruppengespräch der Schule R wurde die Kategorie Unterstützung fünfmal zugeordnet. Einmal ging

R1 lange nicht auf die Aufforderung von F1 ein, sich über das Lernergebnis zu äussern. Zwei Sequenzen wurden der Unterstützung zugeordnet, weil R1 sich äusserte, die Aufgabe in Zusammenarbeit mit R2 gemacht zu haben. Die vierte Kategorisierung betrifft wieder eine Aufforderung, auf die R1 lange nicht einging. Die fünfte Sequenz, die als Unterstützung kategorisiert wurde, betrifft R3. Er ging nicht auf die Frage nach der Zusammenarbeit mit dem Lernpartner ein, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel:

F2: „Hat dir jemand geholfen? Hast du es alleine gemacht?“

R3: „Alleine gemacht.“

F2: „Du hast es alleine gemacht. Aber du wolltest doch mit R4 zusammen arbeiten, gell?“

R3: „Der wohnt do, do ine.“

Interpretationen Gruppengespräche

In beiden Gesprächen gibt es Kategorisierungen von Unterstützung, die Sequenzen betreffen, in denen sich Kinder zurückziehen oder verweigern, wenn sie aufgefordert werden, über ihre Arbeit zu sprechen. Dies zeigt, dass die Kategorisierung im Gespräch eine andere Bedeutung hat als jene während der Arbeit. Dass die Kinder bei Fragen nach der Zusammenarbeit Schwierigkeiten haben, eine passende Antwort zu finden oder sich gar zurückziehen, ist für uns interessant. Wir interpretieren das so, dass sie nicht genau wissen, worum es bei einer Zusammenarbeit geht und diesen Bruch bei der Suche nach einer Antwort spüren.

4.7.3 Modelllernen

Tabelle 16: *Codierregeln Modelllernen*

Definition Modelllernen	Codierregel
Konstatieren der Arbeit anderer Kinder durch verbale Äusserung und/oder Nachahmung eines Lernprozesses	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende Äusserungen, Handlungen und/oder Produkte anderer Lernenden als Vorbild für den eigenen Lernprozess nehmen. Sie tun dies durch verbale Äusserungen und/oder Handlungen.
	Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende darüber berichten, dass sie in der Bearbeitung Äusserungen, Handlungen und/oder Produkte anderer Lernenden als Vorbild für den eigenen Lernprozess genommen haben.

Ergebnisse Beobachtungsprotokolle

Die Kategorie Modelllernen ist unterschiedlich verteilt auf die beobachteten Kinder. Bei H1 kommt sie nie vor. H2 wurde diese Kategorie zweimal, R1 einmal und R3 zehnmal zugeordnet. Folgend wird je ein typisches Beispiel des Modelllernens der Kinder H2 und R3 dargestellt.

Beispiel:

H2 zeigt mit dem Finger auf die Arbeit von H4 und H5.

H2 und H3 gehen zum Materialtisch.

H2 nimmt eine Kartonröhre aus einer Kiste.

H2: „Lussi, machet mers so wie die! Wie die, so.“

H2 teilt seinem Lernpartner die Idee mit, dasselbe Produkt wie die Lerngruppe H4/H5 herzustellen. Es handelt sich also um einen Plan. In der Umsetzung ist bei H2 jedoch das Modelllernen nicht beobachtet worden.

Beispiel:

R3 hält ein Stück Klebeband in den Händen.
R5 wickelt ein Stück Klebeband um die Drachenpapierröhre.
R3 schaut währenddessen zu R5, indem er den Oberkörper nach vorne neigt.
R3 wickelt sein Klebeband ebenfalls um die Drachenpapierröhre.

R3 wird in der Bearbeitungsphase oft beobachtet, wie er die Lernschritte von R5 nachahmt. R3 nimmt bei den beobachteten Sequenzen immer R5 als Modell. Die Produkte der beiden sehen am Ende ungefähr gleich aus.

Interpretationen Beobachtungsprotokolle

H1 führte die Aufgabe selbständig von Anfang bis zum Schluss durch. Auch wenn sie andern Kindern bei der Arbeit zuschaut, beeinflusste das ihren Lernprozess nicht. R3s Arbeitsverhalten war genau umgekehrt. Er imitierte die meisten Arbeitsschritte. Dieses Verhalten betraf die Materialwahl und die Ausführung. R3 wählte sogar dieselben Farben wie R5. Daraus schliessen wir, dass R3 nur mit Hilfe der Strategie Lernen am Modell zu einem Ziel kommen kann.

Ergebnisse Gruppengespräche

Bei den Gruppengesprächen kommt die Kategorie Modelllernen nur einmal bei H2 vor. Sie wird nicht dem Nachdenken über das Modelllernen während der Bearbeitungszeit zugeordnet. Es handelt sich um eine Situation im Gespräch, bei der H4 sein Lernergebnis mithilfe des Kooshballs überprüfen will.

Beispiel:

H4: „Können wir einmal den Wuschel hier da irgendwo reintun?“ (zeigt auf die eigene Behausung)
F1: „Ausprobieren, ob er da leben kann?“ (streckt H4 den Kooshball entgegen)
H2 nimmt den Kooshball und drückt ihn ins eigene Hüttchen.

H2 lernt in der Situation von H4, wie man überprüfen kann, ob das Produkt dem vorgegebenen Lernziel entspricht.

Interpretationen Gruppengespräche

Die einzige Zuordnung im Gruppengespräch spielt sich nicht auf der Metaebene ab, ist also kein typisches Beispiel für die Kategorisierung im Gespräch. Das Modelllernen hätte bei Äusserungen, die die Zusammenarbeit betreffen, erscheinen müssen. Auch Kinder, die beim Lernen am Modell beobachtet wurden, z.B. H2 oder R3, erwähnten dies nicht. Dies ist nicht erstaunlich, da sie auch über die Zusammenarbeit nur ungenaue Aussagen machen konnten, die darauf hinweisen, dass sie sich darüber nicht bewusst waren.

5. Ertrag und Ausblick

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse der Forschung diskutiert und mit der Theorie in Beziehung gesetzt. Für einzelne Kompetenzbereiche werden Förderansätze, die aus den Ergebnissen in der Auseinandersetzung mit der Theorie hervorgehen, vorgeschlagen. Der gesamte Forschungsprozess wird rückblickend betrachtet.

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse jeder Kategorie diskutiert und die wichtigen Punkte in einem Fazit zusammenfassend dargestellt.

5.1.1 Metakognitive Strategien

Hasselhorn und Gold beschreiben vier metakognitive Strategien: die Planung, die Überwachung, die Regulation und die Bewertung (2009, S. 93).

Planung

In der Schuleingangsphase gibt es Kinder wie H1, die ihr Vorhaben planen und Schritt für Schritt umsetzen. Die Beobachtungen lassen darauf schliessen, dass H1 ein Ziel definiert und die Anforderungen, um dieses zu erreichen, analysiert.

Daneben gibt es sicher auch Kinder, die sich vom Umfeld, das heisst von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, vom Material, von Äusserungen der Lehrperson etc. inspirieren lassen und diese Ideen in ihre Planung und Durchführung aufnehmen. Im Feld konnten wir dieses Vorgehen nicht beobachten, folgern dies aber aus der nächsten beschriebenen Gruppe. Sie lässt sich vom Umfeld inspirieren, immer andere Ideen fliessen spontan in die Umsetzung ein. Dieses Vorgehen wirkt ungeplant. Bei H2 und R1 war dies jeweils in der Sequenz 3 zu sehen (siehe Anhang, S. 101 resp. S. 105).

Bei R3 war planendes Vorgehen nicht sichtbar. Er war gänzlich auf ein Modell angewiesen, um eine Strategie zu wählen.

Überwachung und Regulation

Während der Durchführung wird der Lernprozess laufend überwacht. Dabei wird überprüft, ob der Lernprozess so wie bei der Planung vorgesehen umgesetzt wird, oder ob Anpassungen oder Veränderungen notwendig sind (vgl. Hellmich & Wernke, 2009, S. 20). In den Beobachtungen ist es oft schwierig festzustellen, ob eine Handlung als Regulation oder als Strategiewechsel aufgrund äusserer Reize zu interpretieren ist.

Bei H1 ist in der Sequenz 2 des Beobachtungsprotokolls zu sehen, wie sie eine Anpassung in der Umsetzung vornimmt (siehe Anhang, S. 97). Es ist also schon in diesem Alter möglich, den Lernprozess zu steuern, wenn ein klarer Plan vorliegt.

Bei H2 und R1 entstand der Eindruck, dass die häufigen Strategiewechsel nicht auf Regulationen zurückgehen, sondern als Reaktionen auf Irritationen im Prozess zu deuten sind. Sie nehmen wahrscheinlich keine Anpassungen vor, sondern ändern die Strategie in solchen Fällen intuitiv.

R3 passt seinen Prozess so an, wie er es bei R5 sehen kann. Hier kann weder eine Überwachung noch eine Regulation festgestellt werden. Wygotski erläutert, dass jede Funktion (also auch der Erwerb metakognitiven Wissens im Bereich der Überwachung und Regulation) zuerst auf sozialer, erst später auf individueller Ebene auftritt. R3 steht aus dieser Perspektive als Beispiel für jene Gruppe von Kindern, die

sich auf sozialer Ebene damit vertraut machen, wenn sich dies auch in einem ersten Schritt in einer Aneinanderreihung von Strategieumsetzungen zeigt.

Bewertung

Bei der Bewertung geht es darum, das Resultat mit dem gesetzten Ziel zu vergleichen und den Lernprozess zu analysieren. Verwendete Strategien werden bezüglich Nutzen und Anwendung beurteilt (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 94-95).

Wir stellten fest, dass Kinder in diesem Alter stark von den Lehrpersonen aufgefordert und angeleitet werden müssen, um sich Gedanken über einen Lernprozess zu machen. Es gab ein Kind, H4, das selber auf die Idee kam, das Lernergebnis auf die Anforderung hin zu überprüfen (siehe Beispiel S. 45). Alle anderen waren auch mit Hilfe gezielter Fragen höchstens ansatzweise in der Lage, ihren Lernprozess zu reflektieren. Es ist für sie schon schwierig, die einzelnen Handlungsschritte zu benennen.

Fazit

Die Kinder werden mit der Zeit immer kompetenter in der Verwendung von Strategien (vgl. Lehmann & Hasselhorn in Hellmich & Wernke, 2009, S. 26). Die Kinder der Schuleingangsphase stehen in dieser Entwicklung noch ganz am Anfang, wobei sich Unterschiede in den verschiedenen metakognitiven Strategien und bei den einzelnen Kindern zeigen. Eine entwicklungsbedingte Schwierigkeit, die in diesem Alter häufig vorkommt, ist das Produktionsdefizit. Davon spricht man, wenn Kinder darauf angewiesen sind, zur Anwendung einer Strategie explizit aufgefordert zu werden (Hasselhorn & Gold, 2009, S. 98). Da die explizite Aufforderung einer Strategieanwendung in der offenen Aufgabenstellung fehlte, können wir nicht abschliessend beurteilen, ob die Kinder in der Lage sind, Strategien mit dieser Hilfe anzuwenden. Wir interpretieren jedoch die vielen Strategiewechsel so, dass die Kinder auf unsere Hilfe angewiesen gewesen wären, um eine angefangene Strategie weiter verfolgen zu können.

Die geringen Fähigkeiten im Bereich der metakognitiven Strategien sind teilweise entwicklungsbedingt. Laut Hasselhorn & Gold sind Kinder erst ab etwa zehn Jahren zur Selbstreflexion und zur selbständigen Anwendung von Lernstrategien fähig. Es scheint uns wichtig, dass sich die Lehrpersonen des hohen Anspruchsniveaus im Bereich der metakognitiven Strategien bewusst sind, deshalb die Anforderungen nicht zu hoch setzen und schon kleine Fortschritte in diesem Bereich würdigen.

5.1.2 Stützstrategien

Zu den Stützstrategien zählen verschiedene Komponenten, die helfen, Lernprozesse zu lancieren und durchzuführen. Es handelt sich laut Hellmich und Wernke um Selbstinstruktionen beim Lernen wie „... sich selbst motivieren zu können, sich nicht ablenken zu lassen, sich etwas zuzutrauen etc....“ (2009, S. 21). Auch kooperative Arbeitsformen, die zeitliche und räumliche Planung beim Lernen sowie die Verwendung von Medien und Hilfsmitteln gehören zu den Stützstrategien. Alle aufgezählten Komponenten ordneten wir anderen Kategorien zu, die uns geeigneter schienen, ausser der Komponente Verwendung von Medien und Hilfsmitteln. Sie erscheint als Kategorie Ressourcenmanagement Material. Wie die Darstellung der Ergebnisse und die Interpretationen zeigen, gab es sehr wenige Beobachtungen zu dieser Kategorie. Dies hat damit zu tun, dass die Kinder in ihrer Arbeit sehr spontan vorgehen und Hilfsmaterialien je nach Bedarf holten. Im Gruppengespräch spielte diese Kategorie keine Rolle mehr.

5.1.3 Aufmerksamkeit

Laut Hasselhorn ist das Ausblenden und Ignorieren von irrelevanten Informationen erst ab etwa zwölf Jahren möglich (Vogt et al., 2011, S. 13). Unsere Beobachtungen bestätigen, dass es für Kinder in der Schuleingangsphase schwierig ist, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und Relevantes prioritär zu behandeln.

Die Fähigkeit, wichtige Informationen zu speichern, ist bei Kindern im Einschulungsalter schon gut entwickelt, wie Hagen und Hale in einer Studie belegen konnten (vgl. Hasselhorn in Vogt et al., 2011, S. 13).

Es gibt Kinder wie H1, die sich zwar ablenken lassen, am Lernprozess jedoch anschliessend wieder anknüpfen können. Da die Kinder im Einschulungsalter irrelevante Informationen noch nicht ausblenden können, ist es wichtig, dass sie den Anknüpfungspunkt wieder finden.

H2 ist ein Beispiel für Kinder, die sich durch äussere Reize ablenken lassen und darauf die Strategie wechseln. Die häufigen Wechsel beeinflussen die Aufgabenbearbeitung. Noch ausgeprägter zeigte sich dies beim Kind R1. Bei Kindern wie ihr führt eine Ablenkung teilweise sogar zum Abbruch der Arbeit.

Wie wir in der Darstellung der Ergebnisse beschrieben haben, fiel den Kindern die Fokussierung auf die Aufgabe mit der Zeit immer schwerer. Wir führen dies auf Ermüdungserscheinungen zurück. Einzelne Kinder reagierten darauf, indem sie mit dem Material zu spielen begannen.

Im Gruppengespräch fiel auf, dass der Fokus auch bei der Thematisierung unangenehmer oder schwieriger Inhalte schlecht beibehalten werden konnte. Dieses Verhalten kann auch auf die Aufgabenbearbeitung übertragen werden. Sind Kinder überfordert, fällt es ihnen schwerer, die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten.

Fazit

Die selektive Aufmerksamkeit ist ein Bereich der Aufmerksamkeit, der entwicklungsbedingt wenig beeinflussbar ist. Wir sind überzeugt, dass ein abwechslungsreicher, spannender Unterricht, dessen Anforderung den Kindern entspricht, es ihnen erleichtert, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und aufrecht zu erhalten. Damit kann auch Ermüdungserscheinungen zu einem gewissen Grad entgegengewirkt werden. Ein weiteres Mittel dazu ist die Rhythmisierung des Unterrichts, wozu auch das Spielen mit dem verwendeten Material zählen kann. So haben die Kinder Gelegenheit, sich ungezwungen mit dem Material zu beschäftigen und können sich möglicherweise dadurch anschliessend dem expliziten Lernen besser widmen.

5.1.4 Vorwissen

Der bedeutende Einfluss des Vorwissens auf das Lernen gilt allgemein als bestätigt. In unserer Forschung erhielten wir Informationen zum Sach- und Methodenwissen der Kinder. Die beiden Bereiche sind eng miteinander verknüpft. Die Beobachtungen im Feld zeigten, dass ein Vorwissen sowohl auf der Sach- als auch auf der Methodenebene für die Bearbeitung der offenen Aufgabe hilfreich war.

Es gibt Kinder, die vor allem von ihrem Methodenwissen profitieren können, wie dies auch bei H1 der Fall war. Im Gegensatz dazu gibt es Kinder wie R3, denen das fehlende Methodenwissen die Arbeit sehr erschwert. Das Sachwissen ist entscheidend für die Initiierung und die Planung des Lernprozesses, wie sich das beispielsweise bei H2 mit seinem Wissen über Behausungen zeigte. Für die Umsetzung ist in erster Linie das Methodenwissen entscheidend. Geringes Methodenwissen birgt die Gefahr, dass Kinder

sich schneller ablenken lassen, weil der Fluss in der Umsetzung durch auftretende Schwierigkeiten in der Methodenanwendung immer wieder gestört wird. Dies konnte beispielsweise bei H2 beobachtet werden.

Fazit

Der Einfluss des bereits gespeicherten Wissens auf den Lernprozess scheint altersunabhängig zu sein (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 162). Das Vorwissen nimmt im Laufe der Entwicklung stetig zu. Dies weist auf die Bedeutung der Wissensaneignung hin. Um vom vorhandenen Sachwissen profitieren zu können, ist die Aktivierung desselben notwendig, worauf Vertreter des generativen Lernens besonderen Wert legen.

Die Ergebnisse unserer Forschung weisen zudem auf die Bedeutung des Methodenwissens hin. Gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten können von einer soliden Basis in diesem Bereich besonders profitieren. Es ist deshalb wichtig, dass im Unterricht auf die Vermittlung des Wissens und der Anwendung grundlegender methodischer Kompetenzen Wert gelegt wird.

5.1.5 Motivation / Volition

Zur Motivation / Volition zählen in unserer Arbeit das individuelle Anspruchsniveau und der Umgang mit Schwierigkeiten.

Individuelles Anspruchsniveau

Sowohl bei der Bearbeitung der Aufgabe als auch im Gruppengespräch erhielten wir sehr wenig Hinweise auf das individuelle Anspruchsniveau der Kinder. Es gibt Ergebnisse, die auf einen kindlichen Überoptimismus schliessen lassen. Hasselhorn beschreibt ihn als Schutzmechanismus, indem Schulanfängerinnen und Schulanfänger ihre eigenen Fähigkeiten überoptimistisch einschätzen. H1 zum Beispiel fand in ihrer Arbeit gar nichts schwierig. Im Gegensatz dazu beurteilte H2 seine Arbeit weniger positiv. Es könnte sich bei ihm um ein Kind handeln, das sich bereits realistischer einschätzt. Dies tritt laut Hasselhorn und Gold im Alter von etwa acht Jahren ein (2009, S. 167).

Die Kinder konnten keine differenzierten Äusserungen über das Anspruchsniveau machen, obwohl wir versuchten, sie mit gezielten Fragen dazu zu bewegen. Möglicherweise sind Fragen, die auf ihr Anspruchsniveau zielen, für sie neu. Entwicklungsbedingt ist das Gliedern einer Aufgabe in verschiedene Anforderungsaspekte vielleicht aufgrund des erst entstehenden Fähigkeitskonzepts noch nicht möglich. In der Zeit der Schuleingangsphase ist das persönliche Fähigkeitskonzept im Umbruch. Während vier- bis sechsjährige Kinder noch kein Konzept ihrer eigenen Fähigkeiten haben, entwickelt sich dieses im Alter von sechs bis acht Jahren in Abhängigkeit von bisher erbrachten Leistungen und dem sozialen Vergleich in der Klasse (vgl. Hasselhorn in Vogt et al., 2011, S. 17). Wir bedauern, dass wir zu diesem spannenden Entwicklungsbereich keine Daten ermitteln konnten.

Umgang mit Schwierigkeiten

Bei auftretenden Schwierigkeiten kommt der Fluss im Lernprozess ins Stocken, da neue Möglichkeiten zur Weiterarbeit gesucht werden müssen. Die Überwindung von Handlungshindernissen, die eng mit der Persistenz verknüpft sind, sorgen laut Hasselhorn und Gold dafür, dass Schwierigkeiten im Lernprozess nicht zu dessen Abbruch führen (2009, S. 118).

In der Aufgabenbearbeitung der Kinder konnten bei auftretenden Schwierigkeiten oft Strategiewechsel beobachtet werden. Im Vorteil waren dabei eindeutig jene Kinder, die über gute methodische Kenntnisse verfügten, wie es bei H1 zu sehen war. Sind gute methodische Kenntnisse mit der Fähigkeit, die

Aufmerksamkeit auf die Aufgabe zu fokussieren, verbunden, vergrössert sich der Vorteil. Es treten bei solchen Kindern weniger Schwierigkeiten auf, die den Fluss des Prozesses beeinträchtigen. Zudem finden sie bei Irritationen im Lernprozess schneller wieder in diesen zurück.

Interessant scheint, dass es Kinder gibt, die sich der Schwierigkeiten im Lernprozess bewusst sind, wie z.B. H2. Es gibt zudem Kinder, die nicht merken, dass sie ihr Vorhaben nicht wie begonnen umsetzen können, wie z.B. R1. Voraussetzung, um diesen Unterschied erkennen zu können, ist die Planung des Lernprozesses mit definierten Zielen. Damit Schwierigkeiten nicht zum Abbruch des Prozesses führen, müssen sie erkannt und angegangen werden.

Fazit

Wie wir unter dem Stichwort individuelles Anspruchsniveau erwähnten, stellen die bereits erbrachten Leistungen und der soziale Vergleich wichtige Einflussgrössen in der Entwicklung des persönlichen Fähigkeitskonzeptes dar. Im Unterricht muss beiden Bereichen Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dazu sollen positive Aspekte erbrachter Leistungen betont und ein bewusster Umgang mit Fehlern als Lernmöglichkeit gefördert werden. Der soziale Vergleich soll durch die Lehrperson in Leistungssituationen nicht zusätzlich unterstützt werden.

Wie im Abschnitt Umgang mit Schwierigkeiten dargestellt, erleichtern die Planung des Lernprozesses und gute methodische Kenntnisse die Zielerreichung. Daraus folgern wir, dass sich ein Methodentraining, gekoppelt mit einem Training metakognitiver Strategien, für ein erfolgreiches Lernen als nützlich erweisen könnte.

5.1.6 Emotionen

Dieser Abschnitt wird in positive und negative Emotionen gegliedert. Sie begleiten das Lernen und beeinflussen es, auch wenn die Wirkungen von Emotionen auf Lernprozesse laut Hasselhorn und Gold noch nicht empirisch belegt sind (2009, S. 116).

Positive Emotionen

Positive Emotionen wie Freude am Lernen, Stolz über eigene Leistungen etc. belasten gemäss Schiefele und Pekrun zwar das Arbeitsgedächtnis, wirken sich aber günstig auf die intrinsische Handlungsmotivation aus (Hasselhorn & Gold, 2009, S. 117). Damit wird begründet, dass positive Emotionen in der Schule erwünscht sind.

Wie in den Ergebnissen dargestellt, konnten positive Emotionen bei der Forschung nicht oft beobachtet werden. Im Gegensatz zu den stillen Kindern wie H1 oder R3, zeigten eher extravertierte Kinder wie H2 und R1 positive Emotionen. R1 tat dies bei einem sozialen Vergleich und H2 nach einem gelungenen schwierigen Arbeitsschritt. Die erwähnten Beispiele gehen nicht auf die Präsentation in den Gruppengesprächen zurück, wo wir sie eher erwartet hätten als in der Bearbeitungssequenz. Wie bereits beschrieben, ist das Forschungsdesign mit fremden Forschenden, die eine komplexe Aufgabe stellen, nicht günstig, um positive Emotionen feststellen zu können.

Trotzdem scheint es uns wichtig, auf die positiven Emotionen kurz einzugehen. Im Zusammenhang mit dem sich im Schuleingangsalter bildenden Fähigkeitskonzept ist es förderlich, positive Emotionen zu unterstützen. In der Entwicklung des Selbstkonzepts macht ein Kind ab ca. sechs Jahren die persönliche Anstrengung für den Lernerfolg verantwortlich (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 165-166). Dies bietet

eine gute Grundlage, um aus Lernergebnissen, die auf eine persönliche Anstrengung zurückgehen, positive Emotionen zu schöpfen.

Negative Emotionen

Pekrun und Schiefele unterscheiden zwischen aktivierend negativen und desaktivierend negativen Emotionen. Aktivierend negative Emotionen haben eine positive Wirkung auf das Lernen, wenn dadurch die Bereitschaft zu handeln ausgelöst, oder der Gebrauch von Strategien angekurbelt wird. Gleichzeitig wirken sie sich negativ aus, da sie Aufmerksamkeit für den Lernprozess entziehen und sich negativ auf die intrinsische Motivation auswirken. Zu den aktivierend negativen Emotionen zählen Angst und Ärger. Desaktivierend negative Emotionen wie Hoffnungslosigkeit und Langeweile haben die gleichen negativen Effekte auf das Lernen wie die aktivierend negativen Emotionen. Hasselhorn und Gold weisen darauf hin, dass sie zudem einer tiefen Informationsverarbeitung entgegenwirken (2009, S. 117).

Negative Emotionen sind deshalb im Zusammenhang mit dem Lernen nicht erwünscht. In der Aufgabenbearbeitung wurden keine negativen Emotionen beobachtet, auch nicht beim Auftreten von Schwierigkeiten. Wir deuten dies so, dass Kinder in der Schuleingangsphase grundsätzlich mit einer positiven Einstellung an Aufgaben herangehen. Durch die offene Aufgabenstellung mit vielen Freiheiten und durch das handelnde Lernen könnte dies noch verstärkt worden sein.

Dadurch, dass die Entscheidung über das Produkt der Arbeit bei den Kindern lag, stand es ihnen offen, bei Schwierigkeiten, die eventuell negative Emotionen ausgelöst hätten, Anpassungen vorzunehmen und diese dadurch zu vermeiden. Vielleicht war dies auch bei H2 der Fall. Er unternahm mehrere Anläufe, um einen Teilschritt seiner Arbeit zu realisieren. Obwohl diese Versuche mehrere Male misslangen, zeigte er keine negativen Emotionen. Er hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, einen Strategiewechsel vorzunehmen. Eventuell half ihm diese Gewissheit, an seiner Idee festzuhalten.

Ein Beispiel dafür, wie sich Anforderungen negativ auf das Verhalten eines Kindes auswirken können, zeigte sich im Gruppengespräch. Während einer längeren Gesprächssequenz wurde H1 mehrmals aufgefordert, Aussagen zu ihrer Arbeit zu machen. Immer deutlicher wurde klar, dass ihr die Situation unangenehm war. In der Interpretation dieser Beobachtung gehen wir von mehreren möglichen Gründen für die Entstehung der negativen Emotionen aus. Nebst den Begleitumständen durch die Forschung kann der Charakter des Kindes oder die Bewertung der Arbeit im sozialen Vergleich ausschlaggebend dafür sein, dass sich H1 immer stärker bedrängt zu fühlen schien.

Fazit

Da positive Emotionen der intrinsischen Motivation und dem Selbstwertgefühl förderlich sind, sollen Lehrpersonen darauf achten, dass alle Schülerinnen und Schüler zu Erfahrungen mit positiven Emotionen kommen. Es bietet sich an, in der Schule Gelungenes, Besonderes und Bewältigtes zu würdigen. Es sollen nicht die positiven Emotionen im sozialen Vergleich, sondern jene, die durch eigene Leistung ausgelöst wurden, besonders gewichtet werden. Sie stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und damit auch das Selbstkonzept.

Die Ausführungen zu den negativen Emotionen sprechen dafür, dass den Kindern beim Lernen möglichst viele Freiheiten zugestanden werden sollten. Dadurch kann eine Adaption zwischen Lerngegenstand und individuellen Fähigkeiten eher erreicht werden, was der Entstehung von negativen Emotionen entgegenwirkt.

Die negativen Emotionen, die H1 im Gruppengespräch zeigte, betonen die Notwendigkeit, dass die Befindlichkeiten der Kinder besonders in Situationen, in denen sie sich in einer Gruppe exponieren, beachtet werden müssen.

5.1.7 Soziales Lernen

Die Überkategorie soziales Lernen gliedert sich in die Kategorien Austausch, Unterstützung und Modelllernen. Das soziale Umfeld stellt eine wichtige Bedingung für das Lernen dar. Joller-Graf bezeichnet es als Basis für Lernprozesse, Wygotski und Piaget gar als Bedingung, ohne die Lernen nicht möglich ist.

Austausch

Unter Austausch werden jene Interaktionen verstanden, die nicht die Aufgabenbearbeitung zum Thema haben. Ein solcher Kontakt kam zwischen den Beteiligten in der Bearbeitungssequenz weniger oft vor als erwartet. Alle beobachteten Beispiele hatten einen indirekten Zusammenhang mit der gestellten Aufgabe, wie beispielsweise bei H2, der aus dem Gewicht einer Leimtube auf deren Inhaltsmenge schloss. Ein Blick und ein Lächeln von R3, das nur Sekundenbruchteile dauerte, ist für Kinder wie ihn eine leistbare Form der Kontaktaufnahme. Zwischen Kindern wie H2 und R3 liegt ein ganzes Spektrum.

Die Begegnung mit Menschen zu ermöglichen, ist gemäss Joller-Graf eine Aufgabe der Schule. Das Knüpfen von Beziehungen und die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen kann hier erlernt werden (2006, S. 112). Das Lernen in verschiedenen Gruppen bietet dazu eine gute Möglichkeit. Laut Hasselhorn und Gold wirken die dabei erworbenen Kompetenzen sozialintegrativ (2009, S. 286). Dies ist in der Schuleingangsphase darum besonders wichtig, weil rund ein Viertel dieser Kinder wenig kooperatives Verhalten zeigt, wie eine Studie von Moser, Stamm und Hollenweger belegt (vgl. Tresch in Moser et al., 2005, S. 104). Aus dieser Perspektive betrachtet, erachten wir es als wichtig, Gespräche zwischen den Kindern nicht zu unterbinden, sofern die Aufgabenbearbeitung darunter nicht leidet. In der Interaktion erwerben die Kinder neben sprachlichen auch soziale Kompetenzen. Genau dies soll laut Moser et al. schon ab Schulbeginn gefördert werden (2005, S. 112).

Auch der verbale Austausch muss geübt werden. Das Gespräch zwischen R1 und R2 zeigte einen themenfremden, aber sachbezogenen Dialog, bei dem sich R1 in Schlussfolgerungen, die zwar noch nicht vollkommen logisch aufgebaut sind, erprobte. Solche Gespräche dienen der Entwicklung elaborativen Vorgehens, wie Hasselhorn und Gold betonen (2009, S. 290). Im Beispiel knüpfte R1 mit Rückgriff auf ihr Vorwissen an neues Wissen an.

Unterstützung

Die meisten Interaktionen, die als Unterstützung interpretiert wurden, kamen beim Kind H2 vor. Meistens handelte es sich um Anweisungen und Erklärungen, die er seinem Lernpartner gab. Bei H2 handelt es sich um ein Kind, das in der Zusammenarbeit die Führung übernimmt und Mühe zeigt, diese abzugeben. Auch R1 wirkte in den Interaktionen mit ihrer Lernpartnerin sehr dominant. Von einer eigentlichen Zusammenarbeit kann zwischen ihnen nicht gesprochen werden. Noch ausgeprägter war dies bei R3. Der Wunsch, gemeinsam zu arbeiten, wurde nicht umgesetzt.

Aufgrund der Resultate der Beobachtungen fragen wir uns, ob die Kinder überhaupt eine Vorstellung davon haben, was Zusammenarbeit bedeutet. Die Ergebnisse der Gruppengespräche führen zur selben Frage. So sprechen Kinder, die die Bearbeitung alleine, aber neben einem Partner ausgeführt hatten, von

Zusammenarbeit. Wie schon früher erwähnt, sind auch in diesem Zusammenhang metakognitive Fähigkeiten grundlegend. Die Kinder müssen sich bewusst sein, wie der Lernprozess von statten ging und was genau sie zusammen gemacht haben. Eine solche Reflexion wäre ein Ansatz, um die Zusammenarbeit zu fördern.

Laut Wygotskis Theorie wären Mitschülerinnen und Mitschüler gut geeignet, sich gegenseitig zu unterstützen, da sie in ihrer Entwicklung weniger weit auseinander liegen und zwischen ihnen ein kleineres Autoritätsgefälle besteht als zwischen Lernenden und Lehrpersonen.

Modelllernen

Das Beispiel des Kindes R3 zeigt eindrücklich, wie Lernende von einem Modell, hier das Kind R5, lernen können. R3 schien gänzlich von seinem Modell abhängig zu sein. Es fragt sich, wie viel er ohne diese Unterstützung bei der Arbeit erreicht hätte. Wir gehen davon aus, dass er noch häufiger passiv dagesessen hätte. Mit Hilfe seines Modells gelang es R3, ein Produkt herzustellen, das er beim Gruppengespräch den anderen vorstellen konnte. Seine bescheidenen Fähigkeiten in mehreren beobachteten Bereichen wurden so im sozialen Vergleich nicht aufgedeckt.

Vor allem im Umgang mit Materialien und Werkzeugen scheint uns das Modelllernen eine passende Möglichkeit zu sein, um sich Kompetenzen aneignen zu können. Wie bereits im Kapitel Unterstützung beschrieben, kann hier auch das Modell einer Mitschülerin oder eines Mitschülers besonders hilfreich sein, da die Unterschiede in den Kompetenzen weniger gross sind als zwischen Kind und Lehrperson.

Fazit

Der Austausch untereinander ist sowohl der sozialen Kohäsion in der Gruppe als auch dem Aufbau elaborativen Handelns förderlich. Er sollte demnach von Lehrpersonen nicht unterbunden werden. Die Beispiele zeigen, dass in der Schuleingangsphase nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Kinder eine Vorstellung von Zusammenarbeit haben. Diese Arbeitsform muss im Unterricht häufig thematisiert, geübt und reflektiert werden. Für die Reflexion eignen sich Fragen wie beispielsweise die folgenden:

- Was habt ihr zusammen gemacht?
- Wer von euch hat dem anderen Kind helfen können?
- Wie hast du geholfen?
- Was habt ihr der Reihe nach gemacht?
- Was hat dein Partner gut gemacht?
- ...

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung, mit der wir uns im Forschungsprozess beschäftigten, lautet:

Über welche lernmethodischen Kompetenzen verfügen Kinder der Schuleingangsphase?

Wie unsere Forschungsarbeit zeigt, beinhaltet der Begriff lernmethodische Kompetenzen eine Vielzahl an Fähigkeiten. In einigen Bereichen verfügen die Kinder über ein breites Spektrum an Fähigkeiten. Andere Kompetenzen werden bei den meisten beobachteten Kindern vermisst. Dazu zählen besonders die metakognitiven Kompetenzen und ihre Vorläuferfertigkeiten. Unter Vorläuferfertigkeiten verstehen wir,

dass sich Kinder beispielsweise daran erinnern, welche Handlungen sie mit wem, in welcher Reihenfolge in der Bearbeitung ausführten.

Metakognitive Strategien

Wie in der Diskussion im Bereich der metakognitiven Strategien dargestellt, sind die Kompetenzen entwicklungsbedingt bei den Kindern unterschiedlich ausgeprägt. Die Förderung der Kompetenzen richtet sich nach den beobachteten Defiziten. So reicht es zum Beispiel bei einem Produktionsdefizit nicht aus, Strategien zu vermitteln, weil die Kinder in diesem Stadium noch darauf angewiesen sind, dass sie explizit zur Strategieanwendung aufgefordert werden.

Wenn man sich die Kompetenzen der metakognitiven Strategien der Kinder vor Augen hält, muss man sich bewusst sein, dass dies ein Bereich darstellt, der sehr hohe Anforderungen an die Kinder stellt. Das kann einer Lehrperson helfen, ihre Ansprüche an die Leistungen der Kinder in diesem Bereich nicht zu hoch zu setzen. Jeder kleine Fortschritt ist es wert, gewürdigt zu werden.

Aufmerksamkeit

Die selektive Aufmerksamkeit ist entwicklungsabhängig und nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussbar. Ein Potential sehen wir in der Gestaltung des Unterrichts. So kann ein adaptiver, abwechslungsreicher und spannender Unterricht es den Kindern erleichtern, den Fokus auf den Lerngegenstand zu richten.

Vorwissen

Das Vorwissen der Kinder in der Schuleingangsphase ist sehr unterschiedlich. Es ist abhängig von den bisherigen Erfahrungen und nimmt stetig zu. Der Einfluss des Vorwissens auf das Lernen ist sehr gross, der Nutzen ist aber nur bei der Aktivierung des Vorwissens gegeben. Das Sach- und Methodenwissen sind eng miteinander verbunden und wirken teilweise kompensatorisch. So kann ein fundiertes Methodenwissen Lücken im Sachwissen bis zu einem gewissen Grad egalisieren. Umgekehrt ist eine Kompensation nicht möglich, was auf die Bedeutung des Methodenwissens hinweist. Die Förderung dieses Bereiches ist für die Schule leistbar.

Motivation / Volition

Unsere Forschung ergab wenig Hinweise zur Motivation / Volition der Kinder. Aus der Literatur ist jedoch bekannt, dass Kinder in diesem Alter hochmotiviert sind, was als Ressource beim Lernen genutzt werden kann. Das persönliche Fähigkeitskonzept ist im Alter der Schuleingangsphase im Umbruch.

Lehrpersonen müssen sich bewusst sein, dass soziale Vergleiche das persönliche Fähigkeitskonzept stark beeinflussen. Ein behutsamer Umgang und die Betonung positiver Aspekte erbrachter Leistungen sind deshalb zentral.

Umgang mit Schwierigkeiten

Die Diskussion und Interpretation zum Umgang mit Schwierigkeiten führte uns zu Bereichen zurück, die bereits erwähnt wurden. Um einen Lernprozess trotz auftretenden Schwierigkeiten weiterführen zu können, sind gute Methodenkenntnisse, gekoppelt mit der Fähigkeit, sich auf den Lerngegenstand konzentrieren zu können, hilfreich. Zudem ist es förderlich, über einen Plan der Arbeit zu verfügen. So können die Kinder nach einer Arbeitspause, die durch das Auftreten von Schwierigkeiten verursacht wurde, die begonnene Arbeit nach deren Bewältigung weiterführen. Somit schliesst sich der Kreis wieder

zum Methodenwissen, zu der selektiven Aufmerksamkeit und zu den metakognitiven Strategien, deren Bedeutungen für das Lernen bereits betont wurde.

Emotionen

Obwohl der Einfluss von Emotionen auf den Lernprozess empirisch nicht belegt ist, sind wir aufgrund persönlicher Erfahrungen, gerade auch in der Auseinandersetzung mit der vorliegenden Arbeit, überzeugt, dass Emotionen das Lernen massgeblich beeinflussen. Positive Emotionen bestärken für die Weiterarbeit und führen dazu, dass das Lernen als positive Erfahrung empfunden wird. Es ist deshalb wichtig, dass Kinder solche Gefühle in der Schule erfahren, was wieder einen Bogen zu einem anderen Bereich spannt: den zur Gestaltung des Unterrichts. Ist der Unterricht auf die Fähigkeiten der Lernenden abgestimmt und abwechslungsreich und spannend, können dadurch positive Emotionen beim Kind entstehen. Rückmeldungen im Sinne von positiver Verstärkung bei geleistetem Einsatz durch die Lehrperson können dies noch verstärken und beeinflussen dadurch das Selbstkonzept des Kindes positiv.

Eine präventive Wirkung, um negative Emotionen zu vermeiden, sehen wir ebenfalls in der Gestaltung des Unterrichts. Kindern sollten beim Lernen möglichst viele Freiheiten erhalten, damit sie das Anforderungsprofil einer Aufgabe so wählen können, dass es ihren Fähigkeiten entspricht. Eine Einflussgrösse, um negative Emotionen vermeiden zu können, sehen wir auch in der Rolle der Lehrperson. Sie muss die Gefühle der Kinder erfassen können, damit sie ihre Interaktionen mit dem Kind den Emotionen anpassen kann.

Soziales Lernen

Das soziale Lernen sehen wir als einen zentralen Aspekt in unserer Arbeit. Gelingt es Lernenden, sich mit anderen auszutauschen, andere zu unterstützen, von einem Modell zu lernen oder selbst anderen als Modell zu dienen, sehen wir darin ein grosses Potential, um Lernprozesse positiv zu beeinflussen. Unsere Forschung hat gezeigt, dass einzelne Kinder in verschiedenen Bereichen bereits über Kompetenzen beim sozialen Lernen verfügen, andere anscheinend kaum eine Vorstellung haben, was diese Arbeitsform beinhaltet. Obwohl die Kinder der Schuleingangsphase in ihrem bisherigen Leben bereits unzählige soziale Erfahrungen gemacht haben, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie fähig sind, gemeinsam zu arbeiten und zu lernen. Das Verhalten, dass dazu notwendig ist, muss in der Schule thematisiert und geübt werden. Kinder sollten dazu oft die Gelegenheit erhalten.

Die oben genannten Kompetenzbereiche und deren Ausprägungen bei Kindern in der Schuleingangsphase konnten wir in unserer Forschung aufdecken. Es sind Bereiche, die eine zentrale Bedeutung haben, um sich Wissen selbstständig anzueignen und somit über die Voraussetzungen zu verfügen, um lebenslang lernen zu können. Unsere Erkenntnisse decken sich mit der Theorie, wie das nachfolgende Zitat zeigt:

„Für erfolgreiches lebenslanges Lernen ist die Fähigkeit, das eigene Lernen zu organisieren und zu regulieren, unerlässlich, und zwar sowohl in Gruppen als auch individuell“ (Artelt, Demmrich & Baumert in Gisbert, 2004, S. 23). Gisbert weist darauf hin, dass dafür kognitive, metakognitive, soziale und emotional-motivationale Kompetenzen notwendig sind (ebd.).

5.3 Rückblick

Unsere Arbeit betrachten wir mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist die Gewissheit befriedigend, viel Neues gelernt und wichtige Erfahrungen gemacht zu haben. Wir sind überzeugt, dass wir unser Professionswissen durch die Auseinandersetzung mit diesem Thema entscheidend erweitern konnten. Andererseits lassen Mängel in der Arbeit, die uns im Laufe der Zeit immer stärker bewusst wurden, auch negative Gefühle zurück. Als Hauptgrund dafür, dass wir mit dem Resultat unserer Forschung teilweise unzufrieden sind, sehen wir in der Komplexität des Themas. Das Literaturstudium und die Erfahrungen im Feld zeigten die Fülle an Kompetenzen, die zur Wissensaneignung dienen. In unserer Arbeit konnten wir deshalb weder in der Bearbeitung der relevanten Theorie noch in der Auswertung der Daten das Gebiet annähernd abdecken. Zudem wurde uns bewusst, dass es unzählige Überschneidungen zwischen den einzelnen Bereichen der lernmethodischen Kompetenzen gibt, was die Wahl und die Definition der Kategorien sehr erschwerte. Obwohl wir uns intensiv damit auseinandersetzten, konnten wir eine strikte Trennschärfe zwischen einzelnen Kategorien nicht erreichen und diesen Teil der Arbeit somit nicht zufriedenstellend abschliessen. Wir sind uns bewusst, dass dafür eine starke Eingrenzung des zu erforschenden Gebiets notwendig gewesen wäre. Dies hätte jedoch der induktiven Vorgehensweise, die wir für unsere Forschung gewählt hatten, weniger entsprochen. Unser Ziel war, offen und unvoreingenommen in ein Forschungsfeld einzutreten und Daten zu sammeln, die unsere Weiterarbeit lenken würden.

Die Verwendung der teilnehmenden Beobachtung als Hauptmethode in unserer Forschung erwies sich als passend. Wir sind aufgrund der Erfahrungen bei den Gruppengesprächen überzeugt, dass eine Befragung oder ein Interview bei so jungen Kindern nicht zum Erfolg geführt hätte. Dafür waren die sprachlichen und reflexiven Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler des Feldes zu gering. Die Videoaufzeichnung stellte sich als wichtiges und notwendiges Hilfsmittel bei der teilnehmenden Beobachtung heraus. Ohne sie hätten wir wohl nur einen Bruchteil der Daten festhalten können. Die Arbeit im Zweierteam erleichterte uns dieses Projekt in vielerlei Hinsicht. Die gegenseitige Unterstützung und die kritische Auseinandersetzung mit der Perspektive der Partnerin ermöglichten uns ein vertieftes Verständnis der zugrundeliegenden Problematik, wie im ersten Kapitel dargelegt. Durch die häufige gemeinsame Arbeit ist es uns gelungen, jeweilige persönliche Anteile in Konsens zu bringen. Die Gewissheit, bei der Partnerin auf offene, sachliche und wohlwollende Kritik zählen zu können, gehören mit zu den vielen positiven Erfahrungen, die uns diese Arbeit ermöglichte.

5.4 Ausblick und Dank

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, konnten wir mit der Arbeit unser Wissen anreichern und erweitern. Die Besuche in den beiden Klassen ermöglichten uns, uns auf die Beobachtung von Kindern bei der Bearbeitung einer Aufgabe konzentrieren zu können, was zu interessanten Erkenntnissen führte. Für die Bereitschaft der beiden Lehrpersonen, uns diese Gelegenheit zu geben, danken wir herzlich. Wir danken auch allen andern, die zum Entstehen dieser Arbeit beigetragen haben: unseren Familien für das Verständnis und die zur Verfügung gestellte Zeit, unserer Kollegin Kerstin Eicher für das Gegenlesen der einzelnen Kapitel, Marcel Näf für die Gestaltung des Titelblattes und Susanna Häuselmann für ihre hilfsbereite und wertschätzende Art in der Begleitung unserer Arbeit.

Wir sind überzeugt, dass wir das erworbene Wissen und die gemachten Erfahrungen in unserer täglichen Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern nutzen können, dass unser Blick für die Kompetenzen der Kinder geschärft wurde und dass es uns gelingt, mit dem erweiterten theoretischen Wissen Situationen in der Schule umfassender deuten zu können.

6. Literaturverzeichnis

- Audeoud, M. (2011). *Qualitative Analysemöglichkeiten und qualitative Fragestellung*. Unveröffentlichtes Skript der Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich.
- Artelt, C., Baumert, J., Julius-McElvany, N., Peschar, J. (2004). *Das Lernen lernen. Voraussetzungen für lebensbegleitendes Lernen. Ergebnisse von PISA 2000*. Paris: OECD.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.
- Dinkelaker, J. & Herrle, M. (2009). *Erziehungswissenschaftliche Videographie. Eine Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (3. vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage). Reinbek: Rowohlt.
- Ginsburg, H.P. & Opper, S. (2004). *Piagets Theorie der geistigen Entwicklung*. (9. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Gisbert, K. (Hrsg. Fthenakis, W.E.) (2004). *Lernen lernen. Lernmethodische Kompetenzen von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Guldimann, T. & Hauser, B. (2005). *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder*. Münster: Waxmann.
- Hanke, P. (2007). *Anfangsunterricht*. (2., erweiterte Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2009). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. (2., durchgesehene Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hasselhorn, M. & Schneider, W. (2007). *Handbuch der Psychologie. Handbuch der Entwicklungspsychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Hellmich, F. & Wernke, S. (Hrsg.). (2009). *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und praktische Implikationen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Herrmann, U. (2009). *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Hinz, R. & Schumacher, B. (2006). *Auf den Anfang kommt es an: Kompetenzen entwickeln – Kompetenzen stärken*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Donauwörth: Auer.
- Konrad, K. & Traub, S. (2010). *Selbstgesteuertes Lernen. Grundwissen und Tipps*. (2., unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Lenhard, W. & Schneider, W. (Hrsg.). (2009). Jahrbuch der pädagogisch-psychologischen Diagnostik. Bd. 7. Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses. Tests und Trends. Götting, Wien, Bern: Hogrefe.
- Leuchter, M. (Hrsg.) (2010). *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8- jährigen Kindern*. Zug: Klett und Balmer.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mietzel, G. (2002). *Wege in die Entwicklungspsychologie. Kindheit und Jugend*. (4., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. (4. überarbeitete Aufl.). Ettenheim: Lambertus.
- Moser, U., Stamm, M. & Hollenweger, J. (Hrsg.). (2005). *Für die Schule bereit? Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenzen beim Schuleintritt*. Oberentfelden: Sauerländer Verlage AG.
- Reusser, K. (2006). Konstruktivismus – vom epistemologischen Leitbegriff zur Erneuerung der didaktischen Kultur. In M. Baer, M. Fuchs, P. Füglistner, K. Reusser & H. Wyss (Hrsg.), *Didaktik auf psychologischer Grundlage: Von Hans Aebli's kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr- und Lernforschung* (S. 151-168). Bern: h.e.p.
- Seel, N. (2003). *Psychologie des Lernens. Lehrbuch für Pädagogen und Psychologen*. (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). München und Basel: Ernst Reinhardt Verlag UTB.
- Vogt, F. et al. (2011). *Entwicklung und Lernen junger Kinder*. Münster: Waxmann.
- wikipedia (2011). *HarmoS-Konkordat*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/HarmoS-Konkordat> [24.12.2011].

7. Anhang

Anhang 1: Elternbrief: Einwilligung für Videoaufnahmen

S. Zollino-Sgier

Rosenweg 4

8887 Mels

M. Del Fatti

Marktweg 1

9472 Grabs

15.08.11

Einwilligung für Videoaufnahmen

Geschätzte Eltern

Seit August 2009 studieren wir an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Aktuell beschäftigen wir uns mit der Masterthese. Dabei sind wir auf Videoaufnahmen von Kindern der Schuleingangsphase angewiesen.

Die Aufnahmen werden nur intern für die Ausbildung verwendet. Alle Personen, welche damit in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht.

Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich einverstanden erklären, dass von Ihrem Kind Aufnahmen gemacht werden.

Dürfen wir Sie bitten, untenstehenden Talon auszufüllen und der Lehrperson Ihres Kindes abzugeben.

Für Ihre Mithilfe danken wir Ihnen herzlich.

Freundliche Grüsse

S. Zollino

M. Del Fatti

✂-----

Bestätigung für mein Kind

Ich bin mit den Videoaufnahmen einverstanden.
Diese dürfen nur für die Masterthese von S. Zollino und M. Del Fatti verwendet werden.
Personen, die Einblick in das Video haben, werden verpflichtet, keine Informationen an
Drittpersonen weiterzugeben.

Ich gebe meine Einwilligung für die Videoaufnahmen nicht.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

Anhang 2: Ablauf der Datenerhebung

F1: Forscherin 1

F2: Forscherin 2

Zeit	Ablauf	Material
13.30	Begrüßung: <ul style="list-style-type: none"> • F1 und F2 stellen sich vor: Name, Beruf • F1 erklärt Grund für den Schulbesuch und Ablauf des Nachmittags • F1 versammelt Kinder vor Kamishibai 	
13.35	Einstiegs Geschichte: <ul style="list-style-type: none"> • F2: Erzählung • F1: Szene 	<ul style="list-style-type: none"> – Tischchen – Kamishibai – laminierte Bilder – Text Geschichte – grünes Tuch – braunes Stoffstück – flacher Stein – Kooshball
13.50	Auftragserteilung: <ul style="list-style-type: none"> • F1: „Ihr habt nun die Aufgabe, ein Zuhause für Wuschel zu bauen. Ihr dürft alleine oder zu zweit arbeiten, was euch lieber ist. Sachen, die man zum Bauen brauchen kann, liegen dort bereit. Eure Lehrerin hilft, wenn ihr sie braucht. Ihr dürft euch jetzt einen Platz suchen und mit der Aufgabe beginnen.“ • Kinder begeben sich an ihren Platz. (Je nach Bedarf werden sie bei der Gruppenbildung durch die Forschenden unterstützt.) 	<ul style="list-style-type: none"> – Papier – Karton – Karton- Rollen – Stoffreste – Schnur – Draht – Schaschlikspiesse – Pfeifenputzer – Leim – Klebstreifen – Filzstifte – ...
14.00	Ausführung des Auftrags: <ul style="list-style-type: none"> • 2 Kinder werden während der Ausführungszeit durch je eine Forschende permanent gefilmt • Kinder, die mit ihrer Arbeit fertig sind, malen ein Bild von Wuschel in seinem Zuhause (Auftragserteilung durch Klassenlehrerin) 	2 Videokameras
14.30	Ordnung schaffen: <ul style="list-style-type: none"> • Klassenlehrerin erteilt den Auftrag aufzuräumen • F2 sammelt Kinder im Klassenkreis (Kinder haben ihre Arbeit vor sich auf dem Boden, F1 positioniert eine Kamera auf Stativ) 	1 Videokamera mit Stativ
14.40	Reflexion: <ul style="list-style-type: none"> • F2: Ihr dürft der Reihe nach erzählen, was ihr gebaut habt. Wer möchte anfangen? • Kind / Gruppe stellt Arbeit vor. • Möglichkeit, Fragen oder Bemerkungen zur 	Aufnahmegerät für genaue Tonaufzeichnungen

	<p>Arbeit anzubringen. (Gesprächsleitung durch F1 und F2)</p> <p>Mögliche Fragen der Forschenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Warum habt ihr zusammen / alleine gearbeitet? ○ Was gefällt dir besonders an deiner Arbeit? ○ Was würdest du das nächste Mal anders machen? ○ Weshalb hast du ... verwendet? ○ Welches war der schwierigste Teil der Arbeit? ○ Wie hast du den schwierigen Teil gelöst? ○ Was hast du dir dabei überlegt? ○ Was hat dir geholfen? ○ Gab es Ideen, die nicht funktionierten? <p>Einzelne Fragen werden z.T. auch an Dritte gestellt, z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Weshalb hat X Karton verwendet? Was meint ihr dazu? ○ Was glaubst du, war an Xs Arbeit schwierig zu lösen? ○ ... 	
15.00	Dank und Übergabe an Klassenlehrerin	
15.10	Schulschluss	

Anhang 3: Szenen der Einstiegsgeschichte

	Forscherin 1
	Forscherin 2

Erzählung	Szene
	Kamishibai geschlossen auf einem Tisch, davor grüne Tücher, die eine Wiese darstellen
Stellt euch vor, wir sind auf einer Wiese. Es ist noch früh am Morgen. Alles ist ganz still. Plötzlich – fällt etwas ins Gras.	Kooshball wird auf grünes Tuch geworfen
Es beginnt sich zu bewegen. Es schaut herum und fragt sich, wo es wohl gelandet ist.	Kooshball hin und her drehen
Zur gleichen Zeit kriecht eine Schnecke durch das feuchte Gras. Sie sieht das sonderbare Ding und fragt: „Wer bist du?“	Kamishibai wird geöffnet Bild: Weinbergschnecke
„Ich bin ein Wuschel! Und du?“	
„Ich bin eine Schnecke, weißt du das nicht?“	
„Nein, ich habe noch nie eine Schnecke gesehen. Ich bin eben erst angekommen. Was trägst du da auf deinem Rücken?“	
„Das ist mein Haus. Wenn ich müde bin, kann ich sofort hineinkriechen.“	
„Das finde ich sehr praktisch! Aber sag mal: Da musst du ja immer so schwer tragen?!“	
„Ja, das ist bei uns Häuschenschnecken so. Nun muss ich aber weiter, ich habe noch einen langen Weg vor mir! Machs gut!“	
„Du auch, tschüss!“	
Die Schnecke kriecht weiter.	
Mitten in der Wiese sieht der Wuschel einen Erdhügel. Er ist neugierig, was das sein könnte. Der Wuschel hüpfte näher. Oben auf dem Hügel streckt etwas Braunes seinen Kopf heraus.	
„Hallo da oben! Wer bist denn du?“	
„Ich bin ein Maulwurf und wohne in der Erde!“	
„Ui, das wäre mir viel zu dunkel! Bestimmt ist es auch anstrengend, in der Erde zu graben.“	
„Schau mal meine Hände an! Damit geht es prima! Nun muss ich aber weitergraben, ich habe noch viel zu tun!“	
Die beiden verabschieden sich. Der Maulwurf verschwindet in der Erde.	Bild: leeres, blaues Blatt
Wuschel hört etwas. Am Rande der Wiese steht ein Baum. Dort	Das Klopfen eines Spechts imitieren

arbeitet ein Specht. Sein Junges schaut aus der Baumhöhle heraus.	Bild Specht mit Küken
„Spielt ihr Verstecken?“	
ruft der Wuschel den beiden zu. Das Junge antwortet: „Nein, das Loch im Baum ist mein Zuhause. Hier bin ich sicher und werde nicht nass, wenn es regnet.“	
„Schade, dass ich nicht fliegen kann, sonst könnte ich dich dort oben besuchen!“	
antwortet der Wuschel. Er winkt den beiden zu und verschwindet Richtung Wald.	
Der Wuschel trifft ein kleines Tier.	Bild: Ameise
„He, hallo! Wohnst du auch auf einem Baum?“	Bild: Ameisenhügel
fragt er die Ameise. „Nein, nein! Wir wohnen alle zusammen in einem grossen Ameisenhügel. Komm mit, ich zeig ihn dir!“ Zusammen machen sich der Wuschel und die Ameise auf den Weg. Der Wuschel staunt über den grossen Ameisenhaufen und die vielen Ameisen.	
„Du wohnst mit so vielen zusammen? Was machst du, wenn du alleine sein möchtest?“	
„Ich bin immer gerne mit meiner Familie zusammen. Ich will gar nicht alleine sein. Die andern vermissen mich bestimmt schon. Ich muss jetzt zurück!“	
Die Ameise verschwindet im Ameisenhaufen. Der Wuschel hüpfte weiter.	Bild: leeres, blaues Blatt
Er kommt zu einem Teich. Mitten im Teich hat es eine kleine Insel. Dort steht ein grosser weisser Vogel.	Bild Schwan
„He, wie bist du dorthin gekommen?“	
ruft ihm der Wuschel zu. „Ich kann doch schwimmen!“, antwortet der Schwan.	
„Du wohnst an einem schönen Ort! Leider kann ich dich nicht besuchen. Ich kann nicht schwimmen! Wohnst du ganz alleine?“	
fragt der Wuschel. „Bald schlüpfen meine Jungen aus den Eiern. Dann ist hier bestimmt viel los!“	
„Die werden ja nass, wenn es regnet, so ohne Dach über dem Kopf!“	
Der Schwan lacht: „Das macht uns Schwänen nichts aus!“	
	Kamishibai schliessen
Der Wuschel setzt sich auf einen Stein. Er denkt nach.	Kooshball auf einen Stein im Zentrum legen

Alle Tiere haben ein Zuhause.
Das hätte ich auch gerne.
Wie könnte wohl mein Zuhause aussehen?“

Anhang 4: Bilder der Einstiegsgeschichte
(Quelle: www.fotocommunity.com)

Anhang 5: Präsentation der Einstiegsgeschichte

Szene: Wuschel trifft eine Weinbergschnecke

Anhang 6: Transkriptionsregeln

Zeichen	Bedeutung und Verwendung
H	Bezeichnung für die 1. Regelklasse in der Schule H
R	Bezeichnung für die 1. Einführungsklasse in der Schule R
H1, H2, H3...	Bezeichnung für die Kinder 1, 2 und 3 in der Schule H. Wird bei Bedarf aufsteigend erweitert.
R1, R2, R3...	Bezeichnung für die Kinder 1, 2 und 3 in der Schule R. Wird bei Bedarf aufsteigend erweitert.
LP	Bezeichnung für die Lehrperson der betreffenden Klasse
F1 und F2	Bezeichnung für die beiden Forschenden
Sprechzeichen „ “	Verbale Äusserungen werden zwischen Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt („Äusserung“).
Satzzeichen „ .“ „ !“	Die Satzzeichen werden entsprechend der deutschen Setzung verschriftet. Laut gesprochene Passagen werden mit einem Punkt abgeschlossen. Eindringliche Aufforderungen und Ausrufe werden mit Ausrufezeichen abgeschlossen.
Prosodie	Betonungen, Tonlagen und Ähnliches werden nicht transkribiert.
Abbrüche „ ...“	Abbrüche werden mit drei Punkten übersetzt.
Pausen „ (..) “ oder (Pause)	Sprechpausen werden mit zwei Punkten in Klammern markiert. Längere Pausen werden notiert.
Gestik z.B. Das Kind schüttelt den Kopf.	Werden anstelle von verbalen Äusserungen gestische Mittel verwendet, wird dies beschrieben.
(unverständlich)	Unverständliche Passagen werden in Klammern angegeben.
Verständnis unsicher (?)	Bei Passagen, die nicht sicher verstanden worden sind, wird anschliessend in Klammern ein Fragezeichen gesetzt.
Unterstützende Gestik z.B. (zeigt es)	Gestik, die die Äusserung unterstützt, wird nach der Äusserung in Klammer angegeben.
Lacher (lacht)	Lacher und Ähnliches werden nach der Äusserung in Klammern angegeben.
Bejahung „M- hm“	Verbale Bejahung mit geschlossenem Mund
Verneinung „H-mh“	Verbale Verneinung mit geschlossenem Mund

Anhang 7: Codierregeln

Codierregeln

Die Regeln für die Kategoriezuordnungen werden in drei übereinander liegenden Kästchen beschrieben. Das oberste regelt die Zuordnung während der Bearbeitung der Aufgabe, das mittlere regelt die Zuordnung im Gruppengespräch. Im Gruppengespräch wird die Kategoriezuordnung auf der Metaebene definiert. Sie kann aber auch angewendet werden, wenn die Metaebene während der Aufgabenbearbeitung vorkommt. Umgekehrt gilt die Zuordnung für die Aufgabenbearbeitung ebenfalls für Passagen des Gruppengesprächs, sofern sich diese nicht auf der Metaebene abspielen.

Beispiel:

H2 ahmt im Gruppengespräch H4s Methode zur Überprüfung des Lernziels nach. Da sich dies nicht auf der Metaebene abspielt, gilt die Codierregel Modellernen der Aufgabenbearbeitung und nicht jene des Gruppengesprächs.

Überkategorie: Metakognitive Strategien Kategorie: Strategiewahl		
Definition	Codierregel	Ankerbeispiel
Lernende zeigen verbal oder durch eine Handlung die Wahl einer bestimmten Strategie	<p>Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende die Absicht äussern, eine Strategie anzuwenden oder wenn die Umsetzung einer Strategie beobachtet wird.</p> <p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn sich Lernende über die Wahl oder die Anwendung einer bestimmten Strategie während der Bearbeitung äussern oder eine Strategie für eine erneute Bearbeitung festlegen.</p> <p>Abgrenzung Wird eine begonnene Strategie geändert, wird die neue Strategie nicht der Strategiewahl, sondern dem Strategiewechsel zugeordnet.</p>	<p>H1 betrachtet die Dinge auf dem Materialtisch. Sie nimmt einen Pfeifenreiniger an den Arbeitsplatz und formt damit ein Herz. (vgl. Beobachtungsprotokoll H1, Sequenz 5)</p> <p>H2: „Ah, ich wett es Schiff baue für de Wuschel, denn kann er det schlafe.“ (vgl. Beobachtungsprotokoll Gruppengespräch Schule H, H/2)</p>

Überkategorie: Metakognitive Strategien		
Kategorie: Strategiewechsel		
Definition	Codierregel	Ankerbeispiel
Die Strategieumsetzung wird abgebrochen, evtl. wird eine neue Strategie umgesetzt	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn die Umsetzung ab- oder unterbrochen wird. Das Aufnehmen einer neuen Strategie kann anschliessen, ist aber nicht Bedingung.	H1 öffnet das Etui. Sie ergreift einen Farbstift, schaut auf das Blatt, dann wieder zum Farbstift. Sie ergreift einen zweiten Farbstift. Sie schiebt den Farbstift wieder zurück ins Etui. Sie holt ein quadratisches gelbes Blatt. (vgl. Beobachtungsprotokoll H1, Sequenz 2)
	Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende über einen Unterbruch oder einen Abbruch einer Strategie berichten.	keine Zuordnung
	Abgrenzung Wenn bei auftretenden Schwierigkeiten im Lernprozess ein Strategiewechsel vollzogen wird, wird dies der Kategorie Umgang mit Schwierigkeiten zugeordnet.	
Überkategorie: Metakognitive Strategien		
Kategorie: Reflexion		
Definition	Codierregel	Ankerbeispiel
Das Ende des Lernprozesses wird verbal oder durch eine Handlung ausgedrückt oder es wird qualitativ und/oder quantitativ Bezug genommen auf den abgeschlossenen (Teil-)prozess	Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende durch eine verbale Äusserung einen Lernprozess oder einen Teilprozess produktorientiert bewerten. Die Bewertung kann quantitativen und/oder qualitativen Inhalt haben. Eine begleitende Handlung ist möglich, aber nicht	R1: „Das Bild ist schon voll. Das brauch ich nicht mehr.“ R1 legt das Seidenpapier zur Seite. (vgl. Beobachtungsprotokoll R1, Sequenz 3)

	<p>Bedingung.</p> <p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende ihren Lernprozess, ihr eigenes Produkt oder das eines anderen Kindes qualitativ und/oder quantitativ bewerten. Als Bewertung des Prozesses gilt ausschliesslich der Nutzen einer Strategie zur Zielerreichung.</p> <p>Abgrenzung Äusserungen über die Wahl, die Umsetzung oder den Abbruch einer bestimmten Strategie, über Schwierigkeiten im Lernprozess und über die Zusammenarbeit werden nicht der Kategorie Reflexion zugeordnet.</p>	<p>F2: „Du würdest alles gleich machen. Es gefällt dir sehr, was du gemacht hast?“ H1 nickt. (vgl. Beobachtungsprotokoll Gruppengespräch Schule H, H/5)</p>
--	---	---

<p>Überkategorie: Stützstrategien Kategorie: Ressourcenmanagement Material</p>	
<p>Definition</p> <p>Organisieren von benötigtem Hilfsmaterial und Werkzeugen wie z.B. Leim, Scheren usw. zur Strategieumsetzung</p>	<p>Ankerbeispiel</p> <p>H2 und H3 legen die Materialien auf den Tisch. H2: „Jetzt dümmers emol herelegga.“ H2: „Liiim bruchet mer no.“ Sie gehen zum Materialtisch (vgl. Beobachtungsprotokoll H2, Sequenz 1)</p>
<p>Codierregel</p> <p>Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende Hilfsmaterialien und Werkzeuge vor der Bearbeitung bereitstellen, um die Materialien, die sie für die Umsetzung verwenden, bearbeiten zu können.</p> <p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende berichten, dass sie und/oder wie sie benötigte Hilfsmaterialien und Werkzeuge für die Bearbeitung</p>	<p>keine Zuordnung</p>

	bereitgestellt haben.
Abgrenzung Das Auswählen und Bereitstellen von Werkstoffen wird im Gegensatz zu Werkzeugen und Hilfsmaterial nicht dem Ressourcenmanagement Material, sondern der Strategiewahl zugeordnet.	

Überkategorie: Aufmerksamkeit		
Kategorie: Selektive Aufmerksamkeit		
Definition Fokus ist sichtbar auf die Arbeit oder auf aufgabenferne Reize gerichtet	Codierregel Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn das zentrale Merkmal einer Beobachtung die Fokussierung auf die Aufgabe, der Abbruch der Fokussierung auf die Aufgabe und/oder die Fokussierung auf themenfremde Aspekte sind. Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende darüber berichten, dass sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren konnten, dass sie Mühe hatten, sich zu konzentrieren oder wenn sie darüber berichten, ihre Aufmerksamkeit auf Dinge ausserhalb der Arbeit gerichtet zu haben.	Ankerbeispiel Beim Aufkleben des dritten Wattebällchens verharrt H1 in der Bewegung und schaut 21 Sekunden zu H2 und H3. Sie klebt die restlichen Wattebällchen auf das Quadrat. (vgl. Beobachtungsprotokoll H1, Sequenz 4) kein geeignetes Beispiel vorhanden
	Abgrenzung Steht bei der Fokussierung auf themenfremde Aspekte die Interaktion mit anderen im Zentrum, wird dies der Kategorie Austausch zugeordnet.	

Überkategorie: Vorwissen Kategorie: Sach- und Methodenwissen		
Definition	Codierregel	Ankerbeispiel
Spezifische Kulturtechnik in einem eng begrenzten Aspekt des Lernprozesses in Bezug auf das Sachwissen in der Strategieumsetzung wird gezeigt oder fehlt	<p>Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende verbal oder durch eine Handlung ihr themenspezifisches und/oder übergeordnetes Sachwissen zeigen oder wenn das geforderte Sachwissen in der Beobachtung vermisst wird. Die Kategorie wird ebenfalls zugeordnet, wenn Lernende geforderte methodische Kompetenzen durch eine Handlung zeigen oder wenn diese vermisst werden.</p> <p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende über themenspezifisches und/oder übergeordnetes Sachwissen berichten oder wenn in ihren Äußerungen das geforderte Sachwissen vermisst wird. Die Kategorie wird ebenfalls zugeordnet, wenn Lernende über ihr Methodenwissen berichten.</p> <p>Abgrenzung Auch wenn Strategieabbrüche möglicherweise aufgrund mangelnder methodischer Fertigkeiten vorgenommen werden, werden sie nicht dem Sach- und Methodenwissen zugeordnet.</p>	<p>Beispiel: übergeordnetes Sachwissen Geometrie, kombiniert mit Methodenwissen: H1 schneidet auf der Längs- und Breitseite je einen Streifen weg. Es entsteht wieder ein Quadrat. (vgl. Beobachtungsprotokoll H1, Sequenz 1).</p> <p>Beispiel: themenspezifisches Sachwissen über Häuser: H2: „Mir heb welle e 5-Stern-Hotel mache.“ (lacht) H2: „Do hine e Garte und Stei, was au immer...“ (vgl. Beobachtungsprotokoll Gruppengespräch Schule H, H/1).</p>

Überkategorie: Motivation / Volition		Kategorie: Individuelles Anspruchsniveau	
Definition	Codierregel	Ankerbeispiel	
Relation zwischen dem Anforderungsniveau und den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten	<p>Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende sich über die Anforderungen der Umsetzung des Auftrags äussern. Der Bezug der Anforderungen zu den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist möglich, aber nicht Bedingung.</p> <p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende sich im Rückblick über die Anforderungen des Auftrags äussern. Der Bezug der Anforderungen zu den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist möglich, aber nicht Bedingung.</p> <p>Abgrenzung Die Zuordnung erfordert Äusserungen der Lernenden zu den Anforderungen der Aufgabe. Wenn ein Zusammenhang zwischen den Anforderungen der Aufgabe und den günstigen oder ungünstigen Voraussetzungen der Lernenden zur Bearbeitung der Aufgabe lediglich beobachtet wird, wird dies der Kategorie Sach- und Methodenwissen zugeordnet.</p>	keine Zuordnung	
		<p>F1: „Was hast du einfach gefunden?“ H1: „Alles.“ F1: „War gar nichts schwierig?“ H1 schüttelt den Kopf. (vgl. Beobachtungsprotokoll Gruppengespräch Schule H, H/4).</p>	

Überkategorie: Motivation / Volition	
Kategorie: Umgang mit Schwierigkeiten	
Definition	Ankerbeispiel
Reaktionen auf Schwierigkeiten im Lernprozess	Das Drachepapier reisst aus. R3 entfernt das abgerissene Stück Drachepapier. Er legt den Motivstanzer auf den Tisch und drückt mehrere Male darauf. (vgl. Beobachtungsprotokoll R3, Sequenz 1)
Codierregel Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende verbal und/oder durch eine Handlung auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihres Vorhabens reagieren.	H2: „Wir haben wollen ein (.) mir hán welle a so e grosses Hus mache, wo do isch de lgang. Aber das isch immer paff, paff abegheit. Und (.)“ H2: „Darum hemmers jetzt kli gmacht.“ (vgl. Beobachtungsprotokoll Gruppengespräch Schule H, H/1)
Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende im Rückblick davon erzählen, wie sie auf Schwierigkeiten in der Bearbeitung reagiert haben oder wie sie in Zukunft darauf reagieren würden.	
Abgrenzung Kleine Irritationen im Lernprozess, die einen unmittelbaren Abbruch der begonnenen Strategie nach sich ziehen, werden der Kategorie Strategiewechsel zugeordnet.	

Überkategorie: Emotionen	
Kategorie: Positive Emotionen	
Definition	Ankerbeispiel
Sichtbare Zeichen der Mimik, Gestik oder verbaler Ausdruck von Freude, Erleichterung, Stolz etc.	H2 legt das Spiesschen schräg über die Röhre. Der Leimtopfen liegt an der passenden Stelle. H2 reibt sich die Stirn. H2: „Bitte, das hebt.“ (vgl. Beobachtungsprotokoll H2, Sequenz 6)
Codierregel Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende ihre positiven Emotionen wie Freude, Erleichterung, Zuversicht oder Stolz im Zusammenhang mit dem Lernprozess oder dem Produkt ausdrücken. Dies	

	kann verbal geschehen, oder über die Mimik und/oder die Gestik beobachtbar sein.	
	<p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende ihre positiven Emotionen wie Freude, Erleichterung, Zuversicht oder Stolz im Zusammenhang mit dem Lernprozess oder dem Produkt in der Rückschau verbal und/oder mimisch oder gestisch ausdrücken.</p> <p>Abgrenzung Positive Bewertungen am Ende eines Lernprozesses werden der Reflexion zugeordnet, ausser wenn die positiven Emotionen deutlich im Vordergrund stehen und die Bewertung sekundär ist.</p>	keine Zuordnung

Überkategorie: Emotionen		
Kategorie: Negative Emotionen		
Definition	Sichtbare Zeichen der Mimik, Gestik oder verbaler Ausdruck von Angst, Ärger, Angespanntheit etc.	Ankerbeispiel
	<p>Codierregel</p> <p>Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende ihre negativen Emotionen wie Ärger, Angst, Frust, Scham oder Zorn im Zusammenhang mit dem Lernprozess oder dem Produkt ausdrücken. Dies kann verbal geschehen oder über die Mimik und/oder die Gestik beobachtbar sein.</p> <p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende ihre negativen Emotionen wie Ärger, Angst, Frust, Scham oder Zorn im Zusammenhang mit dem Lernprozess</p>	keine Zuordnung
		<p>F1: „Möchtest du wie die andern auch einmal ausprobieren, ob er Platz hat?“ H1: „Hm-m.“ H1 schüttelt den Kopf. Mimik und Körperhaltung drücken neben der</p>

	<p>oder dem Produkt in der Rückschau verbal und/oder mimisch oder gestisch ausdrücken.</p> <p>Abgrenzung Negative Bewertungen am Ende eines Lernprozesses werden der Reflexion zugeordnet, ausser wenn die negativen Emotionen deutlich im Vordergrund stehen und die Bewertung sekundär ist.</p>	<p>Ablehnung die negativen Emotionen von H1 aus. (vgl. Beobachtungsprotokoll Gruppengespräch Schule H, H/4)</p>
--	---	---

Überkategorie: Soziales Lernen Kategorie: Austausch		
Definition	Codierregel	Ankerbeispiel
Verbaler und nonverbaler Austausch zwischen zwei oder mehr Kindern und/oder mit erwachsenen Bezugspersonen, der nicht auf Unterstützung abzielt	<p>Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende in Interaktion mit dem sozialen Umfeld treten, sofern die Interaktion nicht die Bearbeitung der Aufgabe als zentrales Merkmal aufweist. Diese Interaktion kann verbal und/oder mimisch resp. gestisch sein.</p>	R3 zeigt R4 ein Kreisplättchen. Beide wenden sich einander lächelnd zu. (Beobachtungsprotokoll R3, Sequenz 3)
	<p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn sich Lernende im Rückblick über verbale, mimische und/oder gestische Interaktionen äussern, die nicht die Bearbeitung der Aufgabe zum Ziel hatten.</p>	Kein geeignetes Beispiel vorhanden

	<p>Abgrenzung Interaktionen, die Bezug zur Aufgabebearbeitung nehmen, werden ihren Hauptmerkmalen gemäss den Kategorien Reflexion, Umgang mit Schwierigkeiten, Modelllernen oder Unterstützung zugeordnet.</p>	<p>Beispiel: Zuordnung Reflexion LP: „L, ein Haus bauen. Wo man darin wohnen kann.“ R1: „Ja dann ist das gut für ein Haus.“ (Beobachtungsprotokoll R1, Sequenz 4)</p>
--	---	--

<p>Überkategorie: Soziales Lernen Kategorie: Unterstützung</p>		
<p>Definition Ermunterung, Hilfe, Erklärungen oder Anweisungen zukommen lassen, empfangen oder zurückweisen</p>	<p>Codierregel</p> <p>Aufgabebearbeitung Die Kategorie wird in kooperativen Situationen, wenn Lernende einander helfen, ermuntern, erklären oder einander anweisen, eine Handlung auszuführen, zugeordnet. Die Unterstützung wird für Äusserungen und/oder Handlungen mit sendendem und solche mit empfangendem Charakter verwendet. Die Kategorie wird unabhängig davon, ob die Unterstützung angenommen oder zurückgewiesen wird, zugeordnet.</p>	<p>Ankerbeispiel</p> <p>H2 hält ein Schaschliesspiesschen über den Eingang und zeigt mit Gesten, was er sich überlegt. H2: „I ha denkt, mer deget do so ganz. Weisch eso.“ H3: „Ja.“ H2: „Denn hemmer scho e Hüsl.“ (vgl. Beobachtungsprotokoll H2, Sequenz 6)</p>
<p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn sich Lernende über kooperative Situationen äussern, in denen sie einander helfen, erklären, ermuntern oder einander anweisen, eine Handlung auszuführen. Die sich äussernden Lernenden können darin eine sendende oder empfangende Rolle besetzen. Die Kategorie wird unabhängig davon, ob die Unterstützung angenommen oder zurückgewiesen wird, zugeordnet.</p>		<p>R1: „Das dort haben wir zusammen gemacht.“ R1 zeigt vom Platz aus auf ihre Arbeit (vgl. Beobachtungsprotokoll Gruppengespräch Schule R, R/2)</p>

	<p>Abgrenzung Interaktionen, die nicht explizit die Aufgabenbearbeitung zum Thema haben, werden der Kategorie Austausch zugeordnet.</p>	
<p>Überkategorie: Soziales Lernen Kategorie: Modelllernen</p>		
<p>Definition</p>	<p>Codierregel</p>	<p>Ankerbeispiel</p>
<p>Konstatieren der Arbeit anderer Kinder durch verbale Äusserung und/oder Nachahmung eines Lernprozesses</p>	<p>Aufgabenbearbeitung Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende Äusserungen, Handlungen und/oder Produkte anderer Lernenden als Vorbild für den eigenen Lernprozess nehmen. Sie tun dies durch verbale Äusserungen und/oder Handlungen.</p>	<p>R5 wickelt sein Kleberstück um die Drachenpapierröhre. R3 schaut zu R5, indem er den Oberkörper nach vorne neigt. R3 wickelt sein Klebestück ebenfalls um die Drachenpapierröhre. (Beobachtungsprotokoll R3, Sequenz 1)</p>
	<p>Gruppengespräch Die Kategorie wird zugeordnet, wenn Lernende darüber berichten, dass sie in der Bearbeitung Äusserungen, Handlungen und/oder Produkte anderer Lernenden als Vorbild für den eigenen Lernprozess genommen haben.</p>	<p>keine geeignete Zuordnung</p>
	<p>Abgrenzung In kooperativen Situationen wird die Kategorie nicht dem Modelllernen, sondern der Unterstützung zugeordnet.</p>	

Anhang 8: Beobachtungsprotokoll: Kind H1

Beobachtungsprotokoll

Kind H1

Datum: 22.08.11

Sequenz Zeit	Aktivität	Verbale Kommunikation	Interpretation	Kategorie
1 00:00 bis 00:51	H1 sitzt an ihrem Platz. Sie schiebt zwei unterschiedlich grosse Blätter übereinander, so dass das kleinere auf dem grossen liegt. Sie schaut auf die beiden Blätter.		H1 hat eine Vorstellung davon, wie sie an die Arbeit herangehen will.	Strategiewahl
	H1 geht mit dem kleinen Blatt zum Tisch mit den Bastelmaterialien. Sie sucht eine Schere aus. Sie schneidet auf der Längs- und Breitseite des Blattes je einen Streifen weg. Es entsteht wieder ein Quadrat.		H1 organisiert benötigtes Werkzeug. H1 möchte ein kleineres Quadrat erhalten. Sie weiss, dass sie dazu auf zwei Seiten einen Streifen wegschneiden muss.	Ressourcenmanagement: Material Sach- und Methodenwissen
2 02:02 bis 03:04	Sie öffnet das Etui. Sie ergreift einen Farbstift, schaut auf das Blatt, dann wieder zum Farbstift. Sie ergreift einen zweiten Farbstift. Sie schiebt den Farbstift wieder zurück ins Etui. Sie holt ein quadratisches gelbes Blatt.		Sie überlegt sich eine Möglichkeit, das Dach ihres Hauses zu gestalten.	Strategiewahl
	H1 schneidet ein gleichschenkeliges Dreieck heraus. H1 wendet sich dem Materialfisch zu. H2 nähert sich H1 schnell und kreuzt ihren Weg. H1 weicht zurück.		Die Möglichkeit, das Dach mit Farbstiften zu malen, verwirft sie. Sie entschliesst sich für die Möglichkeit, das Dach mit Papier zu gestalten. Sie kann eine Dreiecksform ohne Hilfsmittel direkt schneiden. H1 lässt sich auch durch Störungen durch ihre Mitschüler nicht von ihrem Vorhaben abbringen.	Strategiewechsel Strategiewahl Sach- und Methodenwissen Selektive Aufmerksamkeit
3 03.31 bis 03.35				

H1/1

	H3 kreuzt unmittelbar nachher ebenfalls ihren Weg. H1 weicht wieder zurück. Als H3 vorbei ist, geht sie weiter.			
4 08.06 bis 11.00	H1 klebt ein Kreisplättchen in die linke obere Ecke des Quadrates. Sie verharrt in der Bewegung und schaut 14 Sekunden zu H2 und H3. Sie klebt ein zweites Kreisplättchen in die rechte obere Ecke. Unterhalb des linken Kreisplättchens legt sie einen Stern. Sie nimmt einen zweiten Stern. Sie legt den zweiten Stern wieder weg. Sie schiebt den ersten Stern in die Mitte des Quadrates. Sie klebt den Stern auf. Beim Materialtisch holt sie eine Hand voll Wattebällchen und legt sie auf ihren Tisch. Sie nimmt eines nach dem andern und legt fünf davon halbkreisförmig am unteren Rand des Quadrates nebeneinander. Sie klebt zwei Wattebällchen auf. Beim Aufkleben des dritten Wattebällchens verharrt sie in der Bewegung und schaut 21 Sekunden zu H2 und H3. Sie klebt die restlichen Wattebällchen auf das Quadrat.		Sie lässt sich durch die Umgebung in ihrer Arbeit unterbrechen. Sie findet nach der Unterbrechung wieder zurück in ihre Arbeit. Sie entscheidet sich für ein neues Material. Sie verwirft diese Idee. Sie verwendet einen Stern als Nase. Sie holt benötigtes Material und gestaltet damit einen Mund.	Selektive Aufmerksamkeit Strategiewahl Strategiewechsel Strategiewahl Selektive Aufmerksamkeit
5 11:00 bis 16:05	H1 betrachtet die Dinge auf dem Materialtisch und auf dem Fenstersims. Sie nimmt einen Pfeifenreiniger an		H1 versucht, sich durch das Material für die Weiterführung ihrer Arbeit inspirieren zu lassen. Sie beginnt eine Idee	Strategiewahl

H1/2

	<p>den Arbeitsplatz. H1 formt damit ein Herz. Sie legt das Herz auf ihr Blatt. Sie entfernt das Herz wieder und legt den Pfeifenreiniger wieder auf den Sims. Sie geht zum Materialtisch und betrachtet die Materialien. Sie nimmt einige Dinge in die Hand und legt sie wieder zurück. Sie setzt sich an ihren Platz und klebt nochmals ein paar Sterne und Kreisplättchen rund um das Haus. Sie geht zum Fenstersims, nimmt ein farbiges A3- Papier und geht damit an ihren Platz. Sie klebt das Blatt mit dem Haus auf das farbige A3-Blatt auf.</p>		<p>umzusetzen. Sie verwirft diese Idee wieder. H1 versucht, sich durch das Material für die Weiterführung ihrer Arbeit inspirieren zu lassen. Mithilfe der Sterne und Kreisplättchen, die schon auf ihrem Tisch liegen, schliesst sie weisse Stellen auf dem Blatt, indem sie diese aufklebt. H1 holt Material für die Weiterführung ihrer Arbeit. Sie gestaltet einen Hintergrund für ihre Arbeit.</p>	<p>Strategiewechsel Strategiewahl Strategiewahl</p>
--	---	--	---	---

H1/3

Anhang 9: Beobachtungsprotokoll: Kind H2

Beobachtungsprotokoll

Kind H2

Datum: 22.08.11

Sequenz Zeit	Aktivität	Verbale Kommunikation	Interpretation	Kategorie
1 00:00 bis 01:11	H2 und H3 stehen beim Fenstersims und stöbern im Material. H2 nimmt eine Kartonröhre und mehrere Schaschlikspiesse mit an den Platz. H3 nimmt einen Schaschlikspieß und ein farbiges Blatt mit. Sie legen diese Materialien auf den Tisch.	H3: „Drü öppe, oder?“ H2: „Nei, vier. Vier, jetzt isch guet.“ H2: „Jetzt dümmers emol herelegga.“ H3: „Guet.“ H2: „Limm bruchet mer no.“ H2: „Du nimmst emol die Forme, wo dir gfallt und i hole emol Limm.“ H3: „Passt, oder?“ H2: „M-hm, passt scho.“ H2: „Gell, das chunnt denn de Bode.“ H3: „M-hm.“ H2: „Wie söllet mer jetzt das mache?“ H3: „Ja, das isch d' Tür.“	H2 und H3 holen das Material, das sie für ihre Arbeit verwenden wollen. Sie sprechen sich über die Menge ab. H2 kommentiert die Handlung. H2 überlegt sich, welches Hilfsmaterial benötigt wird. H2 äussert seine Handlungsabsichten und erteilt H3 einen Auftrag. H2 geht auf H3 ein. H2 teilt seine Vorstellung mit. H2 ist ratlos. H3 nimmt Bezug zur Einstiegsgeschichte und teilt seine Idee mit.	Unterstützung Ressourcenmanagement: Material Unterstützung Unterstützung Unterstützung Unterstützung
	H2 und H3 gehen zum Materialtisch. H2 legt seine Hand auf H3s Schulter und zeigt auf den Behälter mit den Flickzapfen. H2 ergreift eine Leimtube, H3 zwei Flickzapfen. Sie zeigen einander das Material. Sie gehen zu ihrem Tisch. H2 dreht das farbige Blatt. H2 legt die Flickzapfen in die oberen beiden Ecken auf das Blatt und zieht das Blatt in die Mitte des Tisches. H3 streicht mit dem Zeigefinger			

H2/1

	von oben nach unten über das Blatt.				
2 01:40 bis 02:13	H2 hält die Leimtube über einen Flickzapfen und drückt sie zusammen. H3 hält den Flickzapfen mit beiden Händen fest. H2 schlägt mit der einen Hand mehrere Male auf die Leimtube. H2 schüttelt seine Hand. H2 drückt wieder an der Leimtube. H2 schliesst die Leimtube. H2 reicht H3 die Leimtube. H3 holt einen Leim. H3 kommt mit einer neuen Leimtube und reicht sie H2.	H2: „Woah, das tuet weh!“ H3: „Oder nemen mer en andere?“ H2: „Ja, mir nemen en andere. Wart, hol schnell eine und versorg de!“ H2: „Nimm en, ja de, probier emol.“ H3: „De isch u liecht.“ H2: „De isch leer.“	H2 und H3 setzen ihr Vorhaben um. H2 agiert, H3 unterstützt.	Unterstützung	
			Die Umsetzung klappt nicht wie geplant. H3 versucht, das Problem zu lösen. H2 geht auf H3s Vorschlag ein. H2 erteilt H3 einen Auftrag.	Umgang mit Schwierigkeiten	
			H2 bestätigt die Vermutung von H3.	Austausch	
3 02:13 bis 02:42	H2 schaut zu H4 und H5. H2 schaut auf das eigene farbige Blatt und steht auf. H2 zeigt mit dem Finger auf die Arbeit von H4 und H5. H2 und H3 gehen zum Materialtisch. H2 nimmt eine Kartonröhre aus einer Kiste. H3 hält H2 die Leimtube hin. H2 lässt die Röhre fallen und nimmt die Leimtube. H2 und H3 gehen zum Platz.	H2: „Isch eure guet.“ H2: „Lussi, machet mers so wie die!“ H2: „Wie die, so.“ H3: „De isch guet.“	H2 vergleicht die eigene Arbeit mit der Arbeit von H4 und H5. H2 will die Idee von H4 und H5 übernehmen und holt das dafür benötigte Material.	Modellernen Modellernen	
			H2 verwirft die Idee, Kartonröhren zu verwenden und kehrt zur ursprünglichen Idee zurück, da die Leimtube jetzt zur Verfügung steht.	Strategiewechsel	
4	H2 legt eine Kartonröhre auf das farbige Blatt.	H2: „So. Und do müemmer irgendöppis mache, dass es mit.“	H2 hat eine Idee und teilt sie H3 mit.	Unterstützung	

H2/2

04:45 bis 05:06	H2 geht zum Materialtisch.	do so zue isch.“ (Heftiges Einatmen) „Ah, jetzt, ich hole so (unverständlich).“ H3: „Grünen, grünen!“ H2: „Was?“ H3: „Grünen!“ H2: „Es het kei me.“ H3: „Doch!“ H2: „I nimme.“ H2: „Huu!“	H3 will die Farbe der Folie bestimmen. H2 sagt, dass es diese Folie nicht mehr gibt und wählt selber eine Folie aus. H2 spielt mit der Folie.	Unterstützung
5 05:06 bis 05:40	H2 hält sich eine farbige Folie vor das Gesicht und geht zum Platz. H2 legt die Folie um das Kartonrohr und schaut hinein. H2 legt die Folie auf die Öffnung des Kartonrohrs. H2 legt die Folie wieder weg. H3 hält H2 ein dünnes Kartonrohr hin. H2 ergreift es. H3 nimmt H2 das dünne Kartonrohr aus der Hand und hält es auf das grosse Kartonrohr.	H2: „Jetzt wett i luege, ob das passt.“ H2: „Isch genau perfekt.“ H2: „Das müemmer jetzt irgendwie so mache.“ H2: „De chunnt erscht am Schluss.“ H3: „Do here mache.“ (kichert) H2: „Wo here mache?“ Beide: (lachen) H2: „I ha denkt, mer deget do so ganz. Weisch eso.“ H3: „Ja.“ H2: „Denn hemmer scho e Hüslü. Aber du weisch jo gar nöd wie.“	H2 plant die Verwendung der Folie H2 verwirft die Idee und probiert eine neue Idee aus. H2 verwirft auch diese Idee. H3 hat eine Idee. H2 verwirft H3s Idee. H3 thematisiert seine Idee nochmals, wirkt dabei jedoch unsicher. H2 informiert sich bei H3.	Selektive Aufmerksamkeit Strategiewahl Strategiewechsel Strategiewechsel Unterstützung
6 09:33 bis 11:17	H3 zeigt H2 nochmals wo. H2 hält ein Schaschlikspiesschen über den Eingang und zeigt mit Gesten, was er sich überlegt.		H2 erklärt, was er machen will. Er glaubt, dass er von H3 nicht verstanden wird.	Unterstützung

H2/3

<p>H3 hält das Schaschlikspiesschen über den Eingang und zeigt ebenfalls mit Gesten, wie er es sich vorstellt. H2 nimmt H3 die Spiesschen aus der Hand. H2 hält die Spiesschen schräg über die Kartonröhre. H2 steht auf und geht zum Material beim Sims. H2 nimmt eine Hand voll Schaschlikspiesschen aus dem Korb und geht zurück zum Platz. H2 beleimt das Stirnholz des ersten Spiesschens, hält es in der geplanten Position über die Kartonröhre und tupft Leim auf die voraussichtliche Kontaktstelle des Spiesschens mit der Röhre. H2 legt das Spiesschen schräg über die Röhre. Der Leimtupfen liegt an der passenden Stelle. H2 reibt sich die Stirn. H2 lässt zusätzlich Leim aus der Tube über die Klebestellen tropfen. H3 verteilt den Leim mit dem Deckel.</p>	<p>H3: „Ja, i weiss scho.“ H2: „Nei, mir münd eso mache, isch wie en Indianer.“ H2: „Jetzt machet mers eifach emol.“ H2: „Jetzt müemer emol e paar vo dene Strich go hole.“ H2: „Aber nöd grad alli.“ H2: „Bitte, das hebt.“ H3: „Gib.“ H2: „Für wa, denn hebts emol.“ H2: „Nei, lueg emal, Lussi.“</p>	<p>H2 geht nicht auf die Idee von H3 ein. H2 stellt sich ein Tipi vor. H2 bestimmt, dass seine Idee, nicht jene von H3, ausgeführt wird. H2 hat eine räumlich-visuelle Vorstellung davon, in welcher Position die Kartonröhre und das Schaschlikspiesschen aufeinandertreffen und wo dementsprechend die Leimstellen sein müssen. H2 ist erleichtert, dass er die Strategie erfolgreich umsetzen konnte. H2 hört nicht auf H3s Anweisung. Er will auf Nummer sicher gehen und „verstärkt“ darum die Leimstellen. H2 traut den Fähigkeiten von H3 nicht und erteilt ihm eine Anweisung.</p>	<p>Unterstützung Sach- und Methodenwissen Unterstützung Sach- und Methodenwissen positive Emotionen Unterstützung Unterstützung</p>
--	---	--	--

H2/4

Anhang 10: Beobachtungsprotokoll: Kind R1

Beobachtungsprotokoll

Kind R1

Datum: 23.08.11

Sequenz Zeit	Aktivität	Kommunikation	Interpretation	Kategorie
1 00:24 bis 02:02	R1 geht zum Materialtisch. Sie ergreift einen Bündel Papierstreifen, die mit einem Gummiband fixiert sind und zieht an den Streifen.		R1 wählt ein Material aus.	Strategiewahl
	Die Streifen lösen sich nicht. R1 legt sie wieder zurück. Sie nimmt ein Seidenpapier an den Platz.		R1 stösst dabei an ein Problem. Sie entscheidet sich gegen die Verwendung dieses Materials und für ein Seidenpapier.	Strategiewechsel
	R1 öffnet den Leimstift. Sie drückt ein Streichholz mit der Stirnseite in den Leim. Sie stellt das Streichholz in die rechte, obere Ecke des Seidenpapiers. Es fällt um.		R1 geht davon aus, dass die Stirnseite des Streichholzes als Grundfläche zur Befestigung reicht.	Sach- und Methodenwissen
	R1 streicht Leim auf die Oberkante des Seidenpapiers. Sie legt das Streichholz darauf. Sie streicht Leim auf einen Goldstern.		Sie fixiert das Streichholz nun liegend auf dem Seidenpapier.	Strategiewechsel
	R1 geht zum Pult der LP.	R1: „Frau D., ich brauch ein neuer Leim.“ LP: „Ja, kannst zu mir zum Pult kommen, ich geb dir einen neuen.“	R1 organisiert sich einen neuen Leimstift.	Ressourcenmanagement: Material
2 03:26 bis 04:35	R1 klebt Goldsterne und Kreisplättchen auf das Seidenpapier. R2 kommt zum Tisch.	R1: „Kuck mal, was ich jetzt tun mache. Kuck ganz genau! Kuck einfach gut ab, was ich	R1 und R2 interagieren erst nach drei Minuten Arbeit zum ersten Mal gemeinsam. R1 möchte.	Unterstützung

R1/1

	R1 schaut während dem Sprechen zu R2. R2 zeigt auf R1s Arbeitsplatz. R1 steht auf. R2 steht ebenfalls auf. Beide gehen zum Materialtisch. R1 holt eine Hand voll Trinkhalme. Sie klebt einen auf das Seidenpapier. Sie klebt ein Kreisplättchen auf. R2 bringt Material zum Tisch.	<p>mache.“ R1: „Machst du nicht das, won ich mache?“ R2: „Moi. Wo hast du die gefunden, die Blumen?“ R1: „Komm mal mit.“</p>	dass R2 das gleiche macht wie sie. R1 will R2 zeigen wo das Material ist.	Unterstützung
3 04:55 bis 08:46		<p>R1: „Ich mach viel etwas Schöneres als alle andern.“ R1: „He, was hesch gmacht?“ R2: „Zwei Sache.“ R1: „Wow, die bruch i genau au.“</p>	<p>R1 ist überzeugt, dass ihre Arbeit die schönste der ganzen Klasse wird. R1 bemerkt was ihre Lernpartnerin macht und lässt sich dadurch inspirieren. Sie möchte das gleiche Material wie R2 verwenden.</p>	positive Emotionen Modellernen
	R1 holt eine Hand voll Wattebällchen. R1 verteilt die Wattebällchen zwischen R2 und sich. R2 zeigt R1 ihren Leimstift. R1 zeigt auf R2s Leimstift.	<p>R2: „Ich habe nur zwei. Ich habe nur zwei.“ R1: „Ich hab so viele. Du darfst auch von mir.“ R1: „So.“</p>	R1 ist bereit, ihr Material mit R1 zu teilen.	Unterstützung
	R1 streicht Leim auf ein Wattebällchen. Die LP nähert sich und spricht dabei mit anderen Kindern.	<p>R2: (unverständlich). R1: „Geht er nicht mehr? Musst du zu Frau D. Dann kannst du den Leimstift in den Kübel tun und zu der Frau D. gehen.“</p>	R1 erklärt R2 genau, was sie machen muss, um einen Leimstift zu bekommen.	Unterstützung
		<p>R1: „Wegen der (unverständlich).“ LP: „Darf ich schauen bei euch?“ R1: „Bei ihr geht er auch nicht mehr.“</p>	R1 will ihrer Lernpartnerin helfen, einen neuen Leimstift zu	Unterstützung

R1/2

	<p>LP nimmt R2 den Leimstift aus der Hand. Sie unterhalten sich über den Leimstift.</p> <p>R1 klebt das Wattebällchen auf das Papier und entfernt es wieder.</p> <p>R1 streicht nochmals Leim auf das Wattebällchen und spricht zur Kamera.</p> <p>R1 klebt das Wattebällchen an eine andere Stelle auf das Papier.</p> <p>R1 geht mit einem goldenen Geschenkband in der Hand zum Materialtisch und bringt ein grosses Blatt und eine Hand voll Korken zum Platz zurück.</p> <p>R1 legt die Korken auf den Tisch.</p>	<p>R2: „Da ist alles kleberig.“ LP: „Zeig mal.“</p>	<p>bekommen.</p>	
	<p>R1 klebt das Wattebällchen auf das Papier und entfernt es wieder.</p> <p>R1 streicht nochmals Leim auf das Wattebällchen und spricht zur Kamera.</p> <p>R1 klebt das Wattebällchen an eine andere Stelle auf das Papier.</p> <p>R1 geht mit einem goldenen Geschenkband in der Hand zum Materialtisch und bringt ein grosses Blatt und eine Hand voll Korken zum Platz zurück.</p> <p>R1 legt die Korken auf den Tisch.</p>	<p>R1: „He, wie soll ich den aufkleben?“</p>	<p>R1 hat Probleme beim Aufkleben des Wattebällchens und äussert das verbal. Obwohl die Durchführung sie vor ein Problem stellt, wiederholt sie das Vorgehen. R1 hat eine Idee und holt die benötigten Materialien.</p>	<p>Umgang mit Schwierigkeiten</p>
	<p>R1 hebt das Seidenpapier hoch. R1 legt das Seidenpapier zur Seite.</p>	<p>R1: „He, kuck mal, was ich noch brauche: Korkzapfen.“ R1: „Das Bild ist schon voll. Das brauch ich nicht mehr.“</p>	<p>R1 teilt ihrer Lernpartnerin mit, was sie geholt hat. Die Arbeit ist für sie erledigt. Sie entscheidet sich, eine zweite Arbeit zu beginnen und legt die andere auf die Seite.</p>	<p>Strategiewahl</p>
	<p>R1 legt das grosse Blatt auf den Tisch. Sie streicht mit dem Leimstift in der Mitte über das Blatt. R2 riecht am Leimstift.</p>	<p>R2: „Das stinkt.“ R1: „Nach Pfefferminz.“ R2: „Ja.“ R1: „Aber Pfefferminz ist gut.“ R2: „M-hm, das ist neu.“ R1: „Also stinkt.“</p>	<p>R1 und R2 sprechen miteinander über den Leimstift.</p>	<p>Austausch</p>
<p>4 08:46 bis 11:00</p>				<p>Austausch</p>

R1/3

	<p>R1 legt das goldene Geschenkband schräg über die Leimfläche. Sie streicht über das Band. Das Band löst sich vom Blatt.</p>		<p>R1 möchte ein Geschenkband aufleben.</p>	<p>Strategiewahl</p>
<p>R1 hält das Geschenkband und schaut zur LP. R1 streckt das Geschenkband in die Höhe. R1 schaut in die Kamera und zeigt auf das Seidenpapier. LP spricht mit anderen Kindern über den Zweck eines Hauses.</p>	<p>LP: „L, ein Haus bauen. Wo man drin wohnen kann.“ R1: „Ja dann ist das gut für ein Haus.“</p>		<p>R1 vergleicht ihre erste Arbeit mit den Aussagen der LP zur Funktion des Gebastelten. Sie beurteilt ihre Arbeit positiv. R1 weiss nicht, was sie tun soll. Sie beschäftigt sich nicht mehr mit der Arbeit, sondern mit dem gewählten Material, ihrem Körper und mit ihrer Lernpartnerin.</p>	<p>Reflexion</p>
<p>R1 faltet das Geschenkband zweimal und nimmt es wieder auseinander. R1 legt sich das Geschenkband um das Bein. R1 lacht R2 zu. R1 hebt das Bein und schaut in die Kamera. R1 hebt das Bein stärker und spricht im Singsang R1 entfernt das Geschenkband und legt es R2 um den Oberarm. R1 entfernt das Geschenkband und legt es um den eigenen Oberarm. R1 entfernt das Geschenkband und legt es sich um den Hals.</p>	<p>R1: „Das tun ich um mein Fuss.“ R1: (leise) „Das tun ich um mein Fuss wicklen.“ R1: „Kuck mal, das tun ich um mein Fuss wicklen.“ R1: „Ich tu das um mein Fuss wicklen, ich tu das um mein Fuss wicklen.“ R1: „Ich tu das um den Oam wicklen.“ R1: „Kuck mal, (unverständlich).“ R1: „Ich tu es um mein (Würgegehäusch).“</p>			<p>Selektive Aufmerksamkeit</p>

R1/4

	<p>R1 legt das Geschenkband auf den Tisch und steht auf. Zu R2: R1 geht weg und ruft R2 zu.</p>	<p>R1: „Komm mal mit, komm mal, komm wir nehmen etwas.“ R1: „Ko-ommi!“</p>	<p>R1 hat eine Idee, die wahrscheinlich nichts mit dem Auftrag zu tun hat. Sie will dass ihre Lernpartnerin sie begleitet.</p>	<p>Austausch</p>
--	---	--	--	------------------

R1/5

Anhang 11: Beobachtungsprotokoll: Kind R3

Beobachtungsprotokoll

Kind R3

Datum: 23.08.11

Sequenz Zeit	Aktivität	Verbale Kommunikation	Interpretation	Kategorie
1 00:00 bis 05:00	R3 sitzt an seinem Platz, links von seinem Arbeitspartner (R4). Vor ihm liegt ein quadratisches Drachepapier. Er streicht das Blatt flach und schaut zu R5. Bei R5 liegt eine Rolle aus Drachepapier auf dem Tisch. R3 faltet die Oberkante des Drachepapiers in die Mitte.		R3 orientiert sich bei einem Kind, das nicht sein Arbeitspartner ist.	Modelllernen
	Er nimmt eine Schere, öffnet und schliesst sie mehrmals und schaut sie an. R3 legt die Schere wieder hin.	R5: „Eine Sere.“	R3 setzt eine Idee um. R5 beschäftigt sich mit einer Schere. R3 nimmt ebenfalls seine Schere und beschäftigt sich damit.	Strategiewahl Modelllernen
	R3 ergreift einen Motivstanzer und schiebt das Drachepapier hinein. Er drückt auf den Motivstanzer. Er zieht den Stanzer mehrmals zurück. Das Drachepapier reisst aus. R3 entfernt das abgerissene Stück Drachepapier. Er legt den Stanzer auf den Tisch und drückt mehrere Male darauf. R3 faltet das Drachepapier in der Mitte und öffnet es wieder.		R3 weiss nicht, was er schneiden könnte. R3 will ein Motiv aus seinem Drachepapier stanzen.	Strategiewechsel Strategiewahl
	Er rollt das Drachepapier von unten nach oben auf und erhält damit eine Röhre. Er schaut in die		Als der Stanzer festklemmt, gelingt es ihm nicht, ihn vom Drachepapier wegzunehmen, ohne dass ein Stück wegreisst. R3 weiss nicht so recht, was er mit dem Drachepapier machen soll. Er probiert eine zweite Möglichkeit aus.	Umgang mit Schwierigkeiten Strategiewechsel
				Strategiewahl

R3/1

	Röhre hinein, nimmt ein Gummeli und stülpt es über die Röhre, indem er die Röhre zusammendrückt. R3 schaut zu R5, der Klebstreifen in der Hand hält. R3 erfasst die Klebstreifen auf seinem Tisch und zieht den Klebstreifen heraus. Er beisst in den Klebstreifen und reißt ihn anschließend mit den Händen auseinander. R3 hält das Klebestück zwei Minuten mit beiden Händen. Dabei legt er es wiederholt an den Mund und schaut dabei mit kurzen Unterbrüchen zu R5. R5 wickelt sein Kleberstück um die Drachenpapierröhre. R3 schaut zu R5, in dem er den Oberkörper nach vorne neigt. R3 wickelt sein Klebestück ebenfalls um die Drachenpapierröhre.		R3 macht das Gleiche wie R5. Er ist ungeübt im Gebrauch des Klebstreifenhalters. R3 beschäftigt sich nicht mit seiner Aufgabe, sondern schaut R5 bei der Arbeit zu. R3 bemüht sich, nichts von dem, was R5 macht, zu verpassen.	Modelllernen Sach- und Methodenwissen Selektive Aufmerksamkeit Modelllernen Modelllernen
2 06:18 bis 08:58	R3 legt Schere und Seidenpapier auf den Tisch und geht zum Materialtisch. Er ergreift ein gelbes Drachenpapier. Als er beim Tisch von R5 vorbeikommt, schaut er auf die Arbeitsfläche. Dort liegt ein gelbes Drachenpapier.		R3 lässt sich von R5 inspirieren R3 entscheidet sich gegen das Schneiden. R3 holt das gleiche Material wie R5. Dabei vergleicht er seine Aktivitäten laufend mit denjenigen von R5.	Strategiewahl Strategiewechsel Modelllernen

R3/2

	R3 geht zu seinem Platz, ergreift die Schere und setzt sich. Er schneidet auf beiden Seiten des Drachenspapiers einen Streifen weg. R3 schaut zu R5. R3 legt Papier und Schere auf den Tisch, steht auf und geht zum Materialtisch, wo R5 mit Draht hantiert. R5 nimmt ein rotes Drachenspapier und geht damit an seinen Platz. R3 folgt, ebenfalls mit einem roten Drachenspapier in der Hand. R 5 legt das Papier auf seine Arbeitsfläche und geht wieder zum Materialtisch. R3 macht dasselbe. R5 bringt zwei Motivstanzer an seinen Platz. R3 bringt ebenfalls einen Motivstanzer an seinen Platz.		R3 entscheidet sich, die Grösse und/oder Form des Drachenspapiers zu verändern	Strategiewahl
			R3 beobachtet weiterhin R5.	Modelllernen
			Er holt das gleiche Material wie R5.	Modelllernen
			R3 lässt sich durch die Handlungen von R5 führen.	Modelllernen
			R3 imitiert R5 so genau wie möglich.	Modelllernen
3 13:35 bis 13:38	R3 zeigt R4 ein Kreisplättchen. Beide wenden sich einander lächelnd zu. R3 und R4 wenden den Blick auf ihre eigene Arbeit.		Nach mehr als drei Minuten ist zum ersten Mal eine Interaktion zwischen den beiden Arbeitspartnern beobachtbar.	Austausch
4 13:46 bis 14:32	R3 öffnet den Leimstift und dreht ihn während acht Sekunden auf. Er dreht das Kreisplättchen mit kreisenden Bewegungen während zwanzig Sekunden auf der Leimfläche. R3 legt das Kreisplättchen auf den Tisch und dreht den Leimstift während zwölf Sekunden zu.		R3 braucht sehr lange, um etwas aufzukleben.	Sach- und Methodenwissen
			R3 ist den Umgang mit Leim nicht gewohnt.	Sach- und Methodenwissen
5	R3 ergreift die Zange und reisst damit ein Loch in die		R3 weiss, wie er ein Loch in das Seidenpapier machen kann.	Sach- und Methodenwissen

R3/3

<p>19:56 bis 20:35</p>	<p>Drachepapierrolle. Er legt die Zange ab, nimmt ein Zündhölzchen, an dem ein Kreisplättchen befestigt ist und steckt es in das Loch. Das Hölzchen verschwindet darin. R3 nimmt ein Drachepapierstückchen und legt es um das Streichholz, das in der Drachepapierrolle steckt.</p>		<p>R3 hat eine Idee.</p>	<p>Strategiewahl</p>
			<p>Da das Loch zur Befestigung des Zündholzes zu gross ist, will er das Zündholz mit etwas Drachepapier befestigen, in dem er es um das Streichholz legt.</p>	<p>Sach- und Methodenwissen</p>

R3/4

Anhang 12: Beobachtungsprotokoll Gruppengespräch H

Beobachtungsprotokoll Gruppengespräch

Schule H

Datum: 22.08.11

Kommunikation	Interpretation	Kategorie
<p>H2: „Wir haben wollen ein (..) mir hän welle a so e grosses Hus mache, wo do isch de Igang. Aber das isch immer paff, paff abegheit. Und (..)“ H3: „Hemer so kli gmacht.“ H2: „Darum hemmers jetzt kli gmacht.“</p>	<p>H2 und H3 erzählen vom ursprünglichen Vorhaben und den Schwierigkeiten bei der Umsetzung.</p>	<p>Umgang mit Schwierigkeiten</p>
<p>H2: „Der Igang isch do.“ (zeigt auf den Eingang) „Ou, das hämmer nöd aklebt.“ (hebt das Dach ein wenig) „Es klebt jetzt aber echli. Mir heb welle e 5-Stern-Hotel mache (lacht). Do hine e Garte und Stei, alles, was au immer. Seg du au emol öppis. Lu!“</p>	<p>H2 erzählt, wie sie sich die Behausung vorgestellt haben.</p>	<p>Sach- und Methodenwissen</p>
<p>H3: „Und do kann er ine schlofe. Und was isch do?“ H2: „Das sind Sternli, do. Isch das jetzt am Klebe?“ (hält ein Kreisplättchen)</p>	<p>H2 prüft, ob die Strategieumsetzung erfolgreich war.</p>	<p>Reflexion</p>
<p>F1 zu H4: „Du wolltest etwas fragen, gell? Sags nochmal!“ H4: „Warum liggen dötte d’ Sternli?“ H2: „D’ Sternli. (lacht) Jo, dass villicht, wenn er emol in d’ Disco got oder eso, dass er sich drin spiegle chan. Die sin jo so glänzig, die Sternli.“ H4: „Warum sin bim Dach obe Spiegel?“ H2 und H3 lachen. H2 schlägt sich die Hände vors Gesicht. H4: „Got er ufs Dach, zum sich spiegle?“ H2: „Nei. Das sind chlini Schatztruhe, won er Sache verstecke cha.“</p>	<p>H2 sucht spontan nach Begründungen auf die Fragen des Mitschülers.</p>	<p>Strategiewahl</p>
<p>F1: „Du hast vorhin erklärt, was schwierig war, dass es immer wieder zusammengebrochen ist. Was ist denn einfach gegangen? Was ist euch gut gelungen? Was</p>		

H/1

<p>war einfach?“ H2: „Nichts.“ F1: „War alles schwierig?“ F2: „Eine schwierige Arbeit, die ganze Arbeit?“ F1: „Wenn etwas schwierig war, was habt ihr dann gemacht?“ H2: „Wenn etwas schwierig war, dann wars kaputt gegangen. Dann haben wir einfach jetzt leicht. Jetzt machen wir das alles noch.“ F2: „Ist es dir verleidet, als es immer zusammengekracht ist?“ H2: „Aber do isch en Garte.“</p>	<p>H2 geht zuerst nicht auf die Frage ein. Er schätzt das Anforderungsniveau hoch ein.</p>	<p>Individuelles Anspruchsniveau</p>
<p>F1: „Wenn etwas schwierig war, was habt ihr dann gemacht?“ H2: „Wenn etwas schwierig war, dann wars kaputt gegangen. Dann haben wir einfach jetzt leicht. Jetzt machen wir das alles noch.“ F2: „Ist es dir verleidet, als es immer zusammengekracht ist?“ H2: „Aber do isch en Garte.“</p>	<p>Er sieht die Schwierigkeiten der Strategieumsetzung, hat rückblickend aber keine Alternativstrategien.</p>	<p>Umgang mit Schwierigkeiten</p>
<p>F1: „Wenn ihr jetzt noch einmal beginnen würdet mit der Arbeit, was würdet ihr anders machen?“ H2: „Dann (...) würden wir alles Anfang machen. Also nochmal so ein Papier und dann (...).“ H3: (unverständlich) H2: „Ah, ich weit es Schiff baue für de Wuschel, denn kann er det schlafe.“ F2: „Ein Wohnboot?“ H2: „Ein Wohnboot?“ F2: „M-hm, aber was meinst, so etwas, zum Wohnen auf einem Boot?“ H2: „M-hm.“ F1: „Was meinen die andern zu ihrer Arbeit?“ (zeigt auf die Arbeit von H2 und H3) H4: „Ja.“ F1: „Ja meint ihr?“ H2: „Was ja?“ F1: „Das versteh ich auch nicht, wenn ihr nur ja sagt, komme ich nicht draus, was ihr damit meint.“ H2: „Ja, i weiss au nid, warum si segen ja. Was segen ihr ja?“ H2 erzählt weiter über sein Haus. F1: „Möchte jemand sonst noch etwas sagen? Mehr als</p>	<p>H2 hört nicht auf die Frage oder weicht ihr aus. H2 ist nicht zufrieden mit dem Resultat und möchte die Arbeit nochmals anders machen. Vielleicht hat er den Ausdruck anders machen auch als neu machen interpretiert. H2 hat eine neue Idee, wie er die Arbeit angehen könnte.</p>	<p>Selektive Aufmerksamkeit</p> <p>Strategiewahl</p>
<p>Der Dialog zwischen F1 und verschiedenen Kindern stockt, z. T. möglicherweise aufgrund von Missverständnissen.</p>		<p>Unterstützung</p>

<p>nur ja, zu dieser Bastelarbeit?" H1: „Nein.“ H2: „Sie hat gesagt nein. Nein, nein.“ H4: „Können wir einmal den Wuschel hier da irgendwo reinton?“ (zeigt auf die eigene Behausung) F1: „Ausprobieren, ob er da leben kann?“ (streckt H4 den Kooshball entgegen) H2 nimmt den Kooshball und drückt ihn ins eigene Hüttchen. H2: „Ich hoffe, er wird nicht verklebet. Oh das ist ein schöner Wuschel, passt rein.“ H2 nimmt den Wuschel wieder heraus. F1: „Ist das gut? Kann er dort leben?“ H2: „Aber verklebt, aber verklebt.“ F1: „Macht nichts, ein bisschen mit Zeitung putzen. Was meint ihr, geht das gut, kann er dort gut leben?“ H3: „Jaa.“</p>	<p>H4 will prüfen, ob und wo Wuschel in der gebastelten Behausung Platz hat. H2 lernt von seinem Mitschüler, kann aber nicht warten, bis er an der Reihe ist. H2 prüft, ob er und sein Partner das Ziel der Arbeit erreicht haben.</p>	<p>Reflexion Modelllernen Reflexion</p>
<p>F1: „Will jemand noch etwas sagen zu ihrer (gemeint ist H6) Behausung?“ H1: „Ich hab so ein Smiley- Haus gemacht.“ F1: „Was hast du gemacht?“ H1: „Ein Smiley.“ F1: „Möchtest du nachher über deines erzählen?“ H1: „H-mh.“ (schüttelt den Kopf) F1: „Möchtest du nicht erzählen?“ H1 schüttelt den Kopf. F1: „Warum nicht?“ H1 sagt nichts. F1: „Mich würde es interessieren, was du gebastelt hast. (Pause) F1: „Ich wäre froh, wenn du mir erklären würdest, was du gemacht hast.“ H1: „Ich habe so ein Smiley gemacht.“ (Pause) „Ich hab so ein Smiley gemacht.“ F1: „Kannst du dazu noch etwas erklären?“</p>	<p>H1 versteht „ihrer“ persönlich und antwortet darum. Sie erzählt von einem Aspekt ihrer Arbeit. H1 möchte nicht genauer über ihre Arbeit Auskunft geben.</p>	<p>Strategiewahl Unterstützung</p>

<p>H1: „Ich hab so Streifen gemacht und nachher (...)“ F2: „Die, da?“ H1: „Dann hab ich noch so einen dicken Faden draufgeklebt.“ F2: „Das Klebeband meinst du?“ H1 nickt. F2: „Ist das für etwas Besonderes, diese Streifen?“ H1: „So Verzierung.“ F2: „Einfach so, als Verzierung?“ F1: „Und die da aussen herum?“ H1: „Das ist einfach im Blatt so eine Verzierung.“ F2: „Nicht Regen, oder so?“ H1 schüttelt den Kopf. F2: „Dass es ein bisschen schön aussieht.“ F1: „Was war einfach bei deiner Arbeit? Was hast du einfach gefunden?“ H1: „Alles.“ F1: „War gar nichts schwierig?“ H1 schüttelt den Kopf.</p>	<p>H1 erzählt nun doch von weiteren Schritten ihrer Arbeit, die dekorativen Zwecken dienen.</p>	<p>Strategiewahl</p>
<p>F1: „Meinst du, Wuschel würde es gefallen in deinem Haus?“ H1: „M- hm.“ F1: „Was würde ihm gefallen?“ H1: „Das Smiley.“</p>	<p>H1 stuft das Anforderungsniveau der Arbeit einfach ein.</p>	<p>Individuelles Anspruchsniveau</p>
<p>F1: „Möchtest du wie die andern auch einmal ausprobieren, ob er Platz hat?“ H1: „Hm-m.“ H1 schüttelt den Kopf.</p>	<p>H1 begründet das positive Ergebnis.</p>	<p>Reflexion</p>
<p>F1: „Warum?“ H2: „Ja, will, er hat keine Platz. Ist (unverständlich).“ F1: „Was meinst du?“ H2: „Es hat keine Türe.“ (lacht)</p>	<p>H1 fühlt sich durch das lange Gespräch bedrängt.</p>	<p>negative Emotionen</p>
<p>H4: „Und wie chat er ini?“ (zeigt auf die Arbeit von H1) H6: „Chat jo gar nit ine, isch jo ganz flach.“ F2: „Das muss man sich denken.“ F1: „M hm“</p>	<p>Anstelle von H1 beurteilt H2 die Arbeit. Die Kinder erkennen den Unterschied zwischen einer zwei- und einer dreidimensionalen Lösung.</p>	<p>Reflexion</p>

H/4

<p>H4: „Oder me tuet obe druf eifach nomol öppis drufchlebe.“</p> <p>F1: „Der Wuschel würde sicher im rosaroten Teil wohnen, oder?“ H1 nickt.</p> <p>F1: „Und im gelben oben auch noch?“ H1 nickt.</p> <p>F2: „Was würdest du anders machen, wenn du jetzt nochmals neu beginnen würdest?“</p> <p>H1: „Ich alles gleich.“</p> <p>F2: „Du würdest alles gleich machen. Es gefällt dir sehr, was du gemacht hast?“ H1 nickt</p> <p>F2: „Schön. Wer von euch hat das gerne gemacht, diese Arbeit?“ Von den beobachteten Kindern strecken die Kinder 1 und 3 auf.</p>		
	<p>H1 ist mit ihrer Arbeit zufrieden.</p>	<p>Reflexion</p>
	<p>H1 und H3 haben die Arbeit gerne gemacht.</p>	<p>Reflexion</p>

<p>R1 nickt. F1: „Habt ihrs zusammen gemacht?“ R1 schaut R2 an. F2: „Habt ihr einander geholfen?“ R1 und R2 schütteln den Kopf. Beide lächeln. F1: „Was habt ihr zusammen gemacht?“ R1 steht auf, zeigt auf das Blatt mit Geschenkbandern und setzt sich wieder. F2: „Sag doch, was du meinst, bitte, damit wir das nachher auch zu Hause noch hören.“ R1: „Das.“ (lächelt, steht auf und zeigt auf die zweite Arbeit) F2: „Was, das? Erzähl's.“ R1: „Das haben wir zusammen gemacht.“ (steht auf und zeigt nochmals auf die zweite Arbeit) F2: „Bleib sitzen, erzähl es von dort aus.“ R1: „Das dort haben wir zusammen gemacht.“ (bleibt sitzen und zeigt vom Platz aus auf ihre Arbeit) F2: „Was, das? Erzähl's.“</p>	<p>R1 ist der Meinung, dass sie zusammen mit R2 gearbeitet hat. Bei konkreten Fragen zur Zusammenarbeit wirkt sie unsicher. Sie will die Fragen nicht beantworten.</p>	<p>Unterstützung</p>
<p>R1: „Das haben wir zusammen gemacht.“ (steht auf und zeigt nochmals auf die zweite Arbeit) F2: „Bleib sitzen, erzähl es von dort aus.“ R1: „Das dort haben wir zusammen gemacht.“ (bleibt sitzen und zeigt vom Platz aus auf ihre Arbeit) F1: „Und was ist das?“ R1: „Ein Haus.“ F1: „Das Haus habt ihr zusammen gemacht, das ganze Haus?“ R1: „Ja.“ (schaut zu R2, beide lächeln einander an) F1: „Wenn du noch einmal ein Zuhause basteln müsstest, würdest du es genau gleich machen?“ R1 schüttelt den Kopf. F1: „Nein?“ R1 schüttelt noch einmal den Kopf. F1: „Was würdest du anders machen?“ R1: „Keine Ahnung.“ (dreht sich von der Gruppe ab,</p>	<p>R1 bezeichnet die Arbeit nun als Haus. Sie sagt, dass sie alles zusammen mit R2 gemacht hat.</p>	<p>Unterstützung</p>
<p>R1: „Keine Ahnung.“ (dreht sich von der Gruppe ab,</p>	<p>Sie ist mit ihrer Arbeit nicht zufrieden, weiss aber nicht so recht, was sie hätte anders machen können. Die Fragen zu ihrer Arbeit sind für R1 unangenehm.</p>	<p>Strategiewahl</p>

R/2

<p>dreht sich wieder zurück). F2: „Aber etwas wäre anders?“ R1: „Die Bänder.“ F2: „Die Bänder wären anders?“ R1 nickt und dreht sich weg. F2: „Was kann Wuschel machen in deinem Haus?“ R1 nimmt den Kooshball, dreht ihn in der Luft und setzt ihn auf ihre erste Arbeit. F2: „Was kann er machen, sag es mir.“ R1: „Pürzelbaum.“ F2: „Einen Pürzelbaum kann er machen. Braucht er dazu ein Haus? Das kann er doch auch auf der Wiese machen.“ R1: „Hm.“ (lächelt) F2: „Hä?“ R1: „Hm.“ F1: „Nicht?“</p>	<p>R1 bezeichnet das Zuhause als Ort, wo Wuschel sich bewegen kann.</p>	<p style="background-color: #e67e22; color: white; text-align: center;">Sach- und Methodenwissen</p>
<p>LP: „R1, tust du jetzt mal richtig sitzen und mal richtig Antwort geben. Das hätte ich jetzt gerne mal.“ R1 lächelt und schaut zu F2. LP: „Weil, ich möchte das auch nachher so gerne mal hören.“ F2: „Was das Wuschel im Haus machen könnte.“ LP: „M-hm, und dann hätte ich das gerne so mitm guten Satz gehört, dass ich das auch verstehe. Du kannst das nämlich sehr gut.“ F1: „Was könnte es denn machen, das Wuschel im Haus?“ R1: „Handstand, Pürzelbaum.“</p>	<p>R1 möchte nicht über ihre Arbeit sprechen.</p>	<p style="background-color: #3498db; color: white; text-align: center;">Unterstützung</p>
<p>F1: „Wer erzählt weiter?“ F2: „Zeig doch, welches du gemacht hast.“ F1: „Kannst du etwas darüber erzählen?“ R3: „Das isch do amache.“ (hält seine Drachepapierrolle in der Hand) R3: „Das isch e Lampe.“ F1: „Eine Lampe?“</p>	<p>R3 erzählt von einer Lampe und einer Klingel an seiner Behausung. Er weist auch auf die Beilüftung hin.</p>	<p style="background-color: #3498db; color: white; text-align: center;">Sach- und Methodenwissen</p>

R/3

<p>R3: „Zum Luege.“ F1: „Wozu?“ R3: „Zum Luege.“ Das Natel der LP klingelt, die Kinder lachen. F1: „Zum Schauen, eine Lampe um zu schauen? Und sonst noch? Erzähl noch weiter.“ R3: („..“ Klingel?“) F1: „Da kann er klingeln?“ R3: „Ja.“ F1: „Und sonst noch?“ R3: „Do chunnt Luft use.“ F2: „Woher kommt die Luft?“ R3: „M do.“ (zeigt)</p>	
<p>F1: „Was gefällt dir besonders gut an deinem Haus?“ R3: „Das und das und das.“ (zeigt auf drei Stellen seiner Arbeit)</p>	<p>Reflexion</p>
<p>F2: „Diese drei Dinge, das sind deine guten Ideen?“ F1: „Würdest du etwas anders machen, wenn du noch einmal basteln dürftest?“ R3: (unverständlich)</p>	<p>Austausch</p>
<p>F2: „Hat dir jemand geholfen? Hast du es alleine gemacht?“ R3: „Alleine gemacht.“ F2: „Du hast es alleine gemacht. Aber du wolltest doch mit R4 zusammen arbeiten, gell?“ R3: „Der wohnt do, do ine.“</p>	<p>Unterstützung</p>
<p>F1: „Willst du mal ausprobieren?“ R3 nimmt den Kooshball und hält ihn in die Öffnung. F2: „Aha, habt ihr das gesehen? Der Wuschel geht rein.“</p>	<p>Reflexion</p>